

Міністерство освіти і науки України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Координаційне бюро з кримінології та кримінально-виконавчого права
Національної академії правових наук України
Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань

«Ризик-орієнтований підхід у боротьбі зі злочинністю»

Збірник матеріалів

Всеукраїнської науково-практичної конференції

(м. Харків, 27 березня 2026 р.)

Харків
«Юрайт»
2026

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Гетьман Анатолій Павлович – ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Головкін Богдан Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Таволжанський Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент

Ризик-орієнтований підхід у боротьбі зі злочинністю:

Р 92 збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 27 березня 2026 р.). Харків: Юрайт, 2026. 140 с.

ISBN 978-617-7450-37-4

*Матеріали викладено в авторській редакції з незначною коректурою.
Відповідальність за їхню якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей,
що становлять державну таємницю та інформацію для службового користування,
несуть автори.*

Зміст		
<u>Гетьман А. П.</u>	<i>Вступне слово</i>	7
<u>Володимир Журавель</u>	Вітальне слово	9
<u>Думчиков М.О.</u>	Проактивна стратегія кримінально-правової охорони кіберпростору України: ризик-орієнтований підхід в умовах цифрової трансформації	11
<u>Дунаєва Тетяна</u>	Пріоритезація кримінальних проваджень як визначальний елемент слідчої діяльності за кордоном	16
<u>Карчевський М.В.</u>	Проактивні інструменти для безпеки дорожнього руху на основі відкритих даних	18
<u>Кулик К. Д.</u>	Формування стійкого до корупції суспільства як основа ефективного запобігання корупції в умовах воєнного стану в Україні	26
<u>Купріянова А.О.</u>	Грантове фінансування як ефективний інструмент підтримки наукових центрів України	31
<u>Некрасов В.А.</u> <u>Некрасова І.О.</u>	Ризик-орієнтований підхід у протидії економічній злочинності в умовах складних систем: трансформація від контролю до управління кримінальними ризиками	35

<u><i>Оболенцев В.Ф.</i></u>	Запобігання злочинності на засадах системного підходу	47
<u><i>Осадча А.С.</i></u>	Міжнародно-правові аспекти катувань як злочину проти людяності та міжнародного злочину	50
<u><i>Сметаніна Н.В.</i></u>	Ризик-орієнтований підхід в системі запобігання корупції у закладах вищої освіти	56
<u><i>Сніжко С.В.</i></u> <u><i>Ємельянов Р.О.</i></u>	Використання результатів оперативно-розшукової діяльності для ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій	60
<u><i>Сорокіна І.С.</i></u>	Ризик-орієнтований підхід у веденні електронних розшукових справ: інструмент підвищення ефективності правоохоронної діяльності	65
<u><i>Таволжанський О.В.</i></u> <u><i>Морозова Д.С.</i></u>	Ризик-орієнтований підхід у боротьбі з кіберзлочинністю	70
<u><i>Федчак І.А.</i></u>	Структуровані аналітичні техніки: походження, основи та практичне застосування	75
<u><i>Ханькевич Андрій</i></u>	Інтеграція ризик-орієнтованих підходів у трирівневу модель інформаційно-аналітичної діяльності СБУ	79

<u><i>Школьніков В.І.</i></u> <u><i>Гуськова В.Г.</i></u>	Використання Explainable AI для виявлення схем обходу санкцій через віртуальні активи	83
<u><i>Бабчинський С.О.</i></u>	Використання інструментів кримінального аналізу у правоохоронній та превентивній діяльності	86
<u><i>Беляєв І.С.</i></u>	Теоретико-прикладні засади кримінально-правової характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в контексті ризик-орієнтованого підходу	91
<u><i>Бичкова О.О.</i></u>	Комунікативні аспекти впровадження гендерної рівності в поліцейський дискурс: досвід УАППО та міжнародні стандарти	94
<u><i>Бутиліна К.О.</i></u>	Транснаціональні корпорації як суб'єкт запобігання кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей що вчиняються з використанням мережі інтернет	97
<u><i>Ванячук А. В.</i></u>	Участь прокурора в розгляді питань, пов'язаних із виконанням судових рішень	100
<u><i>Веремчук В.В.</i></u>	Актуальні питання захисту інформації з обмеженим доступом в умовах цифрової трансформації	104

<u><i>Головецький А.А.</i></u>	Проблеми збереження психічного здоров'я в умовах війни. Стресостійкість та саморегуляція	107
<u><i>Кубрак Д.В.</i></u>	Ризик-орієнтований підхід у боротьбі зі злочинністю	112
<u><i>Магаль М.С.</i></u>	Тактико-криміналістичні особливості здійснення слідчих дій у цифровому середовищі: імплементація стандартів протоколу Берклі	113
<u><i>Олійник Д.В.</i></u>	Застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності національних органів досудового розслідування	118
<u><i>Пономар Є.А.</i></u>	Протидія торгівлі людьми в Україні під час воєнного стану	123
<u><i>Садовська М.О.</i></u>	Сучасні виклики захисту національної державності та протидії терористичній діяльності	126
<u><i>Соломко Д.К.</i></u>	Застосування моделі «Куб аналітики» (OLAP) для проактивного виявлення загроз об'єктам енергетичної інфраструктури	129
<u><i>Стручаєв М.Ф.</i></u>	Запобігання кіберзлочинам, вчиненим інсайдерами: міжнародний та зарубіжний досвід	133

Гетьман А.П.,

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ризик-орієнтований підхід у боротьбі зі злочинністю»!

Відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, правоохоронна система України підлягає глибокій модернізації, спрямованій на зміну цінностей, підходів, стратегій і пріоритетів діяльності в умовах безпрецедентних воєнних і безпекових викликів та загроз.

Ключовими пріоритетами реформування системи органів правопорядку визначено послідовну антикримінальну політику, запровадження стратегічного менеджменту та прогнозування, розбудову стратегічного планування у сфері боротьби зі злочинністю, посилення аналітичних спроможностей органів правопорядку. Головним метою діяльності органів правопорядку має стати запобігання злочинності та підвищення рівня безпеки громадян. Це означає докорінну зміну підходів і стратегії діяльності органів правопорядку. Стандартна модель правоохоронної діяльності, що передбачає реагування на вчинені кримінальні правопорушення та встановлення підозрюваних осіб, не забезпечує зниження рівня злочинності в державі. Під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України рівень злочинності щороку зростає, незважаючи на суттєве скорочення чисельності постійного населення. Застосування традиційної моделі, сфокусованої на проведенні слідчих дій, призводить до перевантаження слідчих і оперативних підрозділів, затягування строків досудового розслідування і при цьому далеко не завжди забезпечується невідворотність кримінального покарання винних. Як наслідок, у геометричній прогресії зростає кількість нерозкритих кримінальних правопорушень минулих років, значна частина злочинців уникає кримінальної відповідальності, не відшкодовується шкода, заподіяна протиправними посяганнями, знижується довіра суспільства до органів правопорядку.

Подальший розвиток органів правопорядку передбачає перехід на проактивну модель організації й управління правоохоронною діяльністю, а також повно-

цінне застосування ризик-орієнтованого підходу, що передбачає мінімізацію й усунення поточних і прогнозованих криміногенних ризиків та загроз. В умовах тривалої суспільно-політичної невизначеності і обмежених державних ресурсів застосування проактивних моделей забезпечить прийняття обґрунтованих управлінських рішень, раціональний перерозподіл сил та засобів, концентрацію зусиль на пріоритетних напрямках діяльності у сфері боротьби зі злочинністю, що в кінцевому підсумку призведе до зниження рівня злочинності.

Застосування ризик орієнтованого підходу у боротьбі зі злочинністю на стратегічному, тактичному і оперативному рівнях не тільки підвищить ефективність діяльності органів правопорядку, але й сприятиме упровадженню апробованих в США, Великій Британії та державах-членах ЄС моделей запобігання злочинності. Саме цій проблематиці присвячується сьогоднішня Всеукраїнська науково-практична конференція.

Користуючись нагодою висловлюю слова вдячності керівництву і представникам Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної академії правових наук України, Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, а також Національної академії внутрішніх справ, Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Львівського державного університету внутрішніх справ, Навчально-науковому інституту права та психології НАВС, Інституту служби безпеки України НЮУ ім. Ярослава Мудрого та багатьох інших закладів вищої освіти.

Бажаю спікерам і учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції продуктивної дискусії, нових ідей, переконливих аргументів, а також напрацювання рекомендацій щодо удосконалення протидії злочинності в умовах довготривалої війни і період повоєнної відбудови.

Вітальне слово
до конференції
«Ризик-орієнтований підхід у боротьбі зі злочинністю»

Шановні учасники конференції! Шановні колеги, науковці, практики та гості!

Я щиро вітаю вас від імені президії Національної академії правових наук України з початком роботи всеукраїнської науково-практичної конференції **«Ризик-орієнтований підхід у боротьбі зі злочинністю»**.

Сьогоднішня тема є надзвичайно актуальною, адже в умовах триваючої збройної агресії проти України, правового режиму воєнного стану та загальної соціальної нестабільності криміногенна ситуація істотно ускладнюється, а окремі прояви злочинності набувають нових, більш складних і небезпечних форм.

За таких обставин особливого значення набувають розроблення та впровадження сучасних науково обґрунтованих підходів до діагностики, прогнозування, оцінки й мінімізації криміногенних ризиків, а також ґрунтовний аналіз кількісних і якісних змін у структурі злочинності. Нинішня криміногенна ситуація вимагає від нас постійного пошуку нових механізмів запобігання правопорушенням, застосування аналітичних інструментів, цифрових технологій і комплексних превентивних заходів, здатних ефективно реагувати на трансформацію форм і способів злочинної діяльності.

Саме в цьому контексті ризик-орієнтований підхід постає не лише як актуальний напрям кримінологічного аналізу, а й як необхідна умова формування сучасної та ефективної системи протидії злочинності. Його сутність полягає у своєчасній ідентифікації криміногенних загроз, оцінці їхньої ймовірності та можливих наслідків, ранжуванні ризиків за ступенем небезпеки, визначенні найбільш уразливих сфер суспільних відносин і концентрації ресурсів саме там, де вони є найбільш потрібними. Такий підхід дає змогу переходити від переважно реактивної моделі боротьби зі злочинністю до проактивної, превентивної моделі, заснованої на прогнозуванні, аналітиці, міжвідомчій координації та доказово обґрунтованих управлінських рішеннях.

Ризик-орієнтований підхід також сприяє більш раціональному розподілу сил і засобів правоохоронної системи, підвищенню ефективності державної політики у сфері безпеки, вдосконаленню механізмів превенції та посиленню спроможності держави своєчасно реагувати на новітні виклики, зокрема у сферах економічної, організованої та корупційної злочинності, в сфері енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури.

Тому не випадково саме ця проблематика стала предметом нашого сьогоднішнього обговорення. Переконалий, що ця конференція стане ваговою платформою для професійного діалогу, консолідації наукового потенціалу та практичного досвіду вчених-правознавців, представників органів державної влади, правоохоронної системи. Її результати, без сумніву, сприятимуть виробленню нових науково обґрунтованих підходів, практичних рекомендацій та ефективних рішень у сфері запобігання й протидії злочинності в умовах сьогодення.

Бажаю всім учасникам плідної роботи, змістовних і конструктивних дискусій, нових ідей, професійного натхнення та, найголовніше, напрацювання дієвих рекомендацій, які стануть надійною основою для вдосконалення законодавства, зміцнення правопорядку, посилення безпеки та стійкості нашої держави.

Разом до Перемоги!

Слава Україні!

Президент
Національної академії
правових наук України

Володимир ЖУРАВЕЛЬ

Думчиков М.О.

д.ю.н., доцент,

доцент кафедри кримінально правових дисциплін
та судочинства

Навчально-наукового інституту права СумДУ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4244-2419>

ПРОАКТИВНА СТРАТЕГІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КІБЕР-ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та масштабна цифровізація суспільних відносин зумовили формування принципово нового середовища людської діяльності – кіберпростору. В умовах повномасштабного збройного конфлікту та гібридної агресії проти України кіберпростір перетворився на самостійний театр воєнних дій, де кібератаки на критичну інфраструктуру, державні інформаційні системи та об'єкти цивільного управління набули систематичного характеру [1]. Це актуалізує питання формування ефективної кримінально-правової стратегії охорони кіберпростору, яка б відповідала сучасним викликам і загрозам.

Варто зауважити, що сьогодні традиційна модель кримінально-правового реагування, що передбачає притягнення до відповідальності вже після вчинення злочину, що виявляється недостатньою в умовах кіберсередовища. Специфіка кіберзлочинів транскордонність, анонімність, миттєвість настання шкідливих наслідків, складність атрибуції, що вимагає принципово іншого підходу до побудови системи кримінально-правового захисту [2]. Саме тому концепція проактивної стратегії, заснованої на ризик-орієнтованому підході, набуває особливої теоретичної та практичної значущості.

Ми переконані, що ризик-орієнтований підхід у кримінально-правовій охороні кіберпростору передбачає системну ідентифікацію, оцінку та управління ризиками кіберзагроз ще до моменту їх реалізації у конкретних злочинних діяннях. На відміну від класичної кримінально-правової доктрини, яка оперує категоріями вже вчиненого діяння та настання суспільно небезпечних наслідків, ризик-орієнтована модель акцентує увагу на превентивному вимірі правового

регулювання [3]. Це означає, що кримінальний закон має не лише карати за вчинені кіберзлочини, а й формувати правові механізми, здатні нейтралізувати загрози на стадії їх виникнення.

Водночас, аналіз чинного Кримінального кодексу України свідчить про те, що існуюча система норм про відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж значною мірою сформована за реактивним принципом [4]. Диспозиції статей 361–363-1 КК України описують вже завершені злочинні діяння – несанкціонований доступ, перешкоджання роботі систем, поширення шкідливих програм тощо. При цьому поза межами кримінально-правового регулювання залишаються численні підготовчі дії, що у кіберсередовищі нерідко є більш суспільно небезпечними, ніж сам злочинний результат.

Проактивна стратегія кримінально-правової охорони кіберпростору має ґрунтуватися на кількох ключових елементах. По-перше, це криміналізація підготовчих дій у кіберсередовищі. Розробка, придбання або зберігання інструментів для здійснення кібератак, створення інфраструктури для проведення масштабних кібероперацій проти критичних об'єктів мають отримати самостійну кримінально-правову оцінку незалежно від настання конкретних наслідків [5]. Такий підхід відповідає міжнародним стандартам, зокрема положенням Будапештської конвенції про кіберзлочинність, до якої Україна приєдналася ще у 2006 році.

По-друге, необхідним є запровадження диференційованої системи кримінально-правових заходів залежно від рівня ризику об'єкта посягання. Кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури – енергетичні системи, водопостачання, фінансовий сектор, системи охорони здоров'я – становлять якісно вищий рівень суспільної небезпеки порівняно з атаками на приватні інформаційні ресурси. Відповідно, кримінально-правова реакція на такі діяння має бути суттєво посиленою, що потребує перегляду санкцій відповідних статей КК України [4].

По-третє, проактивна стратегія передбачає активне використання механізмів кримінально-правового впливу на юридичних осіб. В умовах, коли

значна частина кіберзлочинів вчиняється організованими угрупованнями, що діють під прикриттям корпоративних структур або за підтримки держав-агресорів, інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб набуває особливого значення [6]. Чинне законодавство України передбачає заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, однак практика їх застосування у сфері кіберзлочинності залишається вкрай обмеженою.

Важливим аспектом ризик-орієнтованого підходу є також формування системи кримінально-правових стимулів для суб'єктів, що здійснюють заходи з кібербезпеки. Йдеться про розробку механізмів, які б заохочували операторів критичної інфраструктури, провайдерів телекомунікаційних послуг та інших суб'єктів до впровадження стандартів кіберзахисту. Паралельно має існувати система кримінально-правових санкцій за грубе нехтування вимогами кібербезпеки, що призвело до реалізації кіберзагроз [3]. Цифрова трансформація суспільства породжує нові виклики, пов'язані з розвитком технологій штучного інтелекту, Інтернету речей, хмарних обчислень та блокчейн-технологій. Кожна з цих технологій створює специфічні вектори кіберзагроз, які потребують адекватного кримінально-правового реагування. Зокрема, використання штучного інтелекту для автоматизації кібератак, генерації дипфейків з метою дезінформації або маніпулювання виборчими процесами є принципово новими формами суспільно небезпечної поведінки, що не охоплюються чинними нормами КК України [7].

На наше переконання міжнародний досвід свідчить про те, що найбільш ефективні системи кримінально-правової охорони кіберпростору поєднують у собі кілька рівнів захисту. На першому рівні ми вбачаємо превентивні норми, що встановлюють відповідальність за підготовчі дії та створення умов для кіберзлочинів. На другому норми про відповідальність за безпосереднє вчинення кіберзлочинів з диференціацією залежно від об'єкта посягання та розміру шкоди. На третьому норми про відповідальність за організацію та фінансування кіберзлочинної діяльності [8]. На нашу думку, така багаторівнева система дозволяє охопити весь спектр суспільно небезпечних проявів у кіберпросторі.

Для України, яка перебуває в умовах активної фази збройного конфлікту та є об'єктом систематичних кібератак з боку Російської Федерації, формування проактивної стратегії кримінально-правової охорони кіберпростору є не лише теоретичним завданням, а й нагальною практичною необхідністю. Реформування кримінального законодавства у цій сфері має відбуватися у тісній координації з розвитком системи кібербезпеки держави, вдосконаленням процесуальних механізмів розслідування кіберзлочинів та поглибленням міжнародного співробітництва у сфері протидії кіберзагрозам [1].

Підсумовуючи, хочемо відзначити, що проактивна стратегія кримінально-правової охорони кіберпростору України, заснована на ризик-орієнтованому підході, передбачає: криміналізацію підготовчих дій у кіберсередовищі; диференціацію кримінальної відповідальності залежно від рівня ризику об'єкта посягання; розширення практики застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; адаптацію кримінального законодавства до нових технологічних викликів; посилення міжнародного співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності. Реалізація цих напрямів дозволить сформувати ефективну систему кримінально-правового захисту кіберпростору, адекватну сучасним загрозам і викликам цифрової епохи.

Список використаних джерел:

1. Габорець О. А., Пекарський С. П. Кіберзлочини як об'єкт правової класифікації. Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика. 2025. № 2. URL: <https://www.policeystika.dnuvs.ukr.education/index.php/policeyistyka/article/view/267>
2. Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 528 с. URL: <https://www.academia.edu/10729881>
3. Валюшко І. О. Кібербезпека України: наукові та практичні виміри сучасності. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. 2016. № 3/4 (31/32). URL: <https://visnyk-ppsp.kpi.ua/article/view/140496>
4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

5. Конвенція про кіберзлочинність : міжнародний документ від 23.11.2001.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575

6. Форос Г. В. Правові основи захисту інформації в кіберпросторі. Правова держава. 2018. № 30. С. 181–186. URL: <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132891>

7. Аніщук В. В. Проблема захисту персональних даних в кіберпросторі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2024. Т. 3. № 84. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.3.38>

8. Шевченко Т. В. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XVI КК України, вчинених у співучасті. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.49>

Тетяна ДУНАЄВА,

кандидат юридичних наук,

науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та
судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В. Сташиса НАПрН України

ПРІОРИТЕЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЯК ВИЗНАЧА- ЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОРДОНОМ¹

Процесуальне сортування як засіб пріоритезації кримінального провадження іноземних правоохоронних систем висвітлюється у роботах Іан Іфан (Ian Ifan), Майкл Мелтон (Michael Melton) та інші.

Дослідники зазначають, що законодавством США встановлено стандартні операційні процедури (далі - СОП) для сортування інцидентів (справ), відповідно до яких визначаються пріоритети у патрулюванні, вимоги до попереднього розслідування та документування, варіанти реагування спеціалізованого персоналу з підтримки місця злочину (детективів, слідчих на місці злочину, спеціалістів з цифрових доказів), лабораторної підтримки та судового переслідування. Коли б і як би не використовувалися процеси сортування справ, основними цілями оцінки є визначення пріоритетів для розслідування інцидентів та оптимізований розподіл ресурсів [1].

Поліцейське сортування у деяких графствах Великобританії (Дорсет, Девон і Корнуолл) окрім іншого має на меті уникнути надмірної криміналізації дітей. У цій схемі спеціальні офіцери працюють з інцидентами, вчиненими за участі молоді в шкільному середовищі. При тому виділяють різні рівні серйозності інцидентів в школі: 1 рівень – це дуже незначний інцидент, який можна вирішити негайно, а 3 рівень – це інцидент, який вимагає втручання поліції та, найімовірніше, подальшого кримінального переслідування. Фактично ж існують різні політики вирішення інцидентів у школі за означеними рівнями. Наприклад, проводиться профілактична робота щодо поведінки дітей в Інтернеті у форматі семінарів про

¹ Підготовлено на виконання фундаментальної теми «Пріоритезація та технологізація у кримінальному провадженні у военний та повоєнний час», що досліджується в НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України (№ державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0124U005212).

онлайн-булінг та ризиковану поведінку в Інтернеті. Щодо серйозних порушень поліція проводить розслідування. У деяких випадках відновлювальне розпорядження для неповнолітніх є доречною реакцією на інциденти як позасудовий варіант вирішення справи. У більшості випадків після будь-якого розслідування приймається “рішення 21” - без подальших дій в інтересах дітей. Це дозволяє уникнути зайвої криміналізації та стримувати ситуацію. Якою б не була реакція, перш ніж вживати будь-яких заходів, необхідно мати цілісне та всебічне бачення та розуміння дитини та інциденту. Особливо - щодо запобігання криміналізації дітей, які перебувають під опікою, оскільки вони вразливі та потребують підтримки [2].

Отже, за кордоном процесуальне сортування визначає пріоритети розслідування злочинів у кримінальному провадженні. Таким чином визначається, на які аспекти кримінального процесу звертається найбільша увага, та які правопорушення розслідуються першочергово. Україна має враховувати міжнародні стандарти та досвід інших країн щодо пріоритезації у кримінальному провадженні, стверджуючи їх як важливу складову вітчизняної кримінально-процесуальної політики.

Список використаних джерел:

1. Michael Melton. Effective case triage. The Structured Professional Judgment Approach. *Police chief magazine*: <https://www.policchiefmagazine.org/effective-case-triage/> (дата звернення 20.03.2026).

2. Ian Ifan. Police triage scheme (Safe schools and communities). *Center for justice innovation*. This case-study was compiled and edited by Jaskirat Mann in 2018. URL: <https://justiceinnovation.org/project/police-triage-scheme-safe-schools-and-communities> (дата звернення 20.03.2026).

Карчевський М.В.

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри права імені академіка УАН о. Івана Луцького Університету
Короля Данила; головний науковий співробітник наукової лабораторії проблем
штучного інтелекту і права Інституту інформації, безпеки і права Національної
академії правових наук України

**ПРОАКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА
ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ**

Безпека дорожнього руху – проблема, яка, на превеликий жаль, ніколи не втрачає актуальності. За даними офіційної статистики Патрульної поліції України протягом 2017–2021 рр. показники трималися на відносно сталому рівні. Кількість ДТП з постраждалими коливалася в межах 24–27 тисяч на рік, а смертність — близько 3,3–3,5 тисяч осіб. Через початок повномасштабної війни зафіксовано різке зниження всіх показників до мінімуму (ДТП — 18 628, загиблих — 2 791). У період 2023–2025 рр. спостерігається поступове повернення до довоєнних значень. Станом на 2025 рік кількість аварій (25 934) та травмованих практично зрівнялася з показниками 2019 року².

² Статистика ДТП в Україні. Патрульна поліція України. URL: <https://patrolpolice.gov.ua/statystyka/> (дата звернення: 20.03.2026).

Однак ці дані не свідчать про стабілізацію проблеми. По-перше, за оцінками дослідників Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, на початок повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році чисельність населення становила 42 млн., у лютому 2025 року повідомлялося, що чисельність населення України на підконтрольній території скоротилася до близько 31,5 мільйона осіб³. У 2023 чисельність населення на підконтрольній території оцінювалася у 31,6 млн.⁴ Близькими є й оцінки населення України здійснені ООН⁵. По-друге, маємо складні та масштабні процеси внутрішньої міграції. Нарешті, по-третє, регіональні статистичні дані, якщо досліджувати області, що не межують з районами бойових дій, демонструють іншу динаміку. Наприклад, на відміну від загальнонаціональної тенденції, в Івано-Франківській області спостерігається зростання аварійності та травматизму. У 2025 році зафіксовано історичний максимум з 2017 року: 1068 ДТП з постраждалими та 1393 травмованих та загиблих осіб.

³ Мурашко А. Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем. *UNN*. 23.09.2025. URL: <https://unn.ua/news/demografichna-kryza-v-ukraini-otsinky-institutu-demografii-ta-varianty-vyrishennia-problem> (дата звернення: 20.03.2026);

⁴ Моїсєєв В. Україна втрачає населення: 52, 48, 42, 36, 32 мільйони – хто відновлюватиме країну. *THEPAGE*. 29.11.2023. URL: <https://thepage.ua/ua/economy/demografichna-situaciya-v-ukrayini-pidchas-ta-pislya-vijni> (дата звернення: 21.03.2026);

⁵ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). *World Population Prospects 2024*, Online Edition. URL: [https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20\(Standard\)/EXCEL_FILES/1_General/WPP2024_GEN_F01_DEMOGRAPHIC_INDICATORS_COMPACT.xlsx](https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_General/WPP2024_GEN_F01_DEMOGRAPHIC_INDICATORS_COMPACT.xlsx)

За таких умов дані офіційної статистики щодо кількості ДТП, постраждалих та загинувших необхідно тлумачити наступним чином: з 2022 року в Україні спостерігається підвищення ризиків заподіяння шкоди життю та здоров'ю через порушення правил безпеки дорожнього руху.

Означене актуалізує пошук нових інструментів для більш ефективного контролю безпеки дорожнього руху. Одним із таких є використання відкритих даних для інформування громади. Цей підхід дозволяє змінити парадигму безпеки з реактивної на проактивну. Відкритість статистичної та геопросторової інформації дає можливість:

- наочно представити небезпечні ділянки доріг та стимулювати комунікацію громади та влади щодо розв'язання конкретних локальних проблем (облаштування переходів, освітлення);
- підвищити увагу водіїв, розуміння реальної загрози в конкретному районі чи на конкретній вулиці (через інтерактивні карти та публічні звіти) працює як психологічний фактор стримування;
- залучити приватний сектор, коли дані про ДТП доступні в машиночитаному форматі, громадські активісти та ІТ-розробники можуть створювати навігаційні сервіси, що попереджають про небезпеку в реальному часі.

Такий підхід є частиною концепції Vision Zero. Остання детально аналізу-

ється у працях В.В. Голіни, С.С. Шрамко⁶, М.Г. Колодяжного⁷, В.С. Батиргареєвої, Б.М. Головкина, А.В. Калініної, О.В. Новікова, І.О. Христич⁸ та інших дослідників.

Враховуючи означені міркування ми створили он-лайн платформу IFSafeLab.

Мета цієї доповіді – представити нашу розробку та її функціональні можливості, продемонструвати потенціал інтерактивних сервісів як засобу соціально орієнтованого навчання, а також налагодження діалогу між владою та громадою задля створення безпечного міського середовища, поділитися досвідом використання платформи для проведення профілактичних заходів.

Джерелом інформації для інтерактивної карти ДТП IFSafeLab (<https://crimedatalab.shinyapps.io/IFSafeLab/>) є відкриті дані Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області та порталу «Відкриті дані Львова».

Додаток розроблено у середовищі для статистичних обчислень R⁹ та фреймворку Shiny¹⁰. Бібліотеки leaflet та leaflet.extras використовуються для рендерингу інтерактивних карт та побудови теплових карт (heatmaps); highcharter - забезпечує побудову графіків та діаграм, які динамічно оновлюються при зміні фільтрів даних; dplyr та lubridate - організовують фільтрацію даних за датою, часом доби та адміністративними межами .

⁶ Голіна В. В. Культурологія безпеки дорожнього руху в Україні: теорія та практика запобігання автотранспортним правопорушенням : монографія / В. В. Голіна, С. С. Шрамко ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПРН України. – Харків : Право, 2023. – 184 с. – DOI: <https://doi.org/10.31359/9789669986870>

⁷ Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України : монографія / М. Г. Колодяжний. – Харків : Право, 2022. – 300 с.

⁸ Батиргареєва В. С., Голіна В. В., Головкин Б. М., Калініна А. В., Колодяжний М. Г., Новіков О. В., Христич І. О., Шрамко С. С. Концептуальні засади убезпечення дорожнього руху в Україні: на шляху до Vision Zero. Том 1 № 48 (2024): Питання боротьби зі злочинністю. – С. 22 – 32. <https://pbz.nlu.edu.ua/article/view/321435/311993>

⁹ R Core Team (2024). *_R: A Language and Environment for Statistical Computing_*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>

¹⁰ Chang W, Cheng J, Allaire J, Sievert C, Schloerke B, Xie Y, Allen J, McPherson J, Dipert A, Borges B (2024). *_shiny: Web Application Framework for R_*. R package version 1.10.0, <https://CRAN.R-project.org/package=shiny>

Програма дозволяє користувачеві самостійно визначати параметри аналізу. Створено можливості налаштування фільтрації даних за: конкретними датами, часом доби, тяжкістю наслідків та територіальною ознакою - від області до конкретної громади.

Основні функції платформи:

- інтерактивні карти, маркерна карта з детальною інформацією про кожну подію (дата, час, вид ДТП, учасники, наслідки) та «теплова» карта концентрації ДТП
- графіки та діаграми розподілу ДТП по днях тижня, годинах доби, причинах та категоріях учасників.
- експорт, можливість згенерувати код для вставки (iframe) або завантажити автономну HTML-версію карти для подальшого використання громадою.

По суті IFSafeLab це інструмент візуалізації, моніторингу та дослідження аварійності на дорогах, який дозволяє користувачеві: аналізувати реальні дані про ДТП за місцем, часом, обставинами події; виявляти ділянки з підвищеною аварійністю; вивчати типи ДТП та їх наслідки (травмування, смертність тощо); розробляти рекомендації для підвищення безпеки дорожнього руху.

Платформа IF SafeLab є прикладом того, як відкриті дані можна інтегрувати в освітній процес і водночас забезпечувати практичний ефект для конкретної територіальної громади. Виконуючи навчальне завдання з IF SafeLab студенти можуть: локалізувати у межах громади проблемні ділянки дороги, які мають найвищу концентрацію ДТП; визначати часові закономірності (наприклад, пікові години чи пори року, коли ризик особливо високий); проаналізувати основні причини аварійності (перевищення швидкості, відсутність освітлення, порушення правил маневрування тощо); візуалізувати дані для громади, роблячи їх зрозумілими через карти та діаграми; формулювати проактивні рекомендації для місцевої влади та поліції (встановлення освітлення на переходах, облаштування острівців безпеки, введення обмежень швидкості, встановлення камер тощо).

Важивим є й демократичний вимір: результати аналізу, підготовлені студентською групою, можуть бути використані як фактична база для колективного

звернення громади, електронної петиції чи обговорення на громадських слуханнях. Це приклад data-driven адвокації, коли позиція громади підкріплена доказами з відкритих даних. IFSafeLab у поєднанні з навчальним проектом допомагає студентам-правникам поєднувати знання з права, навички роботи з даними та розуміння демократичних інструментів впливу. У результаті формується не лише теоретична обізнаність, але й практичний досвід розробки реалістичних і вмотивованих пропозицій для підвищення безпеки у конкретній територіальній громаді.

Платформа IFSafeLab не залишилася суто академічним проектом, а була інтегрована в практичну діяльність правоохоронних органів Івано-Франківської області. У травні 2025 року в Університеті Короля Данила проведено навчання для офіцерів сектору освітньої безпеки ГУНП в Івано-Франківській області та представників патрульної поліції. Під час тренінгу учасники опанували навички роботи з інтерактивною картою, ознайомилися з можливостями використання платформи для проведення занять з безпеки дорожнього руху у школах¹¹. Таким чином, IF SafeLab став не просто технологічною платформою, а й освітнім ресурсом, який об'єднує науку, поліцію та громаду в спільній роботі над профілактикою ДТП і підвищенням культури безпеки на дорогах.

Важливо також підкреслити, що платформа IFSafeLab не підмінює собою офіційні державні структури, відповідальні за дослідження безпеки на дорогах. Її мета - оперативне, зрозуміле та візуально доступне інформування громад, яке доповнює стратегічну роботу державних інституцій, виступає як ланка, що поєднує глибоку експертизу цих інституцій із повсякденними потребами територіальних громад. Така візуалізація робить проблему безпеки "видимою" для мешканців. Це створює суспільний запит на зміни: громада починає вимагати не просто ремонту асфальту, а встановлення острівців безпеки, піднятих пішохідних переходів або камер автоматичної фіксації швидкості саме в тих місцях, які аналіз даних визначає як ділянки концентрації ДТП.

Незважаючи на успішний досвід, впровадження проактивних інструментів на основі відкритих даних стикається з низкою викликів. По-перше, це питання якості та оперативності оновлення даних. Хоча патрульна поліція демонструє від-

¹¹ Як ефективно навчати дітей дорожньої грамоти: прикарпатські поліцейські пройшли односторонній тренінг. *Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області*. 23.05.2025. URL: <https://if.npu.gov.ua/news/yak-efektyvno-navchaty-ditei-dorozhnoi-hramoty-prykarpatski-politseiski-proishly-odnodennyi-treninh>.

критість, процес перетворення сирих журналів реєстрації на структуровані набори даних потребує значних аналітичних ресурсів. По-друге, існує потреба у підвищенні цифрової грамотності представників місцевого самоврядування.

Розвиток платформи IFSafeLab передбачає масштабування на інші регіони України, інтеграцію нових параметрів аналізу, зокрема даних про стан дорожнього покриття та освітлення, а також залучення ШІ для прогнозування ймовірності виникнення ДТП у певних погодних умовах чи в певний час доби.

Для продовження дискусії. Аналітична платформа IFSafeLab є прикладом успішної кооперації між закладами вищої освіти, правоохоронними органами та громадою. Використання відкритої статистики Патрульної поліції дозволило створити інструмент, який не просто констатує факти, а стає основою для проактивного управління ризиками.

Візуалізація робить проблему безпеки дорожнього руху зрозумілою для кожного мешканця громади, перетворюючи її з абстрактної цифри на конкретне завдання для місцевої влади та поліції. Платформа IFSafeLab не замінює державну систему дослідження безпеки, а створює навколо неї активне середовище громадського контролю та адвокації.

Практичне застосування додатка для підготовки офіцерів служби освітньої безпеки та впровадження соціально орієнтованого навчання для студентів-правників доводить, що відкриті дані мають значний потенціал для мінімізації ризиків порушення безпеки дорожнього руху.

Ми відкриті до наукової та практичної співпраці з представниками територіальних громад, правоохоронних органів та освітніх інституцій задля спільного використання технологічного інформування як засобу зменшення ризиків ДТП.

Кулик К. Д.,

к.ю.н., доцент,

асистент кафедри кримінально-правової політики,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО ДО КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Боротьба з корупцією є невід'ємною складовою забезпечення стабільності, розвитку та процвітання будь-якої країни. Це питання є особливо гострим у період воєнного стану [1]. Корупція не тільки збільшує економічні збитки та підриває довіру населення до державних органів, а й паралізує ефективність державного управління в цей надзвичайно складний період. Одним із важливих напрямів запобігання корупції є формування стійкого до корупції суспільства, члени якого не будуть брати участь у корупційних практиках та приховувати виявлені корупційні діяння. Для реалізації зазначеного завдання є необхідним постійний розвиток інституту захисту викривачів корупції, а також реалізація антикорупційних освітніх заходів.

Інститут захисту викривачів корупції в Україні активно розвивається останні дванадцять років. Так, 17.10.2019 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції» № 198-IX, що суттєво посилило інститут захисту викривачів в Україні. На законодавчому рівні було визначено канали повідомлення про можливі факти вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, окреслено права викривачів, зокрема на винагороду, визначено особливості звільнення від юридичної відповідальності викривачів та інше. Згодом Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) було розроблено та запущено Єдиний портал повідомлень викривачів [2], що є захищеною системою, за допомогою якої можна швидко та зручно подати повідомлення про корупцію. А 2 жовтня 2023 року Вищий антикорупційний суд вперше постановив виплатити винагороду викривачу у корупційному провадженні [3], що є дуже позитивним показником.

Однак, незважаючи на прийняті положення, є ще багато питань, які потребу-

ють вирішення. Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20.06.2022 р. № 2322-IX було визначено три великі проблеми, з якими треба працювати найближчий період. По-перше, відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав. По-друге, відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб'єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень. По-третє, захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні.

Окрім вищезазначених напрямів удосконалення захисту викривачів корупції національні та міжнародні експерти також пропонують ряд заходів, які сприятимуть посиленню досліджуваного інституту. Зокрема, експерти Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції НаУКМА презентувати рекомендації щодо перезапуску НАЗК у сфері захисту викривачів [4]. Ці заходи включають: удосконалення функціоналу і веб-контенту Єдиного порталу повідомлень викривачів; удосконалення роз'яснень НАЗК; перегляд механізмів інформування про Єдиний портал повідомлень викривачів і навчання щодо його експлуатації. Окрім цього, антикорупційні аналітики від Transparency International Ukraine наголошують, що у 2022 році Україна стала країною-кандидатом до Європейського Союзу, а це означає, що у майбутньому треба буде імплементувати до національного законодавства європейське, в тому числі й Директиву 2019/1937 про захист осіб, які повідомляють про порушення права Європейського Союзу [5].

Для зниження рівня корупції також необхідно формувати антикорупційну правову свідомість громадян шляхом впровадження соціально-освітніх програм, створення системи антикорупційної освіти [6, с. 117]. Просвіта у сфері запобігання та протидії корупції в Україні завжди була невід'ємною частиною сучасної антикорупційної політики. Це відображено в ключових антикорупційних законодавчих актах. З 2014 року було вжито багато заходів для підвищення обізнаності населення щодо антикорупційних практик [7]. Так, НАЗК з самого початку своєї ді-

яльності було підготовлено та презентовано тренінговий навчальний курс для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції». В рамках Спільної інформаційно-просвітницької кампанії Національного агентства та Програми розвитку ООН «Конфлікт інтересів: треба знати!» працівниками Національного агентства, в якості спікерів, взято участь у тренінгах для органів виконавчої влади, обласних та районних держадміністрацій, депутатів та службовців органів місцевого самоврядування та інші [8]. Навіть за умов воєнного стану продовжується реалізація Антикорупційної стратегії в Україні на 2021-2025 роки, включаючи відповідні навчання. У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції розробило дев'ять навчальних курсів. Навчальна програма «Доброчесна влада» була представлена державним службовцям, представникам місцевої влади, поліцейським, суддям та депутатам. Крім того, було сформовано спільноту освітян, об'єднаних цінністю доброчесності, які прагнуть впроваджувати цю цінність в освітній процес щодня. Наразі спільнота складається з дванадцяти хабів та понад 280 шкіл [9, с. 26].

Міністерству освіти та науки України разом з Міністерством юстиції України та НАЗК було доручено провести дослідження з метою визначення з якого віку і в якому обсязі доцільно включати в навчальні програми в загальноосвітніх навчальних закладах надання інформації щодо протидії корупції. Після проведення такого дослідження зазначені суб'єкти займалися підготовкою методичних матеріалів для проведення тренінгів для працівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань антикорупційного законодавства, а з вересня 2016 р. Міністерством освіти та науки України було рекомендовано запровадити вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах антикорупційного законодавства.

Одним із перших закладів вищої освіти, що відгукнулися на заклик вивчення антикорупційного законодавства став Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, науково-педагогічний склад якого розробив та запровадив у навчальний процес дисципліни антикорупційної спрямованості та сертифікатну програму «Юрист у сфері запобігання та протидії корупції». Також було розроблено та запущено магістерську програму «Юридичний антикорупційний менедж-

мент» і «Запобігання корупції», випускниками якого вже стали більше 500 осіб. Ініціативу підхопив й Національний університет «Києво-Могилянська академія», впровадивши на базі Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні сертифікатну програму «Антикорупційні міждисциплінарні студії», а згодом – магістерську програму «Антикорупційні студії» [10, с. 188]. Незабаром до викладання дисциплін у сфері запобігання та протидії корупції приєдналися й інші заклади освіти.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що протидія та запобігання корупції не втрачають актуальності навіть в умовах воєнного стану, оскільки це є однією з найбільших проблем, яка суттєво може вплинути як на, і без цього, важку ситуацію в країнах, так і на підтримку зарубіжних партнерів у прискоренні перемоги України над країною-агресором. Наявність кризових ситуації та недостатній рівень стійкості суспільства до корупції сприяє її швидкому поширенню й латентизації. У зв'язку з цим, антикорупційна освіта, захист та підтримка осіб, які надають допомогу у викритті корупції, відіграють важливу роль у відновленні країни. Громадяни, представники бізнесу, неурядові організації, засоби масової інформації та академічна спільнота повинні бути залучені до цих ініціатив. Тільки спільними зусиллями можна пришвидшити процес формування нульової толерантності до корупційних практик та створити стійке до корупції суспільство.

Список використаних джерел:

1. Про введення воєнного стану в Україні: затв. указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. Офіційний вісник України, 2022 р., № 46, Ст. 2497.

2. 6 вересня НАЗК запускає Єдиний портал повідомлень викривачів. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/6-veresnya-nazk-zapuskaye-yedynyj-portal-povidomlen-vykryvachiv/> (дата звернення: 20.03.2026).

3. ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу на суму понад 13 мільйонів гривень. Радіо Свобода. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/nes-vaks-vynahoroda-vykryvachu/32619325.html> (дата звернення: 20.03.2026).

4. Покращення роботи НАЗК у захисті викривачів: що треба зробити? Transparency International Ukraine. URL: <https://ti-ukraine.org/news/pokrashhennya->

[roboty-nazk-u-zahysti-vykryvachiv-shho-treba-zrobyty/](#) (дата звернення: 20.03.2026).

5. Калітенко О. Що чекатиме на викривачів корупції у 2023 році і не тільки? Transparency International Ukraine. URL: <https://ti-ukraine.org/blogs/shho-chekatyme-na-vykryvachiv-korupsiyi-u-2023-rotsi-i-ne-tilky/> (дата звернення: 20.03.2026).

6. Holovkin, V.M., Melnyk, M.I. i Trepak, V.M. (2022). Current state and trends in the development of legislation to prevent corruption. *Informatologia*, 55 (1-2), 110-120. <https://doi.org/10.32914/i.55.1-2.9> (дата звернення: 20.03.2026).

7. Кулик К.Д. Сучасний стан та перспективи освіти у сфері запобігання та протидії корупції в Україні (The Current Situation and Prospects of Education in the Field of Preventing and Combating Corruption in Ukraine). Modern approaches to ensuring sustainable development / Edited by Valentyna Smachylo and Oleksandr Nestorenko. The University of Technology in Katowice Press, 2023. С. 584-589. URL: <http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/33ba92a74a7c70f8ce3859b114f45150.pdf> (дата звернення: 20.03.2026).

8. Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2016 рік. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/NAPK_annual-report_2016.pdf (дата звернення: 20.03.2026).

9. Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції у 2023 році. Національне агентства з питань запобігання корупції. URL: <https://drive.google.com/file/d/1gOEkDfh5Y3L2R48wc2s0hgDbN6qUhVXT/view> (дата звернення: 20.03.2026).

10. Кулик К. Д. Освіта в сфері запобігання корупції: стан та перспективи. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021, С. 184-189. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2545/zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 20.03.2026).

Курпянова А.О.

Директор Національного наукового центру “Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України,
кандидат юридичних наук

ГРАНТОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ

Грантова підтримка відіграє важливу роль у фінансовому забезпеченні інвестиційного розвитку наукових центрів та інших державних наукових установ в умовах обмежених бюджетних ресурсів та нестачі приватних інвестицій, особливо в умовах воєнного стану в Україні. У сучасних економічних умовах лабораторії, установи, центри стикаються з викликами, пов’язаними з необхідністю модернізації інфраструктури та їх підтримки, стимулювання та підвищення рівня наукових досягнень. У цьому контексті залучення грантових коштів від міжнародних організацій, державних фондів і приватних інституцій стає ключовим фактором сталого розвитку наукових центрів.

Основна проблема полягає в недостатньому рівні використання грантових механізмів для фінансування інвестиційних проєктів на міжрегіональному та регіональному рівні. З одного боку, існує широкий спектр грантових можливостей, що надаються Європейським Союзом, міжнародними фінансовими установами та національними програмами розвитку наукової діяльності. З іншого боку, наукові установи часто стикаються з труднощами у підготовці якісних грантових заявок, недостатнім рівнем інституційної спроможності, а також складнощами в реалізації та моніторингу грантових проєктів.

Дослідження грантової підтримки наукових центрів має значну наукову та практичну цінність. Із наукової точки зору, аналіз механізмів грантового фінансування дозволяє розробити теоретичні моделі ефективного використання грантів, визначити ключові чинники успішності грантових програм та сформулювати рекомендації щодо їх удосконалення. У практичному вимірі результати дослідження можуть бути корисними для державних наукових установ, оскільки сприятимуть підвищенню ефективності залучення грантових ресурсів, стимулюванню інвестиційної активності, створенню нових робочих місць та покращенню добробуту на-

селення.

Таким чином, дослідження ролі грантової підтримки у фінансуванні інвестиційного розвитку регіонів є актуальним, оскільки воно сприяє розширенню фінансових можливостей наукових центрів та забезпеченню сталого розвитку на основі інноваційних підходів і міжнародного досвіду.

Після набуття незалежності України у 1990-х роках вчені почали активно застосовувати поняття «грант» у зв'язку з надходженням міжнародних програм та допомоги у сфері науки і техніки. У законодавстві України його значення закріплене в низці нормативно-правових актів, які деталізують особливості використання грантів в різних сферах. Так, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», грант розглядається як фінансові або інші ресурси, що надаються на безоплатній та безповоротній основі державою, юридичними чи фізичними особами, у тому числі іноземними, а також міжнародними організаціями [1]. Гранти стали важливим інструментом для розвитку наукових центрів в Україні, оскільки вони не лише забезпечують фінансову підтримку, а й сприяють інтеграції українських вчених у міжнародний науковий простір. Завдяки грантам наукові установи отримують можливість реалізовувати нові дослідницькі проєкти, впроваджувати інноваційні технології та покращувати свою інфраструктуру. Це, в свою чергу, підвищує їх конкурентоспроможність та стимулює розвиток наукових кадрів, що є критично важливим для наукового розвитку країни.

У Європейському Союзі грантові програми поділяються на три основні типи управління: пряме, спільне та непряме управління. При прямому управлінні Європейська комісія безпосередньо керує фінансуванням, оголошує конкурси пропозицій, оцінює заявки, підписує грантові договори, контролює виконання проєктів та здійснює платежі. Спільне управління передбачає розподіл відповідальності між Європейською комісією та національними органами влади, де комісія співпрацює з країнами ЄС для забезпечення успішного виконання проєктів. Непряме управління включає фінансування через третіх осіб, таких як міжнародні організації чи національні органи влади, і кошти надаються у вигляді субсидій, які подаються на національному рівні. Більша частина бюджету ЄС на гуманітарну

допомогу та міжнародний розвиток реалізується в рамках непрямого управління, при цьому на програми непрямого управління припадає близько 10% загального бюджету ЄС. Національні, регіональні та місцеві адміністрації в країнах ЄС обирають, які проекти фінансувати, і несуть відповідальність за їхнім щоденним управлінням. Комісія співпрацює з країнами ЄС, щоб переконатися, що проекти успішно завершені та кошти витрачаються ефективно [2].

Гранти стимулюють співпрацю між місцевими органами влади, громадськими організаціями, бізнесом та мешканцями. Вони сприяють створенню партнерських відносин, формуючи екосистему співробітництва, спрямовану на досягнення спільних цілей розвитку. Такий підхід забезпечує відповідність проектів пріоритетам регіону та максимізує ефективність використання грантових коштів [3]. Таким чином, грантове фінансування є потужним інструментом не лише для підтримки наукових досліджень, а й для об'єднання різних зацікавлених сторін у розвитку наукової сфери. Спільна робота науковців, державних органів, бізнесу та міжнародних партнерів у межах грантових проектів сприяє обміну знаннями, технологіями й ресурсами, що підвищує якість дослідницької роботи та пришвидшує впровадження інновацій. Така спільна кооперація створює основу для довгострокового розвитку науки в Україні, інтеграції її у світовий науковий простір.

Однією з основних переваг грантів у сфері економічного розвитку є можливість фінансування інфраструктурних проектів. Ініціативи, такі як будівництво доріг, мостів і громадських об'єктів, покращують транспортну доступність, приваблюють нові бізнеси та створюють робочі місця. Інвестиції в інфраструктуру завдяки грантам підвищують економічну стійкість і добробут місцевих громад [3]. Тож, ефективність грантового фінансування для наукових центрів та державних установ України полягає не лише у прямій підтримці дослідницьких проектів, а й у можливості створення сучасної наукової інфраструктури. Інвестиції в лабораторії, дослідницьке обладнання та цифрові платформи забезпечують довгостроковий розвиток науки, сприяють інтеграції українських установ у світовий дослідницький простір та підвищують конкурентоспроможність країни у сфері інновацій.

Висновки. На підставі викладеного вище, слід вказати, що грантова підт-

римка виконує важливу роль у фінансуванні та розвитку наукових центрів та інших державних наукових установ України. Насамперед, вона забезпечує фінансування для реалізації стратегічних дослідницьких проєктів, які сприяють інноваційному розвитку. Кошти, які надаються у вигляді грантів, можуть також виступати як каталізатор для залучення додаткових інвестицій, що підвищує фінансову стабільність наукових установ. Окрім того, гранти сприяють розвитку інноваційної діяльності, що включає проведення наукових досліджень, технологічні інновації та їх комерціалізацію.

Ефективне використання грантового фінансування безпосередньо впливає на підвищення конкурентоспроможності наукових установ, розвиток інноваційного підприємництва та покращення інфраструктури. Отже, грантова підтримка є критично важливим інструментом для стимулювання наукового прогресу в умовах обмежених фінансових ресурсів та необхідності децентралізації.

Список використаних джерел:

1. On scientific and scientific-technical activities: Law of Ukraine (2024, November 21) No. 848-VIII (2015, November 26). (n.d.). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>.
2. European Union funding, grants and subsidies. (n.d.). https://european-union.europa.eu/live-work-study/funding-grants-subsidies_en.
3. Grants for Economic Development. (n.d.). <https://www.thefundingfamily.com/blog/grants-for-economic-development>.

Некрасов В.А.,

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Некрасова І.О.

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІД КОНТРОЛЮ ДО УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

Сучасна економічна злочинність формується та функціонує в умовах високої динамічності, глобалізації фінансових потоків, цифровізації економічних процесів і ускладнення організаційних форм злочинної діяльності. Її характерними рисами є мережевість, адаптивність, латентність і здатність до швидкої трансформації залежно від змін у регуляторному середовищі та правоохоронній практиці. У таких умовах традиційна модель протидії, що базується на виявленні та розслідуванні вже вчинених правопорушень, втрачає свою ефективність, оскільки не забезпечує своєчасного впливу на джерела та механізми формування кримінальних практик [17; 25].

Зазначені процеси обумовлюють необхідність перегляду базових підходів до організації правоохоронної діяльності та переходу від реактивної до проактивної моделі протидії злочинності. Такий перехід пов'язаний із впровадженням ризик-орієнтованого підходу (далі – РОП), який передбачає фокусування не на фактах правопорушень, а на ідентифікації, аналізі та управлінні кримінальними ризиками як першопричинами злочинної діяльності.

Особливої актуальності ця проблематика набуває в умовах функціонування економіки як складної адаптивної системи, де взаємодія держави, бізнесу та кримінального середовища має нелінійний характер і супроводжується високим рівнем невизначеності та асиметрії інформації. У таких системах класичні інструменти контролю не дозволяють ефективно прогнозувати поведінку суб'єктів і своєчасно реагувати на загрози, що обумовлює необхідність використання аналітичних спроможностей правоохоронних органів [7; 8; 27].

РОП у сфері протидії економічній злочинності доцільно розглядати як комплексну управлінсько-аналітичну модель, в межах якої визначення пріоритетів

діяльності, розподіл ресурсів і вибір інструментів впливу здійснюються на основі системного аналізу кримінальних та фінансових ризиків.

У науковій літературі РОП традиційно пов'язується з процесами управління ризиками, що включають ідентифікацію, оцінювання та мінімізацію негативних впливів на функціонування системи [14-16; 18; 26]. Водночас у правоохоронній діяльності цей підхід набуває специфічного змісту, оскільки його об'єктом виступають не лише ризики як абстрактні категорії, а конкретні криміногенні процеси, що формують передумови вчинення злочинів.

З огляду на це, РОП у протидії економічній злочинності можна визначити як модель організації правоохоронної діяльності, за якої основна увага зосереджується на виявленні та аналізі факторів, що детермінують кримінальну поведінку, прогнозуванні її розвитку та здійсненні превентивного впливу з метою недопущення реалізації злочинних схем.

Ключовою відмінністю цього підходу від традиційних моделей є зміщення акценту з події злочину на процес його формування. Якщо класична система орієнтована на документування вже вчинених правопорушень, то РОП спрямований на виявлення вразливостей економічних систем, які створюють можливості для злочинної діяльності [2; 4].

Важливу роль у реалізації РОП відіграє аналітична складова, яка забезпечує обробку великих масивів інформації, виявлення закономірностей і формування прогнозних моделей. Саме аналітика дозволяє перейти від фрагментарного реагування на окремі правопорушення до системного розуміння кримінальних процесів та управління безпекою [28].

У цьому контексті концепція Intelligence-Led Policing (ILP) виступає як практичне втілення РОП, оскільки передбачає використання розвідувальної аналітики для визначення пріоритетів правоохоронної діяльності та концентрації ресурсів на найбільш значущих загрозах [9; 19]. Водночас її впровадження означає не лише зміну інструментарію, а трансформацію самої логіки управління, за якої рішення формуються на основі аналітичного пізнання, а не інтуїтивного уявлення про характер криміногенних процесів.

Особливістю прийняття рішень у межах такого підходу є те, що на етапі пос-

тановки аналітичного завдання суб'єкт управління перебуває у стані невизначеності, який можна охарактеризувати як об'єктивну обмеженість знань про структуру, динаміку та приховані зв'язки кримінального середовища. У складних адаптивних системах причинно-наслідкові залежності не є очевидними, а тому попередній досвід і інтуїтивні оцінки часто не лише виявляються недостатніми, але й можуть формувати викривлене уявлення про реальні джерела загроз.

У цьому сенсі аналітика виконує не лише інформаційну, а й пізнавальну функцію, забезпечуючи реконструкцію латентних процесів, виявлення нелінійних зв'язків та формування альтернативних інтерпретацій розвитку ситуації. Саме результати такого аналізу визначають зміст можливих управлінських рішень, які нерідко суперечать інтуїтивним очікуванням управлінця, але є більш адекватними об'єктивній структурі ризиків.

Таким чином, РОП інституціоналізує контрінтуїтивну логіку прийняття рішень, за якої ефективність управління досягається через відмову від очевидних, але спрощених пояснень на користь аналітично обґрунтованих, хоча й складніших для сприйняття управлінських рішень. Це формує нову управлінську культуру, в основі якої лежить визнання пріоритету знання, отриманого в результаті аналітичного дослідження, над суб'єктивними уявленнями про характер кримінальних процесів.

Функціонування економіки як складної адаптивної системи зумовлює необхідність перегляду традиційних підходів до протидії злочинності. На відміну від простих систем із лінійними та передбачуваними причинно-наслідковими зв'язками, складні системи характеризуються нелінійністю, наявністю зворотних зв'язків і високою чутливістю до початкових умов [6; 11]. У таких умовах злочинність не є ізольованим явищем, а інтегрується в економічні процеси, взаємодіючи з легальним сектором, державними інститутами та соціальним середовищем. Це обумовлює необхідність розгляду кримінальних проявів як результату дії системних факторів, що формують відповідні вразливості та можливості для протиправної діяльності.

Водночас така системна природа економічних процесів виявляє обмеженість виключно формально-правових механізмів реагування. У ряді випадків жорстке

дотримання процедур не лише не знижує криміногенні ризики, а й може створювати додаткові загрози для функціонування державних інститутів або критично важливих секторів. Це зумовлює формування підходів, що передбачають використання гнучких, у тому числі неформальних, механізмів впливу, орієнтованих на досягнення стратегічно значущих результатів за межами класичних регуляторних інструментів.

У цьому контексті РОП створює методологічні передумови для прийняття рішень, що враховують не лише формальну правову оцінку дій, а й їх фактичний вплив на рівень безпеки та стійкість системи. Йдеться про ситуації, коли окремі дії можуть формально містити ознаки правопорушення, однак їх невиконання або блокування призводить до значно вищих ризиків для держави. Таким чином, РОП дозволяє оцінювати управлінські рішення крізь призму співвідношення ризиків і наслідків, забезпечуючи баланс між формальним дотриманням норм і досягненням стратегічних цілей безпеки.

Додатковим ускладнюючим фактором виступає асиметрія інформації, що проявляється у нерівномірному доступі суб'єктів до критично важливих даних і створює передумови для прийняття неузгоджених або неефективних управлінських рішень. За таких умов більш адаптивні суб'єкти, зокрема злочинні структури, отримують перевагу у швидкості реагування та використанні вразливостей системи [1; 3].

За цих умов РОП набуває значення не лише інструменту управління ризиками, а концептуальної основи побудови нової моделі протидії злочинності, здатної забезпечити узгодженість дій, зниження невизначеності та підвищення ефективності управлінських рішень у складних системах.

Реалізація РОП у протидії економічній злочинності здійснюється через систему взаємопов'язаних елементів, що формують цілісний управлінсько-аналітичний цикл, адаптований до специфіки кримінальних процесів і правоохоронної діяльності [20].

Першим елементом є ідентифікація кримінальних ризиків, яка передбачає виявлення факторів, що створюють передумови для злочинної діяльності. До таких факторів належать прогалини у нормативному регулюванні, недосконалість

контролюючих процедур, корупційні практики, а також особливості поведінки економічних суб'єктів. На цьому етапі важливе значення має використання кримінального аналізу, що дозволяє формувати первинне уявлення про ризикові зони [13].

Другим елементом виступає оцінювання ризиків, яке здійснюється шляхом визначення ймовірності реалізації загрози та потенційного масштабу її наслідків. У контексті економічної злочинності це означає не лише оцінку окремих правопорушень, а аналіз цілих кримінальних моделей, їх стійкості, масштабованості та здатності до відтворення. Такий підхід дозволяє переходити від аналізу поодиноких випадків до розуміння системних загроз [12].

Третім елементом є аналітичне забезпечення, яке виконує функцію інтеграції інформації, виявлення закономірностей і формування прогнозів. У сучасних умовах саме аналітика виступає ядром правоохоронної діяльності, оскільки забезпечує обґрунтованість управлінських рішень та дозволяє визначати пріоритети втручання. Використання стратегічного аналізу, зокрема SWOT- і PESTEL-інструментів, дає можливість оцінювати не лише внутрішні, а й зовнішні фактори формування загроз [24].

Четвертим елементом є прийняття управлінських рішень, що базується на результатах аналітичної розвідки. У межах РОП рішення приймаються з урахуванням рівня ризику, що дозволяє ефективно розподіляти ресурси та концентрувати їх на найбільш небезпечних напрямках.

П'ятим елементом виступає реалізація заходів впливу, тобто вже управління ризиками, які можуть мати як превентивний, так і реактивний характер. При цьому пріоритет надається саме превентивним заходам, спрямованим на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності, а також на руйнування кримінальних бізнес-моделей як системних утворень [23].

Завершальним елементом є оцінка ефективності, яка дозволяє визначити результативність застосованих заходів та коригувати подальшу діяльність. У цьому контексті доцільним є використання інтегральних показників, що враховують не лише кількісні, а й якісні зміни у стані економічної безпеки.

Функціонування зазначеної системи базується на низці принципів, серед

яких ключовими є принцип проактивності, що передбачає випереджальний характер діяльності; принцип аналітичної обґрунтованості, який забезпечує прийняття рішень на основі даних; принцип пріоритезації ризиків, що дозволяє концентрувати ресурси; принцип інтегрованості, який передбачає міжвідомчу взаємодію; а також принцип адаптивності, що забезпечує гнучкість системи в умовах змінного середовища.

Впровадження РОП зумовлює трансформацію функціональної логіки протидії економічній злочинності, зміщуючи акцент з реагування на вчинені правопорушення до управління ризиками їх формування [22]. Традиційна модель, орієнтована на фіксацію злочину та притягнення винних до відповідальності, зберігає своє значення, однак виявляється недостатньою в умовах високої латентності та адаптивності сучасної економічної злочинності.

Натомість РОП передбачає фокусування на ранніх стадіях формування кримінальної діяльності, де об'єктом впливу виступають не окремі правопорушення, а системні процеси, механізми та моделі, що їх зумовлюють. Це забезпечує можливість не лише стримування окремих проявів злочинності, а й цілеспрямованого впливу на її структуру та динаміку [9; 21].

Важливою складовою цієї трансформації є перехід від відомчої роз'єднаності до міжвідомчої координації. Економічна злочинність має комплексний характер і охоплює різні сфери – податкову, фінансову, митну, банківську, що обумовлює необхідність узгоджених дій різних суб'єктів. У цьому контексті особливого значення набуває формування єдиного аналітичного простору та використання узгоджених підходів до оцінювання ризиків.

У межах РОП змінюється і роль держави, яка перестає бути виключно контролюючим суб'єктом і набуває функцій координатора та управлінця ризиками. Це передбачає формування відповідних інституційних механізмів, здатних забезпечити інтеграцію аналітичної інформації, узгодження дій різних органів і стратегічне управління пріоритетами.

Одним із ключових елементів такої системи може виступати національний координатор, який забезпечує централізацію аналітичної діяльності та визначення пріоритетних напрямів протидії економічній злочинності. Його функції включа-

ють формування загальної картини кримінальних ризиків, координацію діяльності суб'єктів та оцінку ефективності їх роботи.

Інструментом реалізації координаційної функції може бути комплекс заходів з оцінювання ризиків, який забезпечує єдину методологічну основу для ідентифікації та аналізу загроз. Такий комплекс дозволяє не лише стандартизувати підходи до оцінювання ризиків, а й створити спільну інформаційну базу для прийняття управлінських рішень.

Одним із ключових факторів, що визначає неефективність традиційних моделей протидії економічній злочинності, є асиметрична поінформованість між суб'єктами державного управління. На відміну від класичного економічного трактування, де асиметрія інформації розглядається як нерівність доступу до інформації між учасниками ринку [1; 10], у сфері забезпечення економічної безпеки вона набуває інституційного характеру.

Асиметрична поінформованість у системі державного управління створює не лише обмеження для ефективного контролю, але й формує передумови для більш глибоких інституційних викривлень. У ситуації, коли окремі регуляторні або контролюючі органи володіють унікальною інформацією про економічні процеси та одночасно впливають на формування регуляторних рішень, виникає ризик використання цих повноважень не в інтересах держави, а в інтересах обмежених груп.

За відсутності прозорих механізмів обміну інформацією та незалежної верифікації прийнятих рішень такі органи фактично формують замкнений контур управління, в межах якого неможливо об'єктивно оцінити відповідність їх діяльності державним інтересам. Це створює умови для латентного впливу на економічні процеси, викривлення конкурентного середовища та інтеграції кримінальних практик у легальні механізми регулювання.

У цьому контексті асиметрична поінформованість виступає не лише інформаційною проблемою, а ключовим фактором формування інституційних ризиків, що можуть призводити до системного відхилення державної політики від визначених цілей та інтересів.

Вирішення проблеми асиметричної поінформованості потребує впровадження комплексних інституційних і аналітичних механізмів, що забезпечують цирку-

ляцію інформації між суб'єктами системи економічної безпеки.

Першочерговим завданням є створення інтегрованого аналітичного середовища, яке забезпечує об'єднання даних із різних джерел та їх уніфіковану обробку. Такий підхід відповідає сучасним практикам, зокрема концепції ILP, де інформація виступає основним ресурсом управління [9].

Другим важливим елементом є стандартизація процесів обміну інформацією між органами державної влади. Відсутність єдиних стандартів призводить до фрагментації даних та втрати їх аналітичної цінності. У міжнародній практиці, зокрема в документах FATF, підкреслюється необхідність побудови ефективних механізмів обміну фінансовою інформацією між компетентними органами [5].

Третім напрямом є запровадження механізмів зовнішньої та внутрішньої верифікації рішень, що приймаються регуляторними органами. Це може включати аудит рішень, аналітичний супровід регуляторної діяльності, а також використання ризик-індикаторів для оцінки потенційних відхилень від державних інтересів.

Четвертим елементом виступає розвиток аналітичної спроможності правоохоронних органів, що дозволяє не лише отримувати інформацію, а й інтерпретувати її у контексті кримінальних та фінансових ризиків. Без відповідного рівня аналітики навіть відкриті дані не трансформуються у дієві управлінські рішення.

Таким чином, подолання асиметричної поінформованості є не лише технічним завданням, пов'язаним із доступом до інформації, а комплексною інституційною трансформацією, спрямованою на забезпечення прозорості, підзвітності та узгодженості дій державних органів.

Узагальнення викладених положень дозволяє перейти до формулювання підсумкових висновків щодо ролі РОП в трансформації системи протидії економічній злочинності.

РОП у протидії економічній злочинності є концептуально новою моделлю організації правоохоронної діяльності, яка відповідає сучасним умовам функціонування складних соціально-економічних систем. Його впровадження забезпечує перехід від реактивного реагування на правопорушення до проактивного управління кримінальними та фінансовими ризиками.

Сутність цього підходу полягає у зміщенні фокусу з фактів злочинів на про-

цеси їх формування, що дозволяє виявляти та нейтралізувати загрози на ранніх стадіях. Важливою умовою його ефективності є розвиток аналітичної складової, яка забезпечує обґрунтованість управлінських рішень та можливість прогнозування кримінальних процесів.

Функціонування РОП базується на інтеграції аналітики, управління ризиками та міжвідомчої взаємодії, що дозволяє формувати цілісну систему протидії економічній злочинності. У цьому контексті особливого значення набуває роль держави як координатора, здатного забезпечити узгодженість дій різних суб'єктів та стратегічне управління ризиками.

Встановлено, що одним із суттєвих обмежуючих факторів ефективності системи протидії економічній злочинності є асиметрична поінформованість між суб'єктами державного управління. Наявність замкнених інформаційних контурів у діяльності окремих органів ускладнює формування об'єктивної картини кримінальних ризиків, обмежує можливості їх верифікації та створює передумови для латентного впливу на економічні процеси.

За таких умов забезпечення прозорості інформаційних потоків, розширення доступу до аналітичних даних та формування інтегрованого інформаційного середовища набувають ключового значення для підвищення ефективності державної політики у сфері економічної безпеки.

Ефективна реалізація РОП пов'язана з розвитком аналітичної спроможності, впровадженням єдиних підходів до оцінювання ризиків та посиленням міжвідомчої координації. Сукупність цих елементів формує підґрунтя для переходу від фрагментарного реагування до системного управління кримінальними ризиками, що відповідає сучасним умовам функціонування складних соціально-економічних систем.

Таким чином, РОП формує нову парадигму протидії економічній злочинності, в якій ключовим об'єктом впливу стають не окремі правопорушення, а кримінальні ризики як системне явище.

Список використаних джерел:

1. Akerlof G. A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. – 1970. – Vol. 84, No. 3. –

- P. 488–500. DOI: <https://doi.org/10.2307/1879431>
2. European Commission. EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. – The Hague : Europol, 2021. – 84 p. DOI: <https://doi.org/10.2813/02362>
 3. Europol. European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. – 84 p. DOI: <https://doi.org/10.2813/02362>
 4. Felson M., Clarke R. V. Opportunity makes the thief: Practical theory for crime prevention. – London : Home Office, 1998. – 36 p.
 5. Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (FATF Recommendations). – Paris : FATF, 2012 (updated 2023).
 6. Gleick J. Chaos: Making a New Science. New York: Viking, 1987. 352 с. (*Оригінальне англomовне видання*).
 7. Holland J. H. Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. – Reading, MA : Addison-Wesley, 1995. – 185 p.
 8. Mitchell M. Complexity: A Guided Tour. – Oxford : Oxford University Press, 2009. – 349 p.
 9. Ratcliffe J. H. Intelligence-Led Policing. – 3rd ed. – London : Routledge, 2025. – 230 p. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781003493051>
 10. Stiglitz J. E. Economics of the Public Sector. – 3rd ed. – New York : W.W. Norton, 2000. – 823 p.
 11. Thom R. Structural Stability and Morphogenesis. An Outline of a General Theory of Models. Reading, MA: W. A. Benjamin, 1975. 348 p.
 12. Zelikow P. The Twilight Struggle. – New York: Norton, 2022.
 13. Бабенко А. М., Заєць О. М., Некрасов В. А., Ісмайлов К. Ю., Пєфтієв Д. О. та ін.; за заг. ред. Користіна О. Є. Основи кримінального аналізу : підручник. – 2020. – 296 с.
 14. Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 213-220.

15. Герасименко О. М. Інтеграція ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення економічної безпеки підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02. Черкаси, 2021. 667 с.
16. Глущенко О. О. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеген ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. – К. : УБС НБУ, 2014. – 386 с.
17. Долженков О.Ф. Інфраструктура організованої економічної злочинності: монографія. - Одеса: НДРБВ ОІВС, 2002. – 253 с.
18. ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018, IDT). URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_31000_2018.pdf.
19. Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Пеньков С. В., Некрасов В. А.; за заг. ред. Вербенського М. Г. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою / ІЛР : навч. посіб. – К. : Видавництво Людмила, 2019. – 120 с.
20. Користін О. Є., Швець Д. М., Бутко Б. В., Денисенко Б. В. та ін.; за заг. ред. Користіна О. Є. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України : монографія. – К. : ВАІТЕ, 2024. – 444 с.
21. Некрасов В. А. Окремі аспекти застосування ризик-орієнтованого підходу (РОП) у запобіганні криміналізації економіки // Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів) : матеріали наук.-практ. круглого столу (Київ, 7 верес. 2022 р.) / [редкол. : М. Г. Вербенський, І. В. Опришко, О. Г. Кулик та ін.]. – Київ : ДНДІ МВС України ; Харків : Мачулін, 2022. – С. 41–45.
22. Некрасов В. А. Ризик-орієнтований підхід в оперативно-розшуковому забезпеченні фіскальної безпеки України // Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) / [редкол. : В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. – Харків–Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – С. 103–106.

23. Некрасов В. А. Руйнування злочинних технологій, що діють в економіці в контексті формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності // Бюлетень обміну досвідом роботи. – 2014. – № 200т. – С. 5–17.
24. Некрасов В. А., Мельник В. І. Застосування SWOT- та PESTEL-аналізів у системі протидії злочинам у сфері економіки, а також при визначенні загроз економічній безпеці держави // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 136. – С. 193–204. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_136_20
25. Організована та економічна злочинність / С.В.Ківалов, В.О.Туляков, Б.М.Головкін, Л.І.Аркуша, Т.В.Мельничук; В.І.Маркін, Д.Є. Крикливець); за ред. В.Тулякова. – Електрон. вид. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2022. 292 с. DOI <https://doi.org/10.32837/11300.26025>
26. Про затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу в бюджетній, податковій, митній сферах та у сфері державної політики щодо економічного розвитку : наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2023 № 102. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0350-23> (дата звернення: 04.03.2025).
27. Халіна В. Ю., Абеленцев Є. В. Теорія адаптації бізнесу до умов невизначеності // Економіка та суспільство. – 2023. – Вип. 55. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-6>
28. Чернявський С. С. Питання протидії злочинам, що стосуються фінансових інтересів України та Європейського Союзу / С. С. Чернявський, В. А. Некрасов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 3. - С. 11-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_3.

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правової політики, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Дискусія щодо розуміння злочинності як системи триває до цього часу [1]. Власну ж позицію у цьому питанні було викладено у роботі [2] з обґрунтуванням функцій, призначення, зовнішнього оточення та інших системних характеристик цього явища.

Визнання злочинності соціальною системою дає підстави стверджувати концептуальну мету заходів її запобігання на засадах системного підходу. Згідно з теорією систем закритими вважаються системи, що не обмінюються із зовнішнім середовищем матерією, енергією та інформацією. І за таких умов вони обов'язково припиняють своє існування. З точки зору суспільних інтересів цей механізм ліквідації злочинності як соціального явища можна було б вважати конструктивним і бажаним. Проте, вочевидь, на даному етапі розвитку суспільства реалізація цього варіанту вбачається нереальною.

Але здійсненним і конструктивним вбачається нейтралізація окремих системних властивостей злочинності. Йдеться, зокрема, про такі заходи.

1. Нейтралізація зв'язків злочинності із зовнішнім середовищем – охоронюваними суспільними відносинами:

1.1. обмеження впливу на потенційних жертв злочинних посягань (зменшення віктимізації);

1.2. перешкоджання поширенню побічних наслідків кримінальних правопорушень (наприклад, збуту викрадених речей).

2. Нейтралізація внутрішньосистемних зв'язків злочинності:

2.1. перешкоджання використанню предметів злочинних посягань у тривалій протиправній діяльності (наприклад, протидія використанню ресурсів, одержаних у злочинний спосіб);

2.2. протидія поширенню відомостей про методи вдалої злочинної діяльності (зокрема - про засоби латентизації посягань);

2.3. нейтралізація кримінальної субкультури – інформаційної складової явища злочинності;

3. Нейтралізація потенційних правопорушників:

3.1. протидія залученню “хитких” у злочинну діяльність;

3.2. унеможливлення рецидивних правопорушень (притягнення до відповідальності осіб, які вже вчинили злочини).

4. Перешкоджання доступу правопорушників до знарядь злочинів.

Раніше нами було запропоновано модель системи злочинності у нотації IDEF0 (Icam DEFinition – функціональна модель системи)[2]. Це підтвердило можливість застосування CASE-технологій у моделюванні криміногенних процесів та правоохоронних заходів. Тож нам здаються перспективними подальші дослідження у цьому напрямку і розробка інших моделей досліджуваного явища: IDEF3 – логічна модель послідовності робіт, DFD (Data Flow Diagrams) – модель потоків даних, IDEF1x – логічна і фізична модель даних, ERD (Entity-Relationship Diagrams) – модель «сутність – зв’язок».

Безумовно, суттєвою перешкодою для реалізації запропонованих ідей є латентизація злочинності. Втім, реалізація заходів її запобігання вбачається цілком реальною. Йдеться, зокрема про забезпечення порядку ведення кримінально-правової статистики та звітності, підвищення рівня професіоналізації працівників правоохоронних органів, правова пропаганда серед населення, забезпечення гарантій захисту свідків і потерпілих, усунення формального ставлення працівників до статистичного обліку, систематичне проведення аналітичної роботи з визначення кількісних характеристик злочинності[3, с.105-106; 4].

Список використаних джерел:

1. Колодяжний М.Г. Кримінологічна система України: ознаки, поняття, структура. *Проблеми законності*. 2025. Вип. 171. С. 196-221. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.171.341776>
2. Оболенцев В. Ф. Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні : монографія / В. Ф. Оболенцев. - Харків : Юрайт, 2021. - 192 с. <https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19459>

3.Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження. Х.: видавець ФОП Віленський Л.М., 2012. 119 с.

https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFIJ_2016/OBOLENCEV_2012.pdf

4. Оболенцев В.Ф. Реалії латентної злочинності в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну. *Наука і техніка сьогодні. Серія «Право»*. 2025. № 10(51). С. 155-165. DOI:[10.52058/2786-6025-2025-10\(51\)-155-164](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-10(51)-155-164)

к.ю.н., асистентка кафедри кримінально-правової
політики
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КАТУВАНЬ ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ТА МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ

Катування є одним із найтяжчих порушень прав людини та відноситься до категорії норм *jus cogens*, що забороняють будь-які винятки та виправдання таких дій. В умовах збройної агресії проти України питання правової оцінки катувань набуває особливого значення, оскільки такі дії можуть бути кваліфіковані не лише як злочини проти людяності, а й як міжнародні злочини, що підпадають під універсальне кримінальне переслідування.

Міжнародні стандарти, починаючи від Конвенції ООН проти катувань (1984 р.) до Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), встановлюють чіткі критерії визначення та переслідування катувань. Катування визнане систематичним порушенням, що вимагає кримінальної відповідальності незалежно від територіальної юрисдикції, оскільки становить загрозу фундаментальним правам людини і є проявом організованого насильства проти цивільного населення.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю поглибленого осмислення міжнародно-правових стандартів кваліфікації катувань як злочину проти людяності та як самостійного міжнародного злочину в умовах сучасних збройних конфліктів. Зростання кількості задокументованих випадків жорстокого поводження актуалізує потребу чіткого визначення елементів цього злочину відповідно до норм міжнародного кримінального права та усталеної практики міжнародних трибуналів. Основна мета статті полягає у комплексному аналізі міжнародно-правових підходів до розуміння катувань, розкритті їх об'єктивних і суб'єктивних ознак, а також з'ясуванні місця катувань у системі злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів.

Заборона катувань у сучасному міжнародному праві має статус імперативної норми (*jus cogens*), тобто такої, що визнається міжнародним співтовариством

як норма, відступ від якої є неприпустимим за жодних умов. У доктрині міжнародного кримінального права підкреслюється, що заборона катувань є абсолютною і не може бути обмежена навіть під час воєнного стану, надзвичайної ситуації чи боротьби з тероризмом [1, с.253–256].

Імперативність означає: відсутність можливості виправдання катувань державними інтересами; недопустимість посилення на наказ начальника як підставу звільнення від відповідальності; обов'язок держав криміналізувати такі діяння; можливість застосування принципу універсальної юрисдикції. Цей підхід закріплений у Конвенції ООН проти катувань [3], а також відображений у Римському статуті Міжнародного Кримінального Суду (далі – Римському статуті МКС) [4, п.7(2)(e)]. Саме поєднання імперативності та міжнародної криміналізації надає катуванню подвійний статус – як порушення фундаментального права людини і як міжнародного злочину.

Історично катування розглядалося переважно як внутрішньодержавний злочин. Після Другої світової війни, зокрема через Нюрнберзький процес, сформувалися принципи індивідуальної міжнародної кримінальної відповідальності, а розвиток міжнародного гуманітарного права розширив коло діянь, що підлягають універсальному переслідуванню.

У 1990-х роках практика міжнародних трибуналів – зокрема Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії (далі – МТКЮ) та Міжнародний трибунал по Руанді (далі – МТР) – остаточно сформувала доктрину катування як самостійного міжнародного злочину та як елементу злочинів проти людяності. У справі *Kunarac et al.* МТКЮ детально визначив елементи складу катування, наголосивши на інтенсивності страждань і наявності контролю над жертвою [6]. У справі *Furundžija* суд підкреслив, що заборона катувань має характер *jus cogens*, а отже, породжує обов'язки *erga omnes* для всіх держав [7].

МТР у справі *Akayesu* вперше розглянув катування у контексті широкомасштабного нападу на цивільне населення, підтвердивши його кваліфікацію як злочину проти людяності [9]. Аналогічні висновки містяться у справах *Musema* та *Brđanin*, де суди акцентували на системності та організованості насильства [10;11].

Таким чином, сучасне міжнародне право розглядає катування не лише як окремий акт жорстокості, а як структурований елемент політики або практики організованого насильства.

Відповідно до ст. 7(2)(е) Римського статуту МКС [3], катування включає такі обов'язкові елементи:

1. Умисне завдання сильного фізичного або психічного страждання. Судова практика виходить із того, що страждання повинно бути суттєвим, але не обов'язково спричиняти довготривалі тілесні ушкодження. Психологічні тортури, погрози смерті, імітація страти, сексуальне насильство – усе це може становити катування за умови доведення інтенсивності впливу.

2. Перебування жертви під контролем злочинця. У справі *Їлебіці* МТКЮ зазначив, що контроль означає фактичну владу над особою, яка позбавляє її можливості вільно залишити місце перебування або чинити опір. Такий контроль може бути фізичним або психологічним [8].

3. Контекст широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення. Це ключова умова для кваліфікації катування як злочину проти людяності. Поняття «широкомасштабність» означає значну кількість жертв або великий географічний масштаб, тоді як «систематичність» передбачає організованість, повторюваність та наявність політики чи плану [2, 9].

Важливо також підкреслити, що міжнародне право не вимагає доведення формального наказу або письмової директиви. Достатньо встановити узгодженість і повторюваність дій, що свідчить про існування організованої практики [4, с.1–52].

Катування має подвійний правовий характер: як злочин проти людяності, якщо воно відбувається в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, та як міжнародний злочин, що заборонений імперативною нормою *jus cogens* і підлягає універсальному переслідуванню.

Це означає, що навіть якщо конкретний випадок не доведено як частину системного нападу, держава зобов'язана криміналізувати його як міжнародно-протиправне діяння відповідно до Конвенції проти катувань [4]. Доктрина міжнародного кримінального права підкреслює, що злочини проти людяності спрямо-

вані проти цивільного населення як такого, а не проти окремої особи. У цьому полягає їх особлива небезпечність: вони посягають на засади міжнародного правопорядку та людської гідності [2, с.253–256].

Катування у міжнародно-правовому вимірі розглядаються не лише як окремий акт жорстокого поводження щодо конкретної особи, а як діяння, яке може становити елемент більш масштабного злочинного механізму. У разі, коли вони вчиняються в контексті широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, вони набувають ознак злочину проти людяності відповідно до ст. 7(2)(е) Римський статут Міжнародного кримінального суду [3]. У такому випадку катування виходять за межі ізольованого кримінального правопорушення і стають складовою організованої політики або практики насильства, спрямованої проти цивільних осіб як групи.

Водночас навіть поза контекстом злочинів проти людяності катування зберігають статус міжнародного злочину, оскільки їх заборона впливає з універсально визнаних міжнародних норм, зокрема положень Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання [3]. Це означає, що держави не можуть посилатися на внутрішні норми права, політичну доцільність або надзвичайні обставини для виправдання таких дій. Більше того, імперативний характер заборони формує обов'язки *erga omnes* — перед усім міжнародним співтовариством, а не лише перед безпосередніми потерпілими.

Практика міжнародних трибуналів підтвердила, що кваліфікація катування як міжнародного злочину не залежить від формального статусу виконавця чи наявності письмового наказу. Вирішальними є умисність заподіяння сильних страждань, наявність контролю над жертвою та встановлення контексту організованого або систематичного насильства [6;7;8;9]. Такий підхід підкреслює, що відповідальність має індивідуальний характер, а службове становище не звільняє від покарання.

Таким чином, катування у міжнародному праві мають комплексну правову природу. А саме: як порушення фундаментального права людини, що посягає на гідність та фізичну недоторканність особи; як імперативно заборонене діяння (*jus*

cogens), що не допускає жодних винятків; як злочин проти людяності, якщо вони є частиною широкомасштабного або систематичного нападу та як міжнародний злочин, що підлягає універсальному кримінальному переслідуванню.

Список використаних джерел:

1. Кассезе А., Гаета П., Бейг Л., Фен М., Госнелл К., Вайтінг А. Міжнародне кримінальне право / пер. з англ. М. Городиловської. Львів : Літопис, 2025. 650 с.
2. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 лип. 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 26.02.2026).
3. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 груд. 1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата звернення: 26.02.2026).
4. Киричко В. М. Імплементация положень Римського статуту МКС до КК України: результати і перспективи. Вісник Асоціації кримінального права України. 2024. № 2 (22). С. 1–52.
5. Кобінський О. О. Еволюція поняття катування у кримінальному праві України: аналіз змін до ст. 127 КК України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2025. С. 231–237.
6. Prosecutor v. Kunarac et al. Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A. Judgment of 22 February 2001 / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. URL: <https://www.icty.org/en/case/kunarac> (Last accessed: 26.02.2026).
7. Prosecutor v. Furundžija. Case No. IT-95-17/1-T. Judgment of 10 December 1998 / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. URL: https://www.icty.org/x/cases/furundzija/cis/en/cis_furundzija.pdf (Last accessed: 26.02.2026).
8. Prosecutor v. Delalić et al. (Čelebići case). Case No. IT-96-21-T. Judgment of 16 November 1998 / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. URL: <https://www.icty.org/en/press/celebici-case-judgement-trial-chamber-zejnil-delalic-acquitted-zdravko-mucic-sentenced-7-years> (Last accessed: 26.02.2026).
9. Prosecutor v. Akayesu. Case No. ICTR-96-4-T. Judgment of 2 September 1998 / International Criminal Tribunal for Rwanda. URL: <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/50/Akayesu/> (Last accessed: 26.02.2026).

26.02.2026).

10. Prosecutor v. Musema. Case No. ICTR-96-13-A. Judgment of 16 November 2001 / International Criminal Tribunal for Rwanda. URL: <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/121/Musema/> (Last accessed: 26.02.2026).

11. Case of Brđanin (Application no IT-99-36) : Judgment of the ECtHR,. 1 September 2004 URL: <https://www.icty.org/en/case/brdanin> (Last accessed: 26.02.2026).

Сметаніна Н.В.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінально-правової політики,
керівник уповноваженого підрозділу з питань
запобігання та виявлення корупції,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У багатьох країнах, серед яких і Україна, сфера освіти є однією з найбільших статей державного бюджету, а отже відкриває широкі можливості для корупції. Корупція в цій галузі має винятково руйнівний характер, адже її наслідками можуть бути низька якість освіти, погіршення показників успішності, зростання відтоку учнів і студентів, що, зі свого боку, може призводити до зростання масштабів бідності, безробіття і нерівності. Корупцію в галузі освіти важко виміряти, але багато країн визнають цю проблему [1; 2; 7].

Розвиток антикорупційної освіти в Україні є критично важливим, адже низький рівень або відсутність корпоративної університетської культури, яка б включала чіткі та ефективні політики й механізми забезпечення академічної доброчесності та запобігання корупції, призводить до високого рівня корупції. У тих закладах вищої освіти, які вже впродовж тривалого часу будують та розвивають стійку та комплексну корпоративну культуру – кількість та рівень корупційних проявів значно нижчий.

Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України на 2024-2026 роки передбачає, що з метою формування антикорупційної культури, забезпечення базових знань та підвищення обізнаності у сфері запобігання та протидії корупції сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства відповідно до завдання, визначеного пунктом 3 частини шостої статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», на постійній основі надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання корупції [3; 8].

Запровадження в діяльність закладу освіти стандартів доброчесності та антикорупційної роботи має відповідати міжнародним і національним антикорупцій-

ним стандартам. Такими стандартами є: Антикорупційна програма ЗВО, Етичний кодекс, положення і порядки, направлені на розбудову доброчесного середовища (робота з конфліктом інтересів, повідомленнями про корупцію та захист викривачів). Важливо також, щоб у закладі освіти була визначена особа, яка відповідає за розбудову доброчесного середовища, таким згідно антикорупційного законодавства є уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (антикорупційний уповноважений, уповноважений із доброчесності).

Адміністрації ЗВО і викладачам потрібно враховувати і бути готовими до можливих складнощів у процесі розбудови доброчесного освітнього середовища. Наводимо деякі специфічні підводні камені спілкування, що можуть зашкодити впровадженню цінності доброчесності у навчальний процес: неправильні канали комунікації; зміни надто раптові; комунікація не відповідає реальній ситуації; комунікація занадто вузькоспрямована; брак часу, присвяченого навчанню щодо змін; плинність кадрів під час процесу трансформації; надмірні витрати на реалізацію змін; нереалістичний графік впровадження змін; проблеми, пов'язані з технічним забезпеченням [4; 5; 6]. Під час планування антикорупційних заходів має бути дотримано багаторівневу структуру ризик-орієнтованого підходу, а саме, виявлення ризику, оцінювання ризику, визначення ризику.

Закон України «Про запобігання корупції» виокремлює обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, обмеження щодо одержання подарунків, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, вимоги до поведінки осіб, обов'язок дотримання вимог фінансового контролю, захист викривачів корупції, вимоги до антикорупційної програми юридичної особи, питання відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Зазначені обмеження і вимоги (із певними умовами застосування) поширюються як на посадових осіб закладу вищої освіти, так і на інших учасників навчального процесу [8].

Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності закладу вищої освіти, підготовка заходів щодо їх усунення, формування комісії з оцінки корупційних ризиків повинні мати системний характер, а також бути відображеними в

антикорупційній програмі. До складу комісії з оцінки корупційних ризиків мають бути включені всі зацікавлені сторони. Одним із результатів роботи такої комісії має бути формування мапи корупційних ризиків закладу вищої освіти, із врахуванням типових корупційних ризиків для визначеної сфери діяльності.

Ризик-орієнтований підхід має включати заходи формування антикорупційної політики закладу вищої освіти, залучення всіх учасників навчального процесу, культуру відкритості, обов'язки і зобов'язання учасників, визначені стандарти і практики, забезпечення контролю і підзвітності. Окремо заклад вищої освіти має розробити внутрішні політики запобігання зловживанням під час вступної кампанії, запобігання корупційним правопорушенням під час складання іспитів і заліків, під час поселення в гуртожитки, запобігання вимагання сплати благодійних внесків та інші. Лише в сукупності впровадження антикорупційних заходів дозволить створити культуру нетерпимості до корупції у закладах вищої освіти.

Список використаних джерел:

1. Модуль 9. Корупція у сфері освіти. URL: https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/ukrainian/UA_Anti-Corruption_Module_9_Corruption_in_Education.pdf (дата звернення: 21.03.2026).

2. Головкін Б. М. Види злочинності. Журнал східноєвропейського права. 2015. №. 18. С. 14–21. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/golovkin_18.pdf (дата звернення: 20.03.2026).

3. Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2024-2026 роки. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-antikorupciynoyi-programi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2024-2026-roki> (дата звернення: 22.03.2026).

4. Посібник з формування організаційної культури на публічній службі. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resources/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%

8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_1.pdf (дата звернення: 22.03.2026).

5. Tashian R., Smetanina N., Konovalova I., Kharytonov S., Tavolzhanskyi O. Implementation of International Anti-Corruption Standards into Ukrainian Legislation. *International Criminal Law Review*. 2026. DOI: <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10256>.

6. Holovkin B. M., Semenyshyn M., Tavolzhanskyi O. V., Lysodyed O. V., Smetanina N. V. Fight against Corruption-Related Crimes in Wartime in Ukraine. *International Annals of Criminology*. 2023. Vol. 61, Iss. 3–4. P. 384–409. <https://doi.org/10.1017/cri.2023.31>.

7. Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. *Право і суспільство*. 2017. № 4, ч. 2. С. 162–165.

8. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 20.03.2026).

Сніжко С.В.

курсантка факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Донецького державного
університету внутрішніх справ

Ємельянов Р.О.

доцент кафедри оперативно-розшукової
діяльності та інформаційної безпеки
Донецького державного
університету внутрішніх справ,
доктор філософії

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНІЦІЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Сучасна кримінальна юстиція України функціонує в умовах постійного ускладнення криміногенної ситуації, зокрема через розвиток організованої злочинності, корупції та кіберзлочинності. За таких умов особливого значення набувають ефективні механізми виявлення та документування злочинної діяльності, що нерідко здійснюється прихованими методами. Саме тому важливу роль відіграють результати оперативно-розшукової діяльності, які можуть стати підставою для ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Використання таких результатів є важливим елементом взаємодії оперативних підрозділів та органів досудового розслідування, що сприяє ефективному викриттю та розслідуванню злочинів.

Оперативно-розшукова діяльність є самостійним видом державної діяльності, спрямованим на виявлення, припинення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, а також отримання інформації в інтересах кримінального судочинства. Відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", а саме статті 1, оперативно-розшукова діяльність визначається як система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються уповноваженими підрозділами з використанням оперативних та технічних засобів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини, власності та безпеки суспільства і держави від злочинних посягань [2]. Результати цієї діяль-

ності можуть містити інформацію про підготовку чи вчинення кримінальних правопорушень, що створює підстави для подальшого реагування з боку органів досудового розслідування.

Значну роль у правовому регулюванні використання результатів оперативно-розшукової діяльності відіграє кримінальне процесуальне законодавство. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, а саме статті 246, негласні слідчі (розшукові) дії є різновидом слідчих дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню. Такі дії проводяться у випадках, коли відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати іншим способом. Саме на цьому етапі результати оперативно-розшукової діяльності можуть виступати інформаційною основою для прийняття рішення слідчим або прокурором щодо необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій [1].

У практиці правоохоронних органів нерідко виникають ситуації, коли оперативні підрозділи отримують інформацію про підготовку або вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Така інформація може бути отримана в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, роботи з конфіденційними джерелами, аналізу оперативної інформації або використання спеціальних технічних засобів. Відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", а саме статті 7, оперативні підрозділи мають право збирати інформацію про осіб, які готують або вчинили злочини, а також здійснювати інші заходи, передбачені законодавством [2]. Отримані результати можуть бути передані слідчому чи прокурору для вирішення питання про початок досудового розслідування або застосування негласних слідчих (розшукових) дій.

Важливим аспектом є дотримання конституційних прав і свобод людини під час використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Відповідно до Конституції України, а саме статті 31, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а втручання в цю сферу допускається лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених законом [3]. Саме тому ініціювання негласних слідчих (розшукових) дій, таких як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж або аудіо- та відео-

контроль особи, потребує отримання дозволу слідчого судді. У цьому контексті результати оперативно-розшукової діяльності виступають обґрунтуванням необхідності застосування таких заходів.

Використання результатів оперативно-розшукової діяльності для ініціювання негласних слідчих (розшукових) дій має важливе процесуальне значення, оскільки дозволяє отримати додаткові докази у кримінальному провадженні. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, а саме статті 214, слідчий або прокурор зобов'язаний внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення чи самостійного виявлення обставин, що можуть свідчити про його вчинення [1]. Саме результати оперативно-розшукової діяльності часто виступають джерелом такої інформації, що ініціює початок кримінального провадження та подальше застосування процесуальних засобів доказування.

Водночас у науковій літературі звертається увага на необхідність чіткого розмежування оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій. Оперативно-розшукові заходи проводяться до початку кримінального провадження або паралельно з ним, тоді як негласні слідчі (розшукові) дії є процесуальними діями, що здійснюються в межах кримінального провадження відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. Таке розмежування має важливе значення для забезпечення законності отримання доказів та дотримання прав учасників кримінального процесу.

Практика правоохоронних органів свідчить, що результати оперативно-розшукової діяльності часто використовуються для обґрунтування клопотання слідчого або прокурора до слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. У цьому клопотанні повинно бути зазначено фактичні обставини, які свідчать про необхідність проведення відповідних заходів, а також доведено, що отримати необхідну інформацію іншим способом неможливо. Такий підхід відповідає принципу пропорційності втручання держави у приватне життя особи, що є одним із ключових стандартів демократичної правової держави.

Водночас існують певні проблеми у практичному використанні результатів оперативно-розшукової діяльності. Однією з них є недостатня процесуальна ви-

значеність порядку документування та передачі таких результатів слідчому або прокурору. Іншою проблемою є ризик порушення прав людини у випадках, коли оперативна інформація використовується без належної перевірки або процесуального оформлення. Саме тому важливим завданням є вдосконалення нормативно-правового регулювання цієї сфери та підвищення рівня професійної підготовки працівників правоохоронних органів.

Крім того, ефективне використання результатів оперативно-розшукової діяльності для ініціювання негласних слідчих (розшукових) дій значною мірою залежить від рівня взаємодії між оперативними підрозділами та слідчими. Така взаємодія повинна ґрунтуватися на принципах законності, конфіденційності та оперативності обміну інформацією. Вона дозволяє своєчасно реагувати на загрози кримінального характеру та забезпечувати належне документування злочинної діяльності.

Таким чином, результати оперативно-розшукової діяльності відіграють важливу роль у механізмі ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вони забезпечують отримання первинної інформації про злочинну діяльність, що дозволяє обґрунтувати необхідність застосування процесуальних засобів негласного отримання доказів. Разом із тим використання таких результатів повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства та конституційних гарантій прав людини. Подальше вдосконалення правового регулювання та практики застосування оперативно-розшукової діяльності сприятиме підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю та зміцненню законності у сфері кримінального судочинства.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 23.03.2026).
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 23.03.2026).
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 23.03.2026).

Сорокіна І.С.

кандидат юридичних наук

старший викладач кафедри кримінології та інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна
(начальник відділу супроводження інформаційних підсистем розшукового призначення УІАП ГУНП у м. Києві, підполковник поліції)

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВЕДЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ РОЗШУКОВИХ СПРАВ: ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процес цифровізації розшукової діяльності Національної поліції України пройшов шлях від концептуального обговорення до повномасштабного впровадження у промислову експлуатацію впродовж 2023–2026 років. Початком практичного етапу стало видання доручення НПУ №3615/01/27-2023 (квітень 2023 р.), що дало старт тестуванню інформаційної підсистеми «Електронна розшукова справа» (далі - ІП «ЕРС») на базі центрального сервера Інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» України (далі - ІКС ПНП). Важливо зазначити, що апробація системи проходила «вживу» на базі ДКР НПУ та ГУНП у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Полтавській та Київській областях, що дозволило врахувати практичні аспекти роботи оперативних підрозділів.

Правовий фундамент функціонування ІП «ЕРС» був закладений Наказом МВС №553 від 05.07.2023 «Про затвердження Положення про ІП «ЕРС» [1]. Згідно з цією нормативною базою, підсистему визначено як сукупність програмних засобів для формування та ведення інформаційних ресурсів у цифровому вигляді, де власником є держава в особі Національної поліції України, а адміністратором — Департамент інформаційно-аналітичної підтримки НПУ (управління інформаційно-аналітичної підтримки).

Важливим етапом стало прийняття Наказу МВС №212дск від 24.03.2025 [2], яким затверджено нову Інструкцію з організації розшукової роботи. Цей документ не лише скасував застарілі норми 2005 року (втратив чинність наказ МВС України № 3/дск від 05.01.2005), а й вперше нормативно закріпив Алгоритм ведення оперативно-розшукових справ (далі - ОРС) та розшукових справ (далі - РС) в еле-

ктронній формі. Завершальним етапом цифрової трансформації став наказ НПУ №2_од від 02.01.2026, який ввів ІП «ЕРС» у промислову експлуатацію з 30 березня 2026 року, встановивши перехідний період для повної цифровізації архівів до 5 квітня 2027 року.

Впровадження ІП «ЕРС» трансформувало структуру розшукової справи, розділивши її на дві взаємопов'язані частини, що дозволяє реалізувати ризик-орієнтований підхід через чітке розмежування інформаційних потоків:

1. Електронна частина (ІП «ЕРС»): містить нетаємні матеріали (постанова про заведення ОРС, плани пошукових заходів, документи про оголошення в розшук, витяг з протоколу огляду місця події, пояснення, довідки, матеріали про зв'язки розшукуваної особи, схема контактів і маршрутів, постанова про закриття ОРС).

2. Паперова частина: зберігає службову та таємну інформацію, реєструється за номером, що автоматично генерується ІП «ЕРС», забезпечуючи цілісність обліку та контроль за доступом до таємниці.

Ризик-орієнтований підхід в ІП «ЕРС» починає реалізовуватися вже на етапі ідентифікації користувача. Вимога щодо використання персональних кваліфікованих електронних підписів (далі - КЕП) та доступ виключно через авторизований веб-ресурс за адресою portal.in.np.gov.ua дозволяє нівелювати загрози несанкціонованого втручання та забезпечує високий рівень цілісності й достовірності інформаційних ресурсів. Таким чином, технічний протокол входу виступає першим рівнем захисту, що автоматично відсікає ризики, пов'язані з людським фактором та зовнішніми загрозами.

Далі підхід проявляється на ключових етапах алгоритму ведення справи:

1. Етап ініціальної перевірки. Інтегрований у підсистему алгоритм автоматичного крос-чекінгу за реєстрами ЄІС МВС (БД «Розшук» ІКС ІПНП) дозволяє ще до моменту заведення справи нейтралізувати ризик дублювання інформаційних ресурсів. Система виступає як інтелектуальний фільтр, що пріоритезує унікальність кожного об'єкта розшуку та виключає можливість виникнення процедурних колізій і розпорошення сил на ідентичні справи.

2. Цифрова валідація та управлінський контроль. Етап підписання КЕП

та формування автоматично базою реєстраційного номера є механізмом мінімізації корупційних та процедурних ризиків. В паперовій формі контроль за термінами та якістю заходів часто мав відтермінований характер. В ІІ «ЕРС»:

- Керівник отримує доступ до справи в момент її створення, що дозволяє реалізувати стратегію динамічного моніторингу;
- Можливість накладення електронних вказівок та передоручення справи в системі мінімізує ризик втрати оперативного часу (ризик «затягування» розшуку).

3. Автоматизація та аналітична підтримка (Big Data). Ризик-орієнтований підхід в ІІ «ЕРС» базується на інтеграції з БД «Розшук» та модулем «Впізнання». Автоматичне відвантаження даних дозволяє:

- Усунути ризик людського фактору (помилки при перенесенні даних вручну);
- Забезпечити прозорість процесу закриття справи, де кожна підстава для припинення розшуку підкріплена відсканованим документом, що знижує ризик безпідставного закриття ОРС.

Впровадження ризик-орієнтованого підходу в ІІ «ЕРС» базується не лише на аналізі даних про злочинця, а й на системному управлінні ризиками всередині самого процесу розшуку. Це реалізується через *жорстку рольову модель доступу*, що базується на принципах «необхідності знати» (Need-to-Know) та «розподілу обов'язків» (Separation of Duties).

1. Мінімізація суб'єктивного ризику через розподіл повноважень. Система виключає можливість суміщення ролей: користувач не може одночасно виступати і виконавцем, і суб'єктом затвердження власної постанови. Це нівелює ризик процедурних порушень та забезпечує об'єктивність контролю. Кожна роль має чітко визначений функціональний контур:

- Роль «Виконавець»: концентрує ресурси на безпосередній розшуковій роботі. Обмеження перегляду лише власними провадженнями мінімізує ризик витоку конфіденційної інформації щодо справ інших працівників;
- Роль «Уповноважений на вивчення»: дозволяє здійснювати моніторинг ризиків на регіональному рівні. Можливість формування вказівок та передоручення

справ дозволяє оперативно реагувати на «застійні» провадження, перерозподіляючи ресурси туди, де ситуація є критичною.

2. Пріоритезація та оптимізація ресурсів керівною ланкою. Ієрархічна структура підтвердження (HEAD -> CHIEF) перетворює процес погодження документів на інструмент стратегічного управління ризиками. Керівник у реальному часі бачить концентрацію «критичних» справ (наприклад, щодо особливо тяжких злочинів або безвісного зникнення дітей) і може:

- Перерозподіляти навантаження між працівниками залежно від складності справ;
- Контролювати дотримання термінів виконання планів розшукових заходів, що автоматично «підсвічуються» системою;
- Надавати адресні вказівки, спрямовані на нейтралізацію конкретних ризиків у межах окремої справи.

Особливого значення для реалізації ризик-орієнтованого підходу набувають інтегровані в ІІ «ЕРС» інструменти *динамічної фільтрації та сортування даних*. Використання багатофункціональних фільтрів за станом справи, категорією розшуку та суб'єктом виконання дозволяє керівному складу здійснювати оперативну пріоритезацію загрозливих напрямків. Можливість формування вибірок за критеріями критичності та експорту даних для подальшого стратегічного аналізу перетворює систему з інструменту обліку на потужний засіб управління ресурсними та процедурними ризиками. Це забезпечує швидку ідентифікацію аномалій у ОРС (РС) та дозволяє приймати виважені управлінські рішення щодо перерозподілу сил і засобів оперативних підрозділів

3. Зовнішній аудит та верифікація даних. Залучення фахівців підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки (ДІАП, УІАП) до процесу перегляду матеріалів-підстав забезпечує контроль за ризиком недостовірності даних. Функція REVIEW дозволяє верифікувати коректність внесення відомостей до БД «Розшук» та модуля «Впізнання», що є критично важливим для забезпечення інтегральної чистоти всієї інформаційно-комунікаційної системи МВС.

Узагальнюючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що впровадження ІІ «ЕРС» ознаменувало перехід від реактивної моделі діяльності до проа-

ктивної стратегії «Smart Policing». На основі проведеного аналізу можна виділити такі ключові переваги системи:

1. **Інформаційна безпека:** Використання захищеного контуру (*portal.in.np.gov.ua*) та КЕП мінімізує процедурні ризики, гарантуючи цілісність і незаперечність даних.
2. **Оптимізація ресурсів:** Автоматичний крос-чекінг та рольова модель доступу (Need-to-Know) усувають дублювання інформації та дозволяють зосередити зусилля на пріоритетних напрямках.
3. **Ефективність управління:** Інструменти динамічного моніторингу та фільтрації надають керівництву можливість оперативно нейтралізувати ризики неефективності розшуку в реальному часі.
4. **Освітня трансформація:** Успіх системи потребує оновлення методик навчання в закладах МВС, зміщуючи акцент на формування у курсантів навичок цифрового кримінального аналізу та кібергігієни.

Повне впровадження підсистеми до 2027 року дозволить створити єдиний централізований облік усіх ОРС (РС) у межах усієї країни, що забезпечить абсолютну цифрову прозорість та системність розшукової діяльності. Це стане фундаментальним кроком у модернізації НПУ та її повної інтеграції до міжнародних стандартів безпеки.

Список використаних джерел:

1. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про інформаційну підсистему «Електронна розшукова справа» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» від 05.07.2023 №553 // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-23#Text>;

2. Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення розшукової роботи органами і підрозділами Національної поліції України» від 24.03.2025 р. № 212дск: Зареєстровано в М-ві юстиції України 21 трав. 2025 р. за № 786/44192.

Таволжанський О.В.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правової політики

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Морозова Д.С.,

здобувач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Традиційні механізми боротьби з кіберзлочинністю переважно спрямовані на реагування після вчинення правопорушення. Проте сучасні умови вимагають переходу до превентивної моделі забезпечення кібербезпеки, заснованої на прогнозуванні, аналізі та мінімізації ризиків. Саме тому актуальним є дослідження ризик-орієнтованого підходу як одного з ключових елементів сучасної системи протидії кіберзлочинності.

Проблематика кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю активно досліджується як українськими, так і зарубіжними науковцями. Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів забезпечення інформаційної безпеки зробили І. Арістова, В. Бутузов, В. Ліпкан, О. Потій, І. Сопілко, А. Марущак та інші дослідники. Наукові праці присвячені питанням правового регулювання кіберпростору, захисту інформаційних ресурсів, міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, а також розвитку державної кіберполітики.

Сучасне національне законодавство все частіше використовує теоретичні напрацювання задля впровадження найбільш ефективних практик. Одним із таких напрямків розвитку державних механізмів є впровадження ризик-орієнтованого підходу не лише щодо запобігання кримінальних правопорушень.

В деяких законах і підзаконних актах вже надано визначення цього терміну. Так зокрема, поняття “Ризик-орієнтований підхід” розкрито в наступних нормативно-правових актах:

1. [Положення про здійснення банками фінансового моніторингу](#) [Постанова Національного банку України](#) від 26.06.2015 № 417, зазначено, що Ризик-орієнтований підхід - це визначена банком система з управління ризиками легалі-

зації кримінальних доходів/фінансування тероризму та вжиття ним відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

2. Закон України [“Про запобігання та протидію легалізації \(відмиванню\) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”](#) від 06.12.2019 № 361-IX, закріплює наступне визначення:

Ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

3. Постанова Кабінету Міністрів України [“Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”](#) від 15.11.2019 № 1177, зазначає про те, що: ризик-орієнтований підхід - система фітосанітарних заходів, яка забезпечує мінімізацію проникнення на територію країни регульованих шкідливих організмів та застосовується до об’єктів регулювання будь-якого походження, що імпортуються, і визначає відсоток випадків необхідності проведення огляду з фітосанітарною експертизою (аналізами) на підставі критеріїв вибіркової контролю.

4. Закон України [“Про Бюро економічної безпеки України”](#) від 28.01.2021 № 1150-IX фіксує наступне визначення: ризик-орієнтований підхід - виявлення, оцінювання та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

5. Закон України [“Про фінансові послуги та фінансові компанії”](#) від 14.12.2021 № 1953-IX, визначає, наступне: Ризик-орієнтований підхід - підхід, що застосовується Регулятором під час:

а) здійснення державного регулювання для створення системи норм, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків ризиків, притаманних діяльності нада-

вачів фінансових послуг залежно від видів фінансових послуг, що надаються такими надавачами;

б) здійснення нагляду за надавачами фінансових послуг для визначення та виявлення, оцінки та переоцінки, а також розуміння ризиків, притаманних діяльності таких надавачів фінансових послуг, а також вжиття відповідних пропорційних наглядових заходів для їх мінімізації з урахуванням профілю ризиків, суттєвості виявлених ризиків, розміру, особливостей діяльності, бізнес-моделі надавача фінансових послуг.

6. Закон України [Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією](#) від 01.12.2022 № 2804-IX, вказує, що ризик-орієнтований підхід - забезпечення безпечного виробництва, використання хімічної продукції, оброблення її відходів шляхом визначення ризиків їх небезпечного впливу на здоров'я людини та/або довкілля, що виникають під час діяльності, пов'язаної з виробництвом та використанням хімічної речовини, визначення та здійснення заходів, необхідних для забезпечення контролю ризиків, а також унеможливлення відповідних ризиків

7. Наказ МОЗ України [“Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи”](#) від 17.12.2024 № 2107 впроваджує наступне визначення: Ризик-орієнтований підхід — оцінка суб'єктом моніторингу виконання експертними командами, медико-соціальними експертними комісіями своїх завдань і функцій щодо проведення оцінювання повсякденного функціонування особи (далі — оцінювання), медико-соціальної експертизи, визначення (виявлення) ризиків в їх діяльності та оцінка (переоцінка) цих ризиків за критеріями, визначеними суб'єктом моніторингу, а також вжиття заходів, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня

Ризик-орієнтований підхід у боротьбі з кіберзлочинністю є системою організаційних, правових, технічних та аналітичних заходів, спрямованих на виявлення, оцінювання та мінімізацію потенційних кіберризиків. Основна мета такого підходу полягає у своєчасному попередженні кіберінцидентів та зниженні ймовірності виникнення негативних наслідків від кібератак.

Сутність ризик-орієнтованого підходу полягає у визначенні найбільш уразливих сфер та об'єктів інформаційної інфраструктури, які можуть стати ціллю кіберзлочинців. На основі аналізу потенційних загроз здійснюється оцінка ризиків, визначаються пріоритетні напрями захисту та розробляються механізми реагування на можливі кіберінциденти.

Ризик-орієнтований підхід передбачає:

- 1) ідентифікацію потенційних кіберзагроз;
- 2) оцінку ймовірності виникнення кіберінцидентів та масштабів можливих наслідків;
- 3) визначення найбільш уразливих об'єктів інформаційної інфраструктури;
- 4) розроблення превентивних механізмів захисту;
- 5) постійний моніторинг та адаптацію систем кібербезпеки до нових загроз.

Ефективність такого підходу значною мірою залежить від рівня координації між державними органами, правоохоронними структурами, приватним сектором та міжнародними організаціями. Важливим напрямом є також розвиток міжнародного співробітництва, обмін інформацією про кіберзагрози та гармонізація національного законодавства із міжнародними стандартами у сфері кібербезпеки.

Особливого значення набуває захист критичної інформаційної інфраструктури, оскільки кібератаки на енергетичні системи, банківський сектор, транспорт чи державні інформаційні ресурси можуть спричинити значні економічні та соціальні наслідки. Тому ризик-орієнтований підхід має бути інтегрований у систему державного стратегічного планування та національної безпеки.

Крім технічних аспектів, важливу роль відіграє людський фактор. Недостатній рівень цифрової грамотності, порушення правил інформаційної безпеки та корупційні ризики можуть значно посилювати вразливість кіберпростору. У зв'язку з цим необхідним є підвищення рівня кіберкультури населення, професійної підготовки фахівців та формування ефективної системи кібергігієни.

Таким чином, ризик-орієнтований підхід є одним із найбільш ефективних механізмів протидії сучасній кіберзлочинності. Його застосування дозволяє своє-

часно виявляти потенційні загрози, мінімізувати ризики та забезпечувати належний рівень захисту інформаційних ресурсів держави, суспільства і громадян. Удосконалення системи кібербезпеки потребує комплексного підходу, що поєднує правові, організаційні, технічні та міжнародні механізми співпраці. Врахування ризиків у процесі формування державної політики у сфері кібербезпеки сприятиме підвищенню ефективності боротьби з кіберзлочинністю та зміцненню національної безпеки України.

Список використаних джерел:

1. Таволжанській О. В. Особливості забезпечення кібербезпеки у сучасному світі : Огляд суб'єктів запобігання кіберзлочинності : *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. №6(18), 2018.*
2. Таволжанській О. В. Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація: *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. №4(16), 2017.*
3. Bohdan M. Holovkin, Oleksii V. Tavolzhanskyi, and Oleksandr V. Lysodyed Corruption as a Cybersecurity Threat in the New World Order <https://doi.org/10.11610/Connections.20.2.07> , 2021.

Федчак І.А.

Декан факультету № 1

(з підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Національної поліції України)

доктор юридичних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

СТРУКТУРОВАНІ АНАЛІТИЧНІ ТЕХНІКИ:

ПОХОДЖЕННЯ, ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Розвиток структурованих аналітичних технік став прямим наслідком аналізу великих аналітичних провалів ХХ-ХХІ століть. Серед найбільш значущих подій, які продемонстрували системні недоліки традиційних підходів до аналізу, варто виділити неочікувану атаку на Перл-Харбор, крах Берлінської стіни, теракт 11 вересня 2001 року тощо. Ці події спонукали аналітичні співтовариства різних країн до глибокого переосмислення методологічних основ своєї діяльності та усвідомлення того, що навіть висококваліфіковані аналітики можуть робити фундаментальні помилки, покладаючись виключно на інтуїцію та неструктуровані підходи.

Паралельно з аналізом аналітичних провалів активно розвивалася галузь когнітивної психології – психології пізнання, або психології пізнавальних процесів [1, с. 6]. Дослідження в цій галузі пролили світло на систематичні упередження та обмеження, притаманні людському мисленню, включаючи підтверджувальне упередження, групове мислення, ефект нещодавності, емоційне забарвлення тощо, що суттєво негативно впливають на аналітичні висновки.

Структуровані аналітичні техніки базуються на принципі систематичного покращення якості аналітичних висновків через застосування прозорих та відтворюваних методів. Концептуальною основою структурованих аналітичних технік є експліцитність аналітичного процесу, що передбачає чітке визначення, документування та критичний огляд кожного кроку (етапу або фази) аналізу. Важливим елементом є систематичне врахування альтернативних гіпотез та сценаріїв замість фокусування на найбільш очевидних поясненнях.

Значна частина структурованих технік розроблена для групової аналітичної роботи, що дозволяє використовувати «колективну мудрість» учасників для формування результатів аналітичних досліджень. Прикладом є структурований мо-

зковий штурм – це потужний інструмент, який можна використовувати на будь-якому етапі проєкту. Його перевага полягає в здатності учасників генерувати ідеї. За можливості проєкт слід починати зі структурованого мозкового штурму, щоб разом із колегами сформулювати гіпотези та інші важливі ідеї для подальшого аналізу [2, с. 5].

Одним з найважливіших принципів структурованих аналітичних технік є прозорість та відтворюваність. Цей принцип передбачає чітке визначення та обґрунтування всіх ключових припущень, забезпечення зрозумілості логіки аналізу, документування використаних даних та джерел інформації, а також відтворюваність процесу прийняття рішень іншими аналітиками.

Іншим фундаментальним принципом застосування структурованих аналітичних технік є систематичне управління невизначеністю, що включає ідентифікацію ключових невизначеностей, оцінку їх потенційного впливу на висновки, розробку стратегій для зменшення невизначеності та відстежування рівня «впевненості» в аналітичних висновках.

Принцип множинності перспектив активно заохочує розгляд проблеми з різних точок зору через залучення експертів різних галузей знань, використання технік стимулювання творчого мислення та врахування контекстуальних факторів. Ітеративність та адаптивність розглядають аналіз як безперервний процес, що адаптується до нової інформації через регулярний перегляд висновків та постійне вдосконалення аналітичних процесів.

За функціональним призначенням структуровані аналітичні техніки поділяються на техніки діагностики проблеми, які допомагають зрозуміти природу аналітичної проблеми; техніки генерації гіпотез для розробки альтернативних пояснень; техніки тестування гіпотез для систематичної оцінки альтернатив; техніки прогнозування для оцінки майбутніх подій; та техніки оцінки впливу для дослідження потенційних наслідків.

За організаційною формою техніки класифікуються як індивідуальні, групові або змішані. За рівнем формалізації розрізняють високоформалізовані, помірно формалізовані та слабо формалізовані техніки, які під час аналітичних досліджень застосовуються комплексно.

Основними перевагами застосування структурованих аналітичних технік є значне підвищення якості аналітичних висновків завдяки зменшенню впливу когнітивних упереджень, забезпечення систематичного розгляду інформації, удосконалення логічної структури аргументації та підвищення точності оцінок точності аналітичних висновків (оцінки невизначеності).

Структуровані техніки роблять аналітичні висновки більш надійними завдяки можливості перевірки та відтворення результатів, зменшенню залежності від індивідуальних особливостей аналітика та систематичному документуванню процесу аналітичного дослідження. Крім того, вони полегшують комунікацію результатів, забезпечуючи чіткішу структуру презентації та ефективну передачу ступеня впевненості в висновках.

Основними обмеженнями застосування структурованих аналітичних технік є ресурсні обмеження, включаючи потребу в навчанні аналітиків, значні часові витрати на проведення досліджень, необхідність придбання спеціалізованого програмного забезпечення та залучення додаткових експертів з різних галузей.

Організаційні бар'єри включають опір змінам усталених практик, недовіру до нових методів, відсутність підтримки керівництва та неузгодженість з організаційною культурою.

Отже, структуровані аналітичні техніки представляють собою потужний інструмент для покращення якості та надійності аналітичної діяльності. Їх розвиток був зумовлений усвідомленням обмежень традиційних підходів до аналізу та необхідністю систематичного подолання когнітивних упереджень, які є ментальними помилками, що є наслідком спрощених стратегій обробки інформації [3, с. 111].

Хоча ці техніки не є панацеєю від всіх аналітичних проблем і мають свої обмеження, їх правильне застосування може значно підвищити якість прийняття рішень у складних та невизначених умовах. По мірі розвитку технологій та поглиблення нашого розуміння процесів мислення, структуровані аналітичні техніки продовжують еволюціонувати, відкриваючи нові можливості для аналітичної діяльності.

Майбутнє структурованих аналітичних технік пов'язане з їх подальшою ін-

теграцією з технологіями штучного інтелекту, розвитком нових методологій та розширенням сфер застосування. Це робить вивчення та освоєння структурованих аналітичних технік важливим завданням для всіх фахівців, які працюють з інформацією та приймають рішення в умовах невизначеності.

Список використаних джерел:

1. Дерев'янку С.П. Когнітивна психологія: Навчальний посібник. Чернівці: видавець «Лозовий В.М.», 2012. 184 с.
2. Heuer, R. J. Jr., Pherson, R. H. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis: Participant Manual / R. J. Heuer Jr., R. H. Pherson. Washington: CQ Press, 2011. 15 p.
3. Heuer, R. J. Jr. Psychology of Intelligence Analysis / R. J. Heuer Jr. Washington: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 1999. 214 p.

Ханькевич Андрій,

кандидат юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ У ТРИРІВНЕВУ МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СБУ

В умовах сьогодення безпекове середовище зазнає безпрецедентних змін, що насамперед зумовлено поширенням гібридних загроз та російською збройною агресією. Аналіз сучасних тенденцій у сфері забезпечення національної безпеки засвідчує, що традиційні підходи до організації інформаційно-аналітичної діяльності стають все менш ефективними, що безпосередньо пов'язано з лавиноподібним зростанням кількості та різноманітності загроз, а також їхнім яскраво вираженим асиметричним і непередбачуваним характером.

У ситуації, коли зловмисникам для дестабілізації ситуації (наприклад, створення кібератак чи генерації фейкових звернень за допомогою штучного інтелекту) потрібні мінімальні ресурси, держава змушена витратити надмірні зусилля для відновлення стабільності. Отже, класична модель роботи, яка здебільшого орієнтована на постракцію, втрачає свою актуальність, оскільки в умовах гібридної війни просто «наздоганяти події» означає програвати. Відповідно, виникає об'єктивна та нагальна потреба в докорінній модернізації методологічного інструментарію аналітичної роботи Служби безпеки України (далі – СБУ). Система потребує кардинальної зміни «аналітичної лінзи» для переходу до структур, здатних не просто фіксувати події, а прораховувати їх наперед.

Ризик-орієнтований підхід (далі – РОП) як методологічна основа діяльності спецслужби становить цілісну систему принципів, методів та процедур, які спрямовані на виявлення, аналіз, оцінку та управління ризиками у сфері забезпечення національної безпеки. У межах цього підходу докорінно змінюється філософія сприйняття безпеки: вона розглядається не як статична чи абсолютна категорія, а як динамічний процес, що постійно визначається співвідношенням наявних загроз, вразливостей об'єкта та фактичних спроможностей системи.

Традиційно правоохоронна та безпекова система часто функціонує за класичною реактивною моделлю, реагуючи «по факту»: сталася подія — відбувається

ся збір доказів та пошук винних. Однак запровадження РОП передбачає кардинальну трансформацію оперативно-службової діяльності СБУ від реактивної до проактивної (превентивної) моделі.

Головним завданням такої моделі є не просто фіксація правопорушення, а його виявлення ще на етапі задуму. РОП дозволяє системі діяти на випередження: ідентифікувати «слабкі ланки» та знешкоджувати загрозу до того, як вона завдасть реальної шкоди державі. Крім того, в умовах постійної обмеженості кадрових, часових та технічних ресурсів, методологія управління ризиками слугує своєрідним «компасом», що підказує аналітику пріоритетні напрями для оптимізації зусиль і отримання максимального результату.

Архітектура трирівневої моделі передбачає чіткий розподіл аналітичних функцій з одночасним забезпеченням їхньої синергії. Перший (оперативний) рівень функціонує як своєрідний «сенсор», завданням якого є первинна ідентифікація потенційних загроз та вразливостей безпосередньо під час проведення контрозвідувальних та оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. На цьому етапі фіксуються найменші відхилення від стабільної ситуації на ранніх стадіях їх формування, співробітники СБУ збирають фактичні дані для оцінки ризиків та здійснюють невідкладне реагування на загрози з високою ймовірністю реалізації.

Другий (тактичний) рівень фокусується на глибокому аналізі та інформаційному забезпеченні конкретних напрямів оперативно-службової діяльності. У контексті управління ризиками здійснюється тактичний аналіз виявлених загроз, їх класифікація та категоризація за рівнем критичності. Шляхом зіставлення різних інформаційних потоків та пошуку прихованих зв'язків між розрізненими фактами розробляються тактичні заходи протидії, що формує цілісне розуміння безпекової ситуації на окремому напрямі.

Третій (стратегічний) рівень виконує функцію «мозкового центру», де здійснюється стратегічна оцінка ризиків та прогнозування розвитку подій на довгострокову перспективу. На цьому етапі формується стратегія протидії найкритичнішим загрозам національній безпеці та розробляються програми підвищення загальної стійкості системи. Максимальна ефективність моделі досягається завдяки замкненому циклу: первинні дані з оперативного рівня стають основою для гли-

бокого аналізу та ухвалення стратегічних рішень, які, своєю чергою, трансформуються у чіткі пріоритети та орієнтири для тактичного й оперативного рівнів.

Впровадження трирівневої моделі аналітичної діяльності з використанням ризик-орієнтованих підходів ґрунтується на надійному законодавчому фундаменті. Базові передумови її функціонування закріплені в законах України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність» та «Про оперативно-розшукову діяльність» тощо, які наділяють спецслужбу необхідними повноваженнями для здійснення комплексної інформаційно-аналітичної роботи. Водночас ключовим орієнтиром цієї трансформації виступає Стратегія розвитку СБУ на 2025–2030 роки, яка на державному рівні закріплює пріоритет переходу до інноваційних методів аналітики та запровадження гнучкої адаптивної структури на базі РОП.

Практичне застосування зазначеної моделі у сфері контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності дозволяє досягти високої оптимізації процесів. Завдяки синергії методології управління ризиками та трирівневої організаційної структури досягається максимальна точність і цілеспрямованість заходів, що унеможливорює розпорошення наявних ресурсів та скеровує їх безпосередньо у визначені аналітикою зони найвищого ризику. Як наслідок, значно зростає доказова значущість зібраних матеріалів, поліпшується координація зусиль між підрозділами та відкриваються нові можливості для викриття прихованих спрямувань іноземних спецслужб. Головним же практичним здобутком є здатність системи діяти на випередження – розкривати задуми противника та нейтралізувати їх ще до того, як вони трансформуються у реальну шкоду для держави.

Імплементация трирівневої моделі інформаційно-аналітичної діяльності з використанням ризик-орієнтованих підходів є концептуально обґрунтованим та безальтернативним кроком для модернізації Служби безпеки України. Така трансформація цілком відповідає як нормативно-правовим засадам діяльності спецслужби, так і об'єктивним потребам реагування на сучасні асиметричні загрози безпековому середовищу.

Ключова цінність запропонованої архітектури полягає у синергії: трирівнева модель створює надійний організаційний фундамент, на якому методологія

РОП дозволяє системно розподілити аналітичні зусилля. Цей розподіл забезпечує безперервний цикл та логіку управління ризиками – від оперативного виявлення загроз на першому рівні до їх тактичного осмислення на другому та формування глобального стратегічного бачення безпекової ситуації на третьому.

Хоча повноцінне впровадження такої моделі є масштабним викликом, що вимагає комплексного нормативно-правового, організаційного, методологічного, технологічного та кадрового забезпечення, саме цей шлях дозволить системі діяти проактивно. Завдяки такому формату організації роботи спецслужба здатна раціонально оптимізувати використання наявних ресурсів і, головне, залишатися на крок попереду ворога у розкритті та нейтралізації загроз національній безпеці.

Школьніков В.І.,

доктор філософії в галузі права, доцент, завідувач кафедри кримінології та інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна

Гуськова В.Г.,

доктор філософії в галузі комп'ютерних наук, доцент кафедри штучного інтелекту Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ EXPLAINABLE AI ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СХЕМ ОБХОДУ САНКЦІЙ ЧЕРЕЗ ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ

Функціонування системи автоматизації обробки та аналізу інформації про рух віртуальних активів є актуальним питанням діяльності правоохоронних органів України з урахуванням збільшення фактів використання віртуальних активів у злочинній діяльності.

Окрім цього за дослідженням компанії Chainalysis обхід санкцій через віртуальні активи зріс на 694% у 2025 році [1], що також зумовлює необхідність розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи відслідковування руху віртуальних активів з метою виявлення підозрілих транзакцій. Така система має збирати, обробляти та аналізувати інформацію:

- 1) з відкритих джерел;
- 2) баз даних атрибуції гаманців віртуальних активів, що надаються спеціалізованим програмним забезпеченням з відслідковування руху віртуальних активів (API від компаній Chainalysis, Global Ledger, TRM Labs, Elliptic тощо);
- 3) від сервісів обміну віртуальних даних (VASP);
- 4) яка є у розпорядженні працівників правоохоронних органів та інших органів державної влади.

Метою розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи відслідковування руху віртуальних активів має стати:

- 1) оперативне виявлення та аналіз підозрілих транзакцій віртуальних активів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та іншим злочинам, передбаченими статтями Кримінального кодексу України;
- 2) встановлення фактів обходу санкцій з боку фізичних або юридичних осіб,

які перебувають під дією санкцій РНБО України та інших країн Європейського Союзу, США тощо;

3) виявлення фізичних або юридичних осіб, які не є під санкціями, але за результатами аналізу інформації причетні до схем обходу санкцій;

4) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних та слідчих підрозділів правоохоронних органів України.

Важливим компонентом вищезазначеної інформаційно-аналітичної системи має стати використання поясненого штучного інтелекту (Explainable Artificial Intelligence, XAI), який дозволить забезпечити прозорість та інтерпретованість результатів аналізу.

Багато високопродуктивних моделей машинного навчання, таких як глибокі нейронні мережі, ансамблеві методи працюють як «чорні скриньки», які не надають повного розуміння як рішення було прийняте [2]. У свою чергу пояснений штучний інтелект дозволяє зробити процеси прийняття рішень моделями машинного навчання зрозумілими для людей.

Система може надавати детальні пояснення щодо того, які саме фактори вплинули на віднесення транзакції до категорії підозрілої (наприклад, взаємодія з гаманцями віртуальних активів із «чорного списку», зв'язок із сервісами мікшуння, платформами децентралізованих фінансів (DeFi), здійснення транзакції конкретного виду віртуального активу, наприклад стейблкоїн A7A5 тощо).

Інтеграція поясненого штучного інтелекту (Explainable AI) в інформаційно-аналітичну систему відслідковування руху віртуальних активів забезпечить підвищення прозорості процесів аналізу інформації про рух віртуальних активів, обґрунтованості аналітичних висновків та ефективності використання отриманих результатів у діяльності правоохоронних органів України та інших органів державної влади, що є особливо важливим в умовах зростання випадків обходу санкцій через віртуальні активи.

Список використаних джерел:

1. Crypto Crime in 2025 Was Primarily Driven by 694% Surge in State-Driven Sanctions Evasion Volume. *Chainalysis*. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/crypto-sanctions-2026/> (дата звернення 16.03.2026)

2. L. Akoglu, H. Tong, and D. Koutra, “Graph-Based Anomaly Detection and Description: A Survey,” *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 29, pp. 626–688, 2015.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ПРАВООХОРОННІЙ ТА ПРЕВЕНТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасний розвиток правоохоронної системи України відбувається в умовах зростання складності криміногенної ситуації, трансформації злочинності та активної цифровізації суспільних процесів. Це зумовлює необхідність переходу від традиційних, реактивних підходів до протидії злочинності до інноваційних моделей, заснованих на аналітиці, прогнозуванні та управлінні ризиками. У цьому контексті кримінальний аналіз у системі правоохоронних органів України розглядається як спеціалізована інформаційно-аналітична діяльність, що охоплює процеси збору, обробки, узагальнення, інтерпретації та використання інформації про злочини, осіб, причетних до їх вчинення, а також про умови та фактори, що впливають на криміногенну ситуацію. Його основна мета полягає у вдосконаленні механізмів запобігання, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, а також у забезпеченні постійного моніторингу криміногенної обстановки [1].

Практичне застосування інструментів кримінального аналізу у правоохоронній діяльності має багаторівневий характер. На тактичному рівні вони використовуються для підтримки оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. Це включає встановлення зв'язків між підозрюваними, аналіз їх контактів, виявлення каналів комунікації, визначення ролей у злочинних групах. Такі інструменти дозволяють значно скоротити час розслідування та підвищити його ефективність. На оперативному рівні кримінальний аналіз забезпечує виявлення серійних злочинів, встановлення кримінальних тенденцій, аналіз територіального розподілу правопорушень. Використання геоінформаційних систем дає змогу визначати так звані «гарячі точки» злочинності, що є важливим для планування патрулювання та розподілу сил і засобів.

На стратегічному рівні інструменти кримінального аналізу застосовуються для прогнозування розвитку криміногенної ситуації, оцінки ризиків та розробки довгострокових програм протидії злочинності. Саме на цьому рівні реалізується концепція поліцейської діяльності, керованої аналітикою, яка передбачає прий-

яття управлінських рішень на основі аналітичних продуктів [2].

Зокрема, аналіз великих масивів даних дозволяє встановлювати закономірності, які неможливо виявити традиційними методами. Це стосується як організованої злочинності, так і кіберзлочинів, економічних правопорушень, терористичних загроз. У таких умовах кримінальний аналіз стає універсальним інструментом, що поєднує елементи криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та інформаційних технологій.

Серед ключових проблем слід виділити нормативно-правову невизначеність. Відсутність єдиного законодавчого підходу до визначення кримінального аналізу, його видів та порядку використання результатів у кримінальному провадженні створює суттєві труднощі для практичного застосування аналітичних продуктів [2].

Не менш важливими є інституційні проблеми, пов'язані з недостатнім рівнем координації між підрозділами, обмеженим обміном інформацією, а також певною ізольованістю аналітичних структур. Це призводить до дублювання функцій, втрати важливої інформації та зниження загальної ефективності діяльності правоохоронних органів [2].

Праксеологічні аспекти також відіграють значну роль. Йдеться про недостатній рівень аналітичного мислення, орієнтацію на короткострокові результати, відсутність системного підходу до аналізу злочинності. У багатьох випадках кримінальний аналіз використовується лише як допоміжний інструмент, а не як основа для прийняття рішень. Технологічні виклики пов'язані з необхідністю впровадження сучасних інформаційних систем, обробки великих обсягів даних, забезпечення їх захисту. Умови цифровізації вимагають від правоохоронних органів постійного оновлення технічної бази та впровадження новітніх програмних рішень. Освітній аспект також потребує особливої уваги. Підготовка кваліфікованих аналітиків є ключовою умовою ефективного функціонування системи кримінального аналізу. Необхідно забезпечити системне навчання, підвищення кваліфікації, розвиток аналітичних компетентностей у працівників правоохоронних органів. Етичні питання, пов'язані з використанням персональних даних, забезпеченням конфіденційності та дотриманням прав людини, також є важливим аспектом впрова-

дження кримінального аналізу. Недотримання етичних стандартів може призвести до зловживань та втрати довіри з боку суспільства. Важливим напрямом розвитку кримінального аналізу також є інтеграція з міжнародними інформаційними системами та співпраця з іноземними правоохоронними органами. Це особливо актуально в умовах глобалізації злочинності, коли значна частина правопорушень має транснаціональний характер.

Отже, кримінальний аналіз у сучасних умовах є не просто допоміжним елементом правоохоронної діяльності, а її фундаментальною основою, яка визначає ефективність функціонування всієї системи протидії злочинності. Його інструменти забезпечують перехід від фрагментарного реагування на окремі правопорушення до системного управління криміногенними процесами на основі даних, аналітики та прогнозування.

Беручи до уваги OSINT, він став безпосереднім інструментом у кримінальному аналізі у справі № 201/2452/24 (провадження № 1-кп/201/386/2025), розглянутій Соборним районним судом м. Дніпра 23 липня 2025 року, і був використаний для встановлення та доведення обставин колабораційної діяльності обвинуваченого. У межах цього провадження результати розвідки з відкритих джерел відіграли ключову роль, оскільки саме за їх допомогою орган досудового розслідування отримав доступ до публікацій, відеорепортажів та інших матеріалів, розміщених у мережі Інтернет, які відображають протиправну діяльність особи [3].

Зокрема, шляхом проведення огляду інтернет-ресурсів і Telegram-каналів було зафіксовано відеоматеріали та публікації, у яких обвинувачений виступає як кореспондент і поширює інформацію пропагандистського характеру на підтримку держави-агресора. Важливо, що ці дані були належним чином процесуально оформлені: складено протоколи огляду, здійснено копіювання інформації на цифрові носії та забезпечено їх збереження, що відповідає вимогам КПК України. Суд окремо зазначив, що така діяльність здійснювалась із дотриманням стандартів, визначених «Протоколом Берклі», який регулює роботу з доказами з відкритих джерел. У контексті доказування OSINT дозволив не лише встановити факт розміщення відповідних матеріалів, а й підтвердити зв'язок обвинуваченого з конкретними медіаресурсами, підконтрольними окупаційній адміністрації. Отримана

інформація була перевірена та співставлена з іншими доказами, зокрема показаннями свідків і результатами впізнання, що у своїй сукупності утворило узгоджену та достатню доказову базу, при цьому сторона захисту фактично не оспорила ці докази, що зумовлено розглядом справи у порядку спеціального судового провадження (*in absentia*). Суд наголосив, що всі докази, у тому числі отримані за допомогою OSINT, є належними, допустимими та достовірними, оскільки вони зібрані у передбаченому законом порядку та не спростовані іншими матеріалами. Таким чином, у цій справі результати OSINT стали одним із визначальних елементів кримінального аналізу і були безпосередньо використані судом при обґрунтуванні винуватості особи [3].

Комплексне використання кримінального аналізу дозволяє досягти низки стратегічно важливих результатів. По-перше, забезпечується підвищення якості управлінських рішень у правоохоронних органах, оскільки вони базуються на об'єктивних даних та аналітичних висновках. По-друге, відбувається оптимізація використання ресурсів, що є особливо важливим в умовах їх обмеженості. По-третє, підвищується ефективність розслідування злочинів та рівень їх розкриття. По-четверте, створюються умови для реалізації превентивної функції держави, спрямованої на зниження рівня злочинності. Водночас для повноцінної реалізації потенціалу кримінального аналізу необхідно здійснити комплекс системних заходів. Передусім це стосується вдосконалення нормативно-правової бази, яка повинна забезпечити чітке визначення понятійного апарату, регламентувати порядок використання аналітичних продуктів та гарантувати дотримання прав людини.

Не менш важливим є технологічний розвиток та розвиток інституційної спроможності правоохоронних органів. Йдеться про створення ефективної системи взаємодії між підрозділами, забезпечення відкритого обміну інформацією, формування культури довіри та співпраці. У цьому контексті доцільним є впровадження єдиних інформаційно-аналітичних платформ, які забезпечать інтеграцію даних та їх доступність для всіх уповноважених суб'єктів.

Не можна залишати поза увагою й етичний аспект. Використання аналітичних інструментів повинно здійснюватися з дотриманням принципів законності,

пропорційності та поваги до прав людини. Формування етичної культури в правоохоронних органах є необхідною умовою забезпечення довіри суспільства.

З урахуванням викладеного можна стверджувати, що кримінальний аналіз має значний потенціал для підвищення ефективності правоохоронної та превентивної діяльності в Україні. Його подальший розвиток повинен здійснюватися на засадах комплексності, системності та інноваційності, з урахуванням національних особливостей та міжнародного досвіду.

Таким чином, впровадження та ефективне використання інструментів кримінального аналізу є одним із ключових напрямів реформування правоохоронної системи України, що здатний забезпечити якісно новий рівень протидії злочинності, підвищення безпеки суспільства та зміцнення правопорядку [1][2].

Список використаних джерел:

1. КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, МЕТА Й ЗАВДАННЯ | Правовий часопис Донбасу. Правовий часопис Донбасу.

URL: <https://ljd.dnuvs.ukr.education/index.php/ljd/article/view/56> (дата звернення: 19.03.2026);

2. Невирішені проблеми та нові виклики використання кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції | Аналітично-порівняльне правознавство. Аналітично-порівняльне правознавство. URL: <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/328070> (дата звернення: 19.03.2026);

3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/129043850> (дата звернення: 20.03.2026).

Беляєв І.С.

аспірант кафедри державно-правових дисциплін,
кримінального права та процесу
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна

***ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ В КОНТЕКСТІ РИ-
ЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ***

Сучасна парадигма протидії корупції в Україні вимагає відходу від традиційної реактивної моделі правоохоронної діяльності на користь проактивних стратегій. Концептуалізація кримінального аналізу та впровадження моделі *intelligence-led policing* (поліцейської діяльності, керованої аналітикою) зумовлює необхідність перегляду усталених теоретичних підходів до розуміння складу кримінального правопорушення. Як зазначається у фаховій літературі, ефективне запобігання корупції можливе лише за умови використання елементів складу злочину як системи індикаторів для раннього виявлення загроз [3].

У цьому контексті особливого наукового та практичного інтересу набуває кримінально-правова характеристика діянь, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу України (КК України). Відповідно до усталеної позиції вчених, об'єктивна сторона цього делікту сконструйована як альтернативна і включає прийняття пропозиції, прийняття обіцянки та безпосереднє одержання неправомірної вигоди, що утворює так званий усічений склад злочину [1]. Перенесення моменту закінчення злочину на більш ранні стадії відкриває широкі можливості для застосування ризик-орієнтованого підходу.

З позицій превентивної аналітики, етапи «пропозиції» та «обіцянки» є критичними маркерами. Якщо з формально-юридичного погляду прийняття пропозиції означає згоду службової особи на одержання вигоди в майбутньому, то для підрозділів кримінального аналізу це генерує специфічні індикатори ризику: використання криптографічно захищених засобів зв'язку для обговорення службових питань, нетипові зустрічі поза межами робочого місця тощо.

Безпосереднє одержання неправомірної вигоди як третя форма об'єктивної сторони також зазнає суттєвих трансформацій. Сучасні корупційні схеми характеризуються ускладненням механізмів передачі предмета злочину: використання віртуальних активів, офшорних юрисдикцій та легалізації через фіктивні цивільно-правові угоди. Це вимагає від органів досудового розслідування активного застосування інструментів фінансової розвідки (FININT) та моніторингу невідповідності способу життя посадовців їхнім законним доходам [5].

Аналіз суб'єкта злочину (службової особи) в межах прогностичної діяльності нерозривно пов'язаний з оцінкою обсягу дискреційних повноважень. Згідно з методологією Національного агентства з питань запобігання корупції, наявність широкої дискреції при прийнятті управлінських рішень є одним із ключових корупціогенних факторів [4]. Кримінально-правова оцінка статусу суб'єкта дозволяє розробляти карти корупційних ризиків для окремих інституцій (зокрема, у сфері публічних закупівель, митного чи податкового адміністрування).

Суб'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України, що характеризується прямим умислом та корисливим мотивом, також підлягає об'єктивізації через ризик-орієнтовані метрики [2]. Встановлення умислу може спиратися на ретроспективний аналіз управлінських рішень службовця — наприклад, штучне затягування строків чи створення адміністративних бар'єрів, що зовнішньо проявляються як відхилення від стандартних операційних процедур, проте фактично є етапом підготовки до реалізації корупційного умислу.

Підсумовуючи, слід зазначити, що ефективна протидія корупційній злочинності потребує синергії класичного кримінального права та сучасного кримінального аналізу. Ознаки складу злочину, передбаченого ст. 368 КК України, мають слугувати не лише підставою для кваліфікації постфактум, але й базовими критеріями для побудови ризик-орієнтованих прогностичних моделей у діяльності правоохоронних органів.

Список використаних джерел:

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. і допов. Київ : Дакор, 2019. 1384 с.

2. Кваліфікація корупційних кримінальних правопорушень: навчальний посібник / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський та ін. Київ : Ваіте, 2021. 376 с.
3. Запобігання корупції: навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Василевича. Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2021. 324 с.
4. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади / Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Київ, 2021. URL: <https://nazk.gov.ua/>
5. Чернявський С. С., Некрасов В. А. та ін. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом: практичний посібник. Київ : НАВС, 2020. 216 с.

Бичкова О.О.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Аспірантка кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, ОНП «Філологія», лейтенант поліції
Україна м. Одеса

**КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДИСКУРС: ДОСВІД УАППО ТА МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ**

Трансформація сектору безпеки і оборони України в напрямку європейської інтеграції потребує не лише структурних змін, а й глибокого переосмислення комунікативних практик. Поліцейський дискурс як специфічна форма мовленнєвої діяльності правоохоронців тривалий час залишався маскулінно-центрованим, що відображало консервативні уявлення про роль жінки в правоохоронній системі. Сьогодні, завдяки активній діяльності Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО) та впровадженню міжнародних стандартів, ми спостерігаємо зміщення акцентів у бік гендерно-чутливої комунікації.

Одним із ключових аспектів цієї трансформації є деконструкція мовних стереотипів. Впровадження фемінітивів на позначення посад та звань є не просто лінгвістичним питанням, а потужним інструментом забезпечення «видимості» жінок у професії [3, с. 112]. Міжнародні стандарти, зокрема Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec(2019)1 щодо запобігання сексизму, наголошують, що використання гендерно нейтральної або інклюзивної мови в офіційному документообігу та публічній комунікації є обов'язковою умовою подолання дискримінації [2, с. 4]. Мова не лише відображає реальність, а й конструює її, тому відмова від сексистських лінгвістичних моделей у правоохоронній сфері безпосередньо впливає на рівень довіри суспільства до інституції.

Досвід УАППО, зокрема результати стратегічних сесій з розробки комунікаційних кампаній демонструє, що ефективна інтеграція гендерного підходу можлива лише через системну зміну професійних наративів [4, с. 15]. Замість традиційного фокусу на «фізичній силі» та агресивних методах примусу, новий поліцейський дискурс акцентує увагу на професійній компетентності, навичках пси-

хологічної деескалації, емпатії та критичному мисленні. Це сприяє поступовому формуванню образу поліції як сервісної служби, де професіоналізм не має гендерної приналежності, а кожен співробітник та співробітниця оцінюються за їхнім внеском у безпеку громади.

Особливого значення набуває реформування внутрішнього документального забезпечення та офіційного листування. Усунення андроцентричних конструкцій у наказах щодо особового складу та посадових інструкціях дозволяє створити інклюзивне середовище, де жінка-офіцер відчуває себе повноправним суб'єктом правових відносин [1, с. 245]. Крім того, лінгвістична точність у використанні термінології під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій або міжнародного співробітництва мінімізує ризики міжкультурного нерозуміння.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що філологічний аналіз та подальше реформування поліцейської мови є фундаментом для реального забезпечення рівних прав та можливостей у секторі безпеки. Створення безбар'єрного комунікативного простору є не лише вимогою часу, а й ключовим показником демократизації українського суспільства.

Важливим вектором розвитку гендерно-сенситивного дискурсу є впровадження спеціалізованих тренінгових програм для особового складу, спрямованих на розвиток м'яких навичок (*soft skills*) та усвідомлення прихованих упереджень у мовленні. Як свідчить європейська практика, саме лінгвістична компетентність офіцера під час первинного контакту з потерпілими від гендерно зумовленого насильства визначає ефективність подальшого розслідування. Використання мови, вільної від звинувачень або стереотипних оцінок, безпосередньо корелює з міжнародними стандартами захисту прав людини та принципами демократичного поліцейського контролю [2, с. 7].

У контексті міжкультурної комунікації та досвіду УАППО, стратегічна співпраця з міжнародними партнерами, такими як КМЄС (EUAM) або структури ООН Жінки, дозволяє адаптувати успішні кейси західних демократій до українських реалій. Це включає не лише пряме запозичення термінології, а й глибоку адаптацію концептів, як-от «інклюзивне лідерство» та «гендерний мейнстрімінг», у повсякденну діяльність підрозділів документального забезпечення та кадрові

процедури. Таким чином, офіційна мова наказів та розпоряджень перестає бути лише інструментом ієрархічного управління, перетворюючись на засіб легітимізації рівності.

Окрему увагу слід приділити цифровізації поліцейського дискурсу. Публічні комунікації в соціальних мережах та на офіційних веб-ресурсах сьогодні формують первинне враження про професію у потенційних кандидатів та кандидаток. Використання інклюзивних візуальних та текстових наративів, які демонструють жінок-офіцерів у різних ролях - від патрулювання до експертної та управлінської діяльності - є критично важливим для подолання «скляної стелі» в секторі безпеки [1, с. 248]. Це створює нову рольову модель, де лінгвістичні маркери успіху та авторитету стають доступними для кожного незалежно від статі.

Підсумовуючи, слід зазначити, що комунікативна стратегія впровадження гендерної рівності не повинна обмежуватися формальними змінами. Вона потребує формування нової організаційної культури, де повага до людської гідності та визнання професіоналізму є засадничими цінностями. Філологічне супроводження цієї трансформації дозволяє забезпечити точність юридичних формулювань при одночасному дотриманні етичних норм сучасного демократичного суспільства. Подальша робота в цьому напрямку має стати пріоритетом для науковців-лінгвістів та практиків правоохоронної сфери задля побудови безпечного та справедливого середовища для всіх громадян України [3, с. 115].

Список використаних джерел:

1. Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2018. 560 с.
2. Рекомендація CM/Rec(2019)1 Комітету міністрів державам-членам щодо запобігання сексизму та боротьби з ним. URL: <https://www.google.com/search?q=https://rm.coe.int/168094cf14>.
3. Бичкова О. О. Типологічні особливості поліцейського дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов). *Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського*. 2026.

аспірант кафедри кримінально-правової політики НЮУ ім. Ярослава Мудрого

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Інтернет-простір за своєю природою не має кордонів. А більшість ресурсів, де відбуваються комунікації між користувачами, належать приватним корпораціям, які зареєстровані у різних країнах світу. Від політики цих компаній залежить, чи буде забезпечено своєчасне реагування на випадки кібергрумінгу та інших форм сексуальної експлуатації дітей.

Втім, у цій сфері існує питання юрисдикційних меж: користувачі ресурсу можуть перебувати в одній державі, тоді як власник і адміністратор платформи – у зовсім іншій. За таких умов державні органи не завжди здатні ефективно впливати на транснаціональні корпорації та вимагати від них дотримання правил безпеки. У Глобальному звіті WeProtect Global Alliance 2025 року підкреслюється, що фрагментарність правового регулювання та відмінності між національними юрисдикціями істотно ускладнюють розслідування таких злочинів і сприяють збереженню прогалів у системі захисту дітей [3, с. 21].

У межах правового регулювання цифрового середовища в Європейському Союзі провідне значення має Digital Services Act (далі DSA), який сформував сучасну нормативну основу відповідальності онлайн-платформ за безпеку користувачів, зокрема дітей. Відповідно до положень цього регламенту, на платформи покладається обов'язок забезпечення високого рівня приватності, безпеки та захисту неповнолітніх [2, ст. 28]. Крім того, DSA встановлює обов'язки платформ щодо виявлення, оцінки та мінімізації системних ризиків [2, ст. 34-35], включаючи ризики поширення незаконного контенту, кібергрумінгу, а також передбачає впровадження ефективних механізмів модерації контенту, перевірки віку користувачів та обмеження доступу до потенційно небезпечних матеріалів. Окремо закріплюється необхідність забезпечення належного рівня контролю користувачів, зокрема через налаштування конфіденційності та доступні інструменти скарг [2,

ст. 16, 20]. Дотримання зазначених обов'язків забезпечується ефективним механізмом відповідальності: за порушення вимог Регламенту можуть застосовуватися штрафи у розмірі до 6% світового річного обороту платформи, а також додаткові санкції, включаючи періодичні штрафні платежі [2, ст. 52], що свідчить про високий рівень імперативності встановлених норм. На виконання положень статті 28(4) Digital Services Act Європейською Комісією 10.10.2025 було прийнято Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online, які мають інтерпретаційний характер. Зокрема, вони формують деталізований перелік заходів, які вважаються належними для виконання вимог DSA: (1) обов'язкову оцінку ризиків (risk assessment) [1, с. 6-7], (2) вимоги до дизайну сервісів (Privacy-, safety- and security-by-design; age- appropriate design) [1, с. 6], (3) впровадження механізмів перевірки віку та захисних налаштувань за замовчуванням [1, с. 8-18], а також (4) ефективні інструменти скарг і підтримки користувачів [1, с. 28-32]. Крім того, Guidelines конкретизують види ризиків, які мають враховуватися платформами, включаючи кібергрумінг, незаконний контент, адиктивні механіки та маніпулятивні комерційні практики [1, с. 37-38]. Відтак, якщо транснаціональна корпорація прагне працювати в межах єдиного європейського ринку, вона повинна погодитися на виконання цих стандартів.

Загалом, цей підхід зміщує акценти від реактивного блокування до превентивного глобального управління, що підкріплюється консенсусом у міжнародній спільноті про необхідність усунення юрисдикційних бар'єрів для ефективного захисту дітей. За умови реалізації це може значно зменшити онлайн-ризик, зберігаючи відкриту природу Інтернету.

Об'єктивно Україна є невеликим ринком для власників міжнародних інтернет-платформ. Маломовірно, що вони почнуть вносити серйозні зміни в свою безпекову політику чи створювати окрему лінію комунікацій з українськими правоохоронцями на потреби нашої держави. Для великих корпорацій простіше покинути маленькі ринки ніж терпіти збиток. Тому для України важливо долучатись до уже існуючих міжнародних ініціатив із захисту дітей у цифровому середовищі, або ініціювати таку співпрацю самостійно, в першу чергу разом з ЄС. Якщо умовна транснаціональна корпорація може ігнорувати вимоги українського ринку, то

ігнорувати спільний європейський ринок на понад пів мільярда людей буде надто дорого.

Список використаних джерел:

1. Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online, pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065. European Commission. 2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202505519 (дата звернення: 19.03.2026).
2. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). Official Journal of the European Union. 2022. L 277. P. 1–102. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng> (дата звернення: 19.03.2026).
3. WeProtect Global Alliance. Global Threat Assessment 2025: Preventing technology-facilitated child sexual exploitation and abuse: From insights to action. 2025. URL: https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/GTA-2025_EN.pdf (дата звернення: 19.03.2026).

аспірантка кафедри кримінального процесу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків

**УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В РОЗГЛЯДІ ПИТАНЬ,
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ**

При характеристиці участі прокурора в судовому розгляді з вирішення питань, зв'язаних із виконанням судових рішень, варто насамперед зупинитись на визначенні *кримінальної процесуальної функції*, яку він виконує. У вітчизняній науковій літературі висловлені різні думки з цього приводу, які можна об'єднати в декілька підходів.

Перший – полягає в розумінні того, що прокурор на стадії виконання судового рішення здійснює *функцію державного обвинувачення*. Так, на думку К. К. Арушанян, кримінальне переслідування в повному обсязі може здійснювати лише прокурор, у зміст діяльності якого входить не лише викриття винних та притягнення їх до відповідальності, а й сприяння застосуванню до них справедливого покарання. Тому прокурор у кримінальному провадженні з виконання судових рішень виконує функцію державного обвинувачення, шляхом висловлення думки щодо виконання конкретного вироку [1, с. 7].

Проте, з таким розумінням важко погодитись, оскільки функція обвинувачення здійснюється в рамках кримінальних проваджень, предметна спрямованість яких зв'язана з вирішенням питання про винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Адже, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК «державне обвинувачення – процесуальна діяльність прокурора, яка полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення», а «обвинувачення – твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом» (п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК). Діяльність же прокурора в стадії виконання судових рішень, на нашу думку, не має такого характеру.

Крім того, прокурор є одним із тих, хто може звернутись до суду з поданням про розгляд питання, пов'язаного із виконанням судового рішення, причому зв'язаного як із погіршенням, так і з покращенням становища засудженого. В останньому ж випадку досить важко говорити про здійснення ним обвинувачення. Не погоджуються з таким підходом й інші вчені [2, с. 90].

Другий підхід полягає в розумінні виконання прокурором у стадії виконання судових рішень *функції нагляду*, «оскільки дана стадія найбільш тісно пов'язана із фактичним виконанням судового рішення, то свою діяльність прокурор на цій стадії здійснює в межах функції нагляду, так як згідно із п. 4 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року, на прокуратуру покладається функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» [2, с. 90]. На думку В. М. Куца «в кримінальних процесуальних провадженнях, не пов'язаних з викриттям особи у вчиненні злочину і призначенням йому покарання, прокурор здійснює нагляд, проте об'єктом такого нагляду є не діяльність суду (або сам суд), а стан законності, а висновки прокурора з цих питань, мають лише рекомендаційний характер. ... Прокурор допомагає суду в забезпеченні законності та справедливості, захищає у суді державні інтереси та інтереси окремих громадян у визначених законом випадках» [3, с. 27, 28]. Аналогічну позицію висловлює й В. П. Корж, яка вважає, що прокурор у кримінальному провадженні при вирішенні судом питань, пов'язаних із виконанням судових рішень, є гарантом захисту публічних інтересів, прав та законних інтересів учасників провадження [4, с. 85].

Загалом, вважаємо за можливе погодитись саме із цим підходом до розуміння напрямку діяльності прокурора в кримінально-виконавчому провадженні. Прокурор в цій стадії кримінального процесу при розгляді питань, пов'язаних із виконанням судових рішень, виконує функцію нагляду в межах функції передбаченої п. 4 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру». Об'єктом такого нагляду, вважаємо, дійсно є не діяльність суду, а належне забезпечення публічних інтересів (суспільства та держави) і приватних інтересів осіб, які беруть участь в таких провадженнях (як процесуальних, так і матеріально-правових). Це означає, що діяльність

прокурора, який бере участь в судовому розгляді з вирішення питань, пов'язаних із виконанням судового рішення, з однієї сторони повинна бути спрямована на недопущення зниження ступеня кримінально-правового впливу та відповідних йому правообмежень (приміром, шляхом умовно-дострокового звільнення чи заміни покарання менш суворим тощо) за відсутності встановлених нормами кримінального та кримінально-виконавчого законодавства відповідних підстав. З другої сторони, вона повинна сприяти тому, щоб засудженні, щодо яких успішно досягнута мета кримінально-правового впливу (зокрема мета покарання, передбачена в ч. 2 ст. 50 КК), успішно реалізували своє прагнення щодо покращення свого правового становища.

Друге питання, яке варто розглянути при характеристиці процесуального становища прокурора у кримінально-виконавчому провадженні з розгляду й вирішення питань, пов'язаних із виконанням судового рішення, це питання про доцільність його *обов'язкової участі* в такому провадженні. Чинний КПК у абзацах 3 і 4 ч. 5 ст. 539 КПК передбачає обов'язкову участь прокурора при розгляді лише двох питань: 1) про звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого; 2) про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби (проводиться за участю прокурора, засудженого та представника установи виконання покарань). У всіх інших випадках можливість розгляду справи за відсутності прокурора, який не з'явився в судові засідання, вирішується судом за власним розсудом.

У науковій літературі окремі вчені висловлюють думку про необхідність внесення законодавчих змін (до ст. 539 КПК), якими передбачити обов'язкову участь прокурора при вирішенні всіх питань, пов'язаних із виконанням судових рішень [2, с. 92]. Основним аргументом, який висловлюється на підтвердження цієї позиції, є необхідність забезпечення змагальності в таких судових розглядах.

На наш погляд, позиція щодо обов'язкової участі прокурора в судовому розгляді будь-якого питання, пов'язаного із виконанням судового рішення, є занадто категоричною. Адже можуть бути випадки, коли прокурор з тих чи інших причин не з'являтиметься на розгляд ініційованого засудженим чи його захисником пи-

тання, затягування якого може не відповідати інтересам засудженого. Думається, що положення чинного КПК, яке передбачає вирішення питання про участь прокурора за розсудом суду, є цілком раціональним і прийнятним. Доцільним буде розробка певних умов для такого розсуду, котрі можна розглядати як орієнтири для суду, який вирішуватиме це питання. Ними, на нашу думку, можуть бути визначені такі:

1) участь прокурора повинна визнаватись необхідною тоді, коли судом за результатами вирішення конкретного питання може бути істотно змінено правове становище засудженого порівняно з тим, як воно було визначено судовим рішенням, яке набрало законної сили;

2) коли провадження про розгляд певного питання ініційовано прокурором;

3) коли про участь прокурора вносить клопотання засуджений.

Список використаних джерел:

1. Арушанян К. К. Кримінально-процесуальна діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2013. 214 с.

2. Дільна З. Ф., Бойко В. П. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти : монографія. Львів : Сполом, 2017. 240 с.

3. Куц В. М. Конституційний статус прокуратури України потребує вдосконалення. Вісник Академії прокуратури України. 2007. № 2. С. 27-31.

4. Корж В. П. Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин. Вісник прокуратури. 2009. № 8. С. 85-90. С. 85.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства цифрова трансформація державного управління, економіки та соціальної сфери є одним із ключових напрямів модернізації держави. Водночас активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій супроводжується появою нових ризиків та загроз у сфері захисту інформації, зокрема інформації з обмеженим доступом. У зв'язку з цим питання забезпечення належного рівня інформаційної безпеки набувають особливої актуальності.

Інформація з обмеженим доступом є важливою складовою інформаційних ресурсів держави. До неї належать відомості, доступ до яких обмежується відповідно до законодавства України з метою захисту національних інтересів, прав і свобод громадян, а також забезпечення функціонування органів державної влади. Законодавство України передбачає поділ такої інформації на державну таємницю, службову інформацію та конфіденційну інформацію [1].

У процесі цифрової трансформації держави значна частина інформаційних ресурсів переводиться в електронну форму, що сприяє підвищенню ефективності управлінських процесів, але водночас створює додаткові виклики для системи захисту інформації. Зокрема, електронні інформаційні системи можуть піддаватися несанкціонованому доступу, кібератакам, витоку інформації або іншим формам інформаційного впливу.

Однією з ключових проблем у цій сфері є забезпечення належного рівня технічного та організаційного захисту інформації. Система захисту інформації повинна передбачати використання сучасних засобів криптографічного та технічного захисту, контроль доступу до інформаційних ресурсів, а також постійний моніторинг інформаційних систем з метою своєчасного виявлення можливих загроз.

Важливу роль у забезпеченні захисту інформації з обмеженим доступом відіграє нормативно-правове регулювання. Основні засади державної політики у сфері захисту інформації визначені Законом України «Про інформацію», Законом

України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та іншими нормативно-правовими актами [2; 3]. Ці документи визначають правові механізми обмеження доступу до інформації, а також встановлюють вимоги щодо організації системи захисту інформації.

Не менш важливим аспектом є людський фактор. Значна частина інцидентів, пов'язаних із витоком інформації, відбувається внаслідок порушення правил роботи з інформацією або недостатнього рівня підготовки персоналу. У зв'язку з цим особливої уваги потребує підвищення рівня професійної підготовки працівників, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, а також формування культури інформаційної безпеки в організаціях.

Окрему увагу слід приділити захисту інформації в умовах збройної агресії та активного використання кіберпростору як інструменту протистояння між державами. У таких умовах інформаційні ресурси держави можуть стати об'єктом цілеспрямованих кібератак, спрямованих на отримання конфіденційних даних або порушення роботи інформаційних систем. Тому ефективна система захисту інформації повинна передбачати комплекс заходів, спрямованих на попередження, виявлення та нейтралізацію таких загроз.

Таким чином, цифрова трансформація суспільства створює як нові можливості для розвитку держави, так і нові виклики у сфері інформаційної безпеки. Забезпечення надійного захисту інформації з обмеженим доступом потребує комплексного підходу, що поєднує правові, організаційні та технічні заходи. Важливим чинником ефективності такої системи є координація діяльності державних органів, розвиток сучасних технологій захисту інформації та підвищення рівня інформаційної культури суспільства.

Список використаних джерел:

1. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.
2. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/80/94-%D0%B2%D1%80?utm_source=chatgpt.com

3. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

4. Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 26.08.2021 № 447/2021 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

***ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВІЙНИ.
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ***

Війна є одним із найпотужніших чинників деструктивного впливу на психіку людини. Вона руйнує не лише матеріальне середовище існування, а й внутрішній світ особистості — її відчуття безпеки, стабільності, сенсу та майбутнього. В умовах збройного конфлікту психічне здоров'я населення зазнає системного удару: зростає рівень тривожних і депресивних розладів, посттравматичного стресового розладу (ПТСР), порушень сну та соціальної дезадаптації.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило перед суспільством колосальний психологічний виклик. Мільйони людей одночасно опинились у стані хронічного стресу, переживаючи втрату близьких, майна та звичного способу життя. За таких обставин питання збереження психічного здоров'я перетворюється з індивідуальної турботи на проблему національної безпеки. Мета доповіді — розглянути основні психологічні загрози воєнного часу, дослідити феномени стресостійкості та саморегуляції як ключові механізми психологічного захисту, а також окреслити стратегії збереження ментального здоров'я.

Психологічна травма в умовах війни виникає внаслідок переживання або спостереження подій, що загрожують життю чи гідності людини. Розрізняють кілька форм травматичного стресу. Гострий стресовий розлад розвивається безпосередньо після травматичної події і виявляється у стані емоційного оніміння, дисоціації та нав'язливих спогадів. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — хронічний стан, що формується за умови збереження симптомів понад місяць. За даними ВООЗ, серед учасників бойових дій ПТСР розвивається у 20–30% випадків, серед цивільного населення в зонах конфлікту — у 15–20%. Окремо виокремлюють вікарну (вторинну) травму, яка уражає тих, хто не є безпосередньою жертвою, але регулярно стикається з чужими стражданнями: медиків, рятувальників, психологів, волонтерів.

Від звичайного стресу воєнний відрізняється хронічністю та невизначеністю, кумулятивним характером (множинні втрати нашаровуються без часу на від-

новлення), руйнуванням базового відчуття безпеки та моральною травмою — переживанням несправедливості й провини виживця. Особливо гострого психологічного впливу зазнають ветерани, діти, вимушені переселенці та люди похилого віку.

Стресостійкість (резильєнтність) — це здатність людини зберігати психологічну рівновагу та відновлюватися після травматичних переживань. Це не вроджена риса характеру й не відсутність страждання, а динамічний процес адаптації, що залежить від сукупності внутрішніх і зовнішніх ресурсів.

У її структурі виокремлюють кілька компонентів. Когнітивний — гнучкість мислення, здатність переосмислювати складні ситуації та реалістичний оптимізм. Емоційний — здатність розпізнавати та регулювати власні емоції, не «застрягаючи» в них. Поведінковий — активна проблемно-орієнтована поведінка та готовність шукати підтримку. Соціальний — наявність надійних міжособистісних зв'язків, що є одним із найпотужніших буферів проти психологічної травми. Екзистенційний — наявність сенсу та цінностей, що дозволяють осмислити страждання у ширшому контексті. Саме це мав на увазі Віктор Франкл, стверджуючи: «Той, хто знає навіщо жити, може витримати будь-яке як».

Важливим аспектом сучасного розуміння стресостійкості є концепція посттравматичного зростання (Р. Тедескі, Л. Кальхун): частина людей, які пережили глибоку травму, повідомляють про позитивні зміни — переосмислення пріоритетів, поглиблення стосунків, відкриття нових можливостей і зміцнення відчуття власної сили. Це не заперечення страждання, а свідчення здатності людської психіки до трансформації навіть у найважчих обставинах.

Саморегуляція — це система усвідомлених і неусвідомлених процесів, за допомогою яких людина управляє власними думками, емоціями та поведінкою з метою досягнення стійкого внутрішнього стану. В умовах хронічного стресу саморегуляція є критично важливою навичкою, що визначає різницю між адаптацією та дезадаптацією.

Фізіологічна саморегуляція передбачає управління тілесними реакціями на стрес через активацію парасимпатичної нервової системи. Техніки контрольованого дихання — наприклад, «бойове дихання» (вдих-4, затримка-4, видих-4, за-

тримка-4) або техніка «4-7-8» — є найшвидшим доступним способом знизити фізіологічне збудження й активно застосовуються у підготовці медиків та спецпідрозділів.

Емоційна саморегуляція передбачає здатність усвідомлювати та цілеспрямовано змінювати власні емоційні стани. Ключові стратегії: когнітивна репрайсал (зміна інтерпретації ситуації), дистанціювання (погляд «з висоти пташиного польоту») та прийняття — відмова від боротьби з неминучими емоціями на користь їх усвідомленого спостереження (підхід терапії прийняття та відповідальності, АСТ).

Когнітивна саморегуляція — управління потоком думок, протидія румінаціям та катастрофізації засобами когнітивно-поведінкової терапії: ведення щоденника думок, виявлення когнітивних викривлень, поведінкові експерименти.

Поведінкова саморегуляція — збереження продуктивних звичок попри внутрішній хаос: дотримання режиму дня, фізична активність та свідоме обмеження споживання негативного медіаконтенту.

Серед практичних методів окремої уваги заслуговують техніки заземлення, що повертають людину в «тут і зараз» при напливі тривоги. Широко відома техніка «5-4-3-2-1»: назвати 5 речей, які бачиш; 4 речі, яких торкаєшся; 3 звуки, які чуєш; 2 запахи; 1 смак. Також ефективною є письмова рефлексія: дослідження Дж. Пеннебейкера підтверджують, що регулярне «виражальне письмо» про пережитий досвід суттєво знижує рівень стресу та покращує психологічне здоров'я, надаючи травматичному досвіду наративну структуру і зменшуючи його емоційний заряд.

Ефективне реагування на масштабну психологічну кризу потребує системних зусиль на рівні держави та суспільства. Це охоплює розвиток мережі психологічної допомоги (зокрема дистанційної), дестигматизацію звернення по фахову підтримку — особливо серед військових, — підготовку спеціалістів із роботи з травмою та інтеграцію психологічної допомоги в первинну медичну ланку. В Україні з початком повномасштабної агресії розгорнулися численні ініціативи: урядові програми підтримки ветеранів і переселенців, платформи безоплатної психологічної допомоги («Поруч», «Розкажи мені», Lifeline Ukraine), широкі волонтерські мережі психологів.

Не менш важливим є соціальний капітал суспільства. Дослідження постконфліктних країн (Боснія, Руанда, Ізраїль) показують, що довіра між людьми, відчуття приналежності та участь у колективних діях значно знижують поширеність ПТСР і пришвидшують реабілітацію.

Перший рік повномасштабної війни виявив дивовижну здатність українського суспільства до консолідації. Частина населення демонструвала парадоксальне зростання психологічного благополуччя, що пояснюється кількома чинниками: захист Батьківщини надав стражданням екзистенційного сенсу; відчуття «ми разом» слугувало потужним антидепресантом; горе і тривога трансформувались у волонтерство, творчість і гумор. Водночас психологи застерігають: відтермінована травма може дати про себе знати після завершення активної фази конфлікту, коли захисні механізми «відпустять». Це вимагає завчасного розбудовування інфраструктури психологічної реабілітації.

Психічне здоров'я в умовах війни перебуває під системним багаторівневим тиском. Попри це, людська психіка демонструє надзвичайну здатність до адаптації і навіть зростання у найтяжчих обставинах. Стресостійкість і саморегуляція — не вроджені привілеї, а навички, що підлягають розвитку. Їх формування є завданням одночасно індивідуальним і суспільним: усвідомлена робота над собою має підкріплюватися розбудованою системою підтримки, подоланням стигматизації та зміцненням соціальних зв'язків.

Досвід України засвідчує: суспільство, що зберігає психологічну стійкість, здатне не лише вистояти перед лицем найбрутальнішої агресії, а й продовжувати творити й сподіватися. Інвестиції в ментальне здоров'я нації є не менш стратегічними, ніж інвестиції в обороноздатність, — адже психологічно здорове суспільство є суспільством, яке може перемогти.

Список використаних джерел:

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). — Washington, 2022.
4. Pennebaker J. W. Opening Up: The Healing Power of Expressing Emotions. — New York: Guilford Press, 1997.
6. World Health Organization. Mental Health and Psychosocial Support in

Emergencies. — Geneva: WHO, 2022.

7. Волошин П. В., Марута Н. О. Психічне здоров'я населення України в умовах війни. — Харків: ІНЕВРО, 2023.

8. Агенція ООН з питань біженців (УВКБ ООН). Психологічні наслідки вимушеного переміщення в Україні. — Київ, 2023.

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

У сучасних умовах трансформації криміногенної ситуації діяльність правоохоронних органів потребує не лише реагування на вже вчинені правопорушення, а й завчасного виявлення потенційних загроз. У цьому контексті особливого значення набуває ризик-орієнтований підхід, який забезпечує ефективний розподіл ресурсів і концентрацію зусиль на найбільш уразливих напрямках забезпечення правопорядку.

Реалізація такого підходу передбачає системне виявлення, оцінювання та подальший моніторинг чинників, що впливають на рівень злочинності. Важливу роль у цьому процесі відіграє аналіз значних обсягів інформації (Big Data), який дозволяє встановлювати закономірності у часових, просторових та поведінкових характеристиках правопорушень [1, с. 12].

Суттєвим елементом є також формування типових профілів правопорушників і визначення територій підвищеного ризику. Це створює передумови для реалізації превентивних заходів саме в тих регіонах, де існує найбільша ймовірність ускладнення криміногенної обстановки. Водночас такий підхід сприяє мінімізації надмірного втручання у сфери з низьким рівнем загроз, що забезпечує дотримання прав і свобод людини [2, с. 45].

Отже, впровадження проактивної моделі протидії злочинності на основі оцінки ризиків є необхідною умовою підвищення ефективності функціонування системи національної безпеки. Це дозволяє не лише знизити рівень злочинності, а й зміцнити довіру суспільства до правоохоронних органів.

Список використаних джерел:

1. Протидія злочинності: теорія та практика: монографія / за ред. О.М. Петренка. Київ, 2024. 210 с.
2. Світовий досвід застосування ризик-менеджменту у правоохоронній діяльності: збірник наукових праць. Львів, 2023. 156 с.

Магаль М.С.,

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого,
факультет слідчої та детективної діяльності,
1 курс, група 03-25-04. Харків, Україна

***ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЛІДЧИХ
ДІЙ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ
ПРОТОКОЛУ БЕРКЛІ***

Стрімкий розвиток цифровізації суспільних відносин зумовив появу технологічних новел, завдяки яким пошук та опрацювання інформації стали рутинним процесом. Сучасні портативні пристрої дають змогу оперативно отримати відповідь на будь-яке запитання незалежно від географічного розташування користувача. Фізична відсутність суб'єкта наразі не є перешкодою у спілкуванні – тепер усе дистанційно. Водночас, такий інноваційний прогрес знаходить своє відображення не лише у цивільному житті, але й слугує інструментарієм у сучасній діяльності слідчих з розслідування злочинів різного ступеня. Акцент змістився на синтез класичної методики проведення слідчих дій з використанням новітніх принципів та правил OSINT-розвідки даних на основі відкритих джерел. Слідчий, формуючи доказовий хаб з отриманих внаслідок таких дій матеріалів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, повинен усвідомлювати відповідні ризики, щоб уникнути процесуальних чи морально-етичних порушень.

Отже, виникає потреба в окресленні кола важливих положень, яких слідчі повинні дотримуватись у межах кримінального провадження при опрацюванні мережевої інформації. Такі норми детально регламентовано у «Протоколі Берклі» – документі, прийнятому у грудні 2020 року Управлінням ООН з прав людини та Центром з прав людини Каліфорнійського університету в Берклі (США) як посібник із використання онлайн-інформації для розслідування міжнародних злочинів.

Такі принципи, на яких повинна засновуватися діяльність слідчих при роботі з цифровими даними, детально викладені у розділі II цього посібника [1, с. 29]. Їх розділено на три групи: професійні [1, с. 30], методологічні [1, с. 33] та етичні принципи [1, с. 35]. До професійних відносяться: підзвітність [1, с.

30], компетентність [1, с. 30], об'єктивність [1, с. 31], законність [1, с. 32], поінформованість про безпеку [1, с. 33]. До методологічних належать: точність [1, с. 33], мінімізація даних [1, с. 34], збереження [1, с. 34], безпека за замовчуванням [1, с. 35]. І етичні принципи: гідність [1, с. 35], тактовність [1, с. 35], інклюзивність [1, с. 36], незалежність [1, с. 36] та прозорість [1, с. 36].

Жодні з вищезазначених професійних положень не повинні бути взаємовиключними. До прикладу, відсутність компетентності, професійного розуміння слідчим середовища, в якому він здійснює розслідування, або небажання набути відповідних навичок та розвитку – впливає на об'єктивність (здатність всебічно та неупереджено досліджувати факти та обставини предмета розслідування), що, у свою чергу, тягне порушення норм процесуального законодавства і, як наслідок, визнання судом зібраних доказів недопустимими для доведення вини особи чи осіб. Дотримання такого логічного ланцюга забезпечить єдність та стабільність у розслідуванні та мінімізує подальші ризики. Ці засади характеризують кваліфікованість слідчого як процесуальної фігури.

Щодо методології, то вона оперує засобами безпосереднього аналізу, опрацювання та накопичення зібраних слідчими даними.

Принцип точності вимагає від слідчих максимальної правдивості та зосередженості під час проведення розслідування [1, с. 34]. Для підвищення точності розслідування варто використовувати кілька робочих гіпотез та залучати експертну оцінку – це допоможе уникнути упередженості на всіх етапах роботи з даними [1, с. 34]. Об'єктивність відіграє ключову роль: не перебільшувати у висновках, спиратися лише на тверді факти та уникати різних емоційних висловлювань, щоб зберегти довіру до результатів роботи [1, с. 34].

Принцип мінімізації даних дозволяє обробку інформації лише за умови її обґрунтованості, необхідності та пропорційності конкретній меті [1, с. 34]. У слідчому контексті збирати потрібно лише релевантний контент, де пріоритет надається точковому ручному збору, тоді як масова автоматизація допускається лише у виключних випадках [1, с. 34]. Цей принцип ілюструє вміння слідчого виокремити факти переднього плану серед десятків файлів, зображень чи відеоматеріалів, які їх приховують [1, с. 34]. Надмірний збір може викликати проблеми

конфіденційності та захисту даних, якщо автоматизований процес не проводить розмежування відповідно до типу контенту [1, с. 34]. Нарешті, уникнення надмірного збору служить практичним цілям мінімізації витрат на зберігання та запобігання перешкодам на різних етапах циклу розслідування, таких як огляд, аналіз та, у разі, якщо розслідування призведе до судового розгляду, розкриття інформації.

Критичним аспектом, поміж уникнення надмірно зайвої інформації, є запобігання втраті доказів через їхню недовгостроковість у мережі [1, с. 34]. Принцип збереження даних зобов'язує негайно, у встановлений законодавством спосіб, документувати важливий контент, щоб гарантувати його доступність для подальшого аналізу та використання як прямого доказу перед судом [1, с. 34]. Наголошується на можливість видалення важливої інформації з мережі відповідною платформою, з огляду на низку причин, а тому слідчі повинні подавати запит на збереження даних, оскільки існує ризик втрати важливих для слідства матеріалів назавжди [1, с. 34]. Крім того, існують ризики редагування інформації, спотворення даних та видалення відсутніх матеріалів, а тому принцип збереження та фіксації вплине на розслідування як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі [1, с. 35].

Стосовно етичних норм, то мова, в першу чергу, йде про саму культуру слідчого як носія важливої моральної відповідальності за хід розслідування, у процесі якого не порушуються честь та гідність людини. Це свого роду «Кодекс слідчої етики», на кшталт суддівської чи адвокатської.

Принцип гідності вимагає проведення розслідування з суровими вимогами дотримання етичних норм: від інтеграції заходів безпеки (цифрової, психологічної, фізичної) для свідків та слідчих до суворого утримання від дискримінації [1, с. 35]. Принцип публічності також регулює публічну звітність – візуальні та текстові матеріали не повинні містити зайвої жорстокості, що дозволяє підтримувати стандарти прав людини на кожному етапі роботи з відкритими даними [1, с. 35]. Акцентується також на тактовності – вмінні з повагою спілкуватись з іншими людьми, з якими взаємодіє слідчий під час здійснення розслідування [1, с. 35]. Хоча цей принцип у збірнику тлумачиться інакше, він залишається одним із головних

елементів у комунікації з суб'єктом.

Серед інших принципів, окремо слід виділити інклюзивність [1, с. 36]. Цей принцип є незвичним для сприйняття, але має доволі стратегічну мету на майбутнє. Під час проведення розслідувань на основі відкритих даних слідчі зобов'язані забезпечити багатогранність аналізу, використовуючи різний спектр поглядів та власного професійного досвіду [1, с. 36]. Оцінюючи інклюзивність онлайн-розслідування, необхідно враховувати низку важливих факторів: географічне охоплення подій, специфіку правопорушень чи міжнародних злочинів, а також розуміння того, що цифрова інформація в мережі розподілена нерівномірно і може не повною мірою відображати справжні реалії різних верств суспільства [1, с. 36].

Даний перелік принципів не є вичерпним. Документ вказує безпосередньо лише на вразливі з них – ті, що мають найбільший ризик бути проігноровані. Ціна такого недотримання – людські права та відповідальність перед державою.

Завершуючи викладення матеріалу, слід звернути увагу на останній етап, який впливає з попереднього, а саме – підготовка перед проведенням розслідування у цифровому просторі [1, с. 69].

Він складається з трьох складових: (а) оцінка загроз та ризиків та розробка плану пом'якшення цих загроз та ризиків; (б) оцінка інформаційного ландшафту; і (с) розробка плану розслідування [1, с. 69]. Підготовка включає: готовність до будь-яких негативних психологічних, соціальних аспектів розслідування, складання плану, як поводитись з отриманою інформацією, умовами її використання та розповсюдження, оцінками наявного інструментарію та підбору технічних засобів [1, с. 69]. Наголошується, що слідчі повинні починати проводити розслідування з використанням даних у відкритому доступу лише після вжиття підготовчих кроків з урахуванням загроз та ризиків [1, с. 70].

Так, пункт 111 вказує на обов'язкове розуміння цифрового середовища тієї ситуації, в межах якої слідчий здійснює розслідування, оскільки тип технологій та їхні користувачі стимулюють відповідний характер доступних даних [1, с. 70]. Необхідно ідентифікувати популярні в регіоні онлайн-майданчики, засоби зв'язку, соціальні мережі та мобільні додатки [1, с. 70].

Потрібно підкреслити, що імплементація стандартів Протоколу Берклі у вітчизняну слідчу практику є не лише технологічною вимогою сучасності, а необхідною умовою забезпечення законності та допустимості цифрових доказів. Комплексне дотримання професійних, методологічних та етичних принципів дозволяє слідчим трансформувати хаотичний масив відкритих даних у структуровану доказову базу. Успіх розслідування в цифровому середовищі безпосередньо залежить від ретельної підготовки та здатності слідчих підрозділів балансувати між ефективним пошуком інформації та безумовним дотриманням прав людини.

Список використаних джерел:

1. Беркліівський протокол щодо цифрових розслідувань у відкритих джерелах: професійні стандарти дослідження, збору, збереження та аналізу цифрових доказів у відкритих джерелах / Управління Верховного комісара ООН з прав людини; Центр з прав людини при Школі права Каліфорнійського університету в Берклі. Женева; Берклі, 2022. URL: <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf>

Олійник Д.В.

студентка 1 курсу магістратури

Факультет слідчої та детективної діяльності

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Протягом останніх років особливої актуальності набуває питання реформування правоохоронних органів. Зокрема, Указом Президента України ухвалено Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки. Це пов'язано з вимогами гармонізації законодавства з правовими стандартами Європейського Союзу, зменшенням корупційних ризиків у діяльності правоохоронців, а також мінімізацією сприйняття правоохоронних органів як таких, що виконують репресивно-каральну функцію. Натомість сприяють виконанню завдань кримінального провадження: охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура [1].

Для досягнення такої мети, необхідно впроваджувати нові підходи в роботу слідчих та детективів. Це стосується слідчих дій, наприклад, останнім часом активно запроваджується саме європейська модель проведення процесуального інтерв'ю як формату проведення допиту. Запровадження нових підходів актуально для проведення оперативно-розшукових дій, а також якісного планування в цілому. Саме в цьому контексті я вирішила визначити механізм ризик-орієнтованого підходу в слідчій та детективній діяльності. Наразі, в діяльності Бюро економічної безпеки на законодавчому рівні впроваджено цей підхід. Зокрема статтею 12 Закону України “Про Бюро економічної безпеки”, а також Наказом Бюро економічної безпеки № 36 “Про затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу в Бюро економічної безпеки України”. Натомість, його системне впровадження в інших органах досудового розслідування, зокрема Національному антикорупційному бюро України, залишається фрагментарним.

Бюро економічної безпеки та Національне антикорупційне бюро України є органами, що здійснюють досудове розслідування економічних та корупційних злочинів відповідно. Така робота потребує якісного планування, обережності та зважування всіх ризиків, оскільки фігурантами в кримінальних провадженнях НАБУ є впливові посадові особи, а у випадку БЕБ - великі бізнеси. Посада детектива є унікальною в своєму розумінні, оскільки поєднує роботу слідчого та оперативного співробітника. Однак, хочу зауважити, що в цій роботі також дуже важливою складовою є саме аналітична діяльність. Саме ризик-орієнтовний підхід являє собою визначення, оцінку та розуміння ризиків, а також вжиття відповідних заходів щодо управління виявленими ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня [2].

Ризик - це ймовірність виникнення негативного наслідку конкретної діяльності, а також загроза понесення збитків. Загроза настання таких наслідків є потенційною, мова йдеться про будь-які чинники та дії, що мають намір та можливості заподіяти шкоду національній, економічній, публічній безпеці, і характеризуються різним ступенем ймовірності її реалізації. Протиправна діяльність злочинних груп або організацій, сама наявність яких вже передбачає застосування до них заходів з боку правоохоронних органів, а також інших суб'єктів контролю ще під час формування наміру та визначення можливостей. Описаний підхід містить набір механізмів, які надають можливість визначити рівні аналізу ризиків та здійснення відповідних дій на кожному рівні.

У правоохоронних органах застосування підходу на основі аналізу та оцінки ризиків здійснюється з дотриманням таких вимог: 1) розуміння загроз, оцінка кримінальних ризиків; 2) наявність правової основи для реалізації підходу; 3) розроблення механізмів нагляду за застосуванням РОП, що базується на оцінці ризиків суб'єктами контролю; 4) ефективний розподіл обов'язків між суб'єктами управління ризику; 5) обмін інформацією між державним і приватним сектором в частині оцінки ризиків національної, економічної, публічної безпеки [3].

В теоретичному аспекті, РОП містить 3 рівні, так само і в Наказі БЕБ №36 визначено 3 рівні аналізу ризиків. Першим рівнем є стратегічний, на якому повинно бути вивчено кримінальне явище з метою оцінки його впливу. В діяльності

НАБУ, доречно виокремити ще таку необхідну складову як пріоритезація, тобто фокус на корупційних злочинах, що становлять найбільшу загрозу, врахувавши ступінь суспільної небезпеки, можливий розмір шкоди, суб'єктний склад злочинної організації. В той же час існує необхідність передбачити наслідки в контексті затримання ключових політичних фігур, реакції міжнародних партнерів тощо. Аналіз таких ризиків є підґрунтям для прийняття відповідних управлінських рішень щодо напрямків та інструментів реагування.

Аналіз ризику оперативного рівня варто розуміти як матеріал, що готується аналітиком на запит уповноваженої особи, щодо ризиків вчинення певного виду злочинів. Він може готуватись для прийняття рішень щодо: превентивного оперативно-розшукового втручання в процеси, що відбуваються у кримінальному середовищі; руйнування злочинних стійких зв'язків та ієрархії; нейтралізації впливу організованих груп та злочинних організацій. Якщо аналіз покаже високий ризик реалізації схеми, НАБУ може вжити заходів щодо усунення цих ризиків ще до того, як буде здійснено оборудку, наприклад: надано та отримано неправомірну вигоду, завдано шкоду державі у вигляді ненадходження коштів, легалізовано кошти, отримані злочинним шляхом [3].

Аналіз ризику тактичного рівня включає оцінку видів злочинів або окремих епізодів у районах їх виникнення, за часовими інтервалами та частотою, за короткий та середньостроковий проміжок часу (до одного року), відповідно до сфери аналізу ризиків та рівню латентності злочинів [4]. Аналіз ризиків тактичного рівня є способом виявлення прихованих злочинів, віднесених до підслідності правоохоронного органу, тобто тих, які не стали предметом реагування з боку останнього.

В практичній діяльності, все ще існує низка проблем у застосуванні РОП. По-перше, відсутня належна правова регламентація його використання в діяльності окремих органів досудового розслідування. По-друге, спостерігається недостатній рівень інституційної взаємодії між аналітичними підрозділами та детективами, що знижує ефективність використання результатів кримінального аналізу. Та не сприяє економії ресурсів детективів, що є метою запровадження підходу. При

чіткій взаємодії та розмежуванню повноважень щодо управління ризиками між підрозділами управління кримінального аналізу та головними підрозділами детективів, останні не будуть витрачати час на другорядні епізоди або такі, що не мають наслідком вчинення злочинних дій.

Застосування ризик-орієнтованого підходу має також важливе значення з точки зору дотримання прав людини. Проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій, за своєю природою, пов'язане з втручанням у приватне життя, а тому потребує належного обґрунтування. Використання РОП дозволяє забезпечити пропорційність такого втручання шляхом попередньої оцінки доцільності та необхідності відповідних процесуальних заходів. Ч. 3 ст. 12 ЗУ “Про Бюро економічної безпеки” визначено, що ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері. Такий підхід має бути закріплений та застосовуватись в діяльності інших органів досудового розслідування, зокрема НАБУ.

Під час аналізу ризиків необхідно враховувати що загроза, що має на меті та можливість заподіяти шкоду, не вважається ризиком, якщо відсутні недоліки системи, які може використати правопорушники. Загроза завжди повинна сприйматися як ймовірнісна категорія. Оцінка можливості матеріалізації ризику полягає у визначенні вірогідності настання конкретного результату і може здійснюватись шляхом: 1) спостереження за матеріалізацією подібних ризиків у минулому; 2) аналізу обставин, які сприяють виникненню ризиків; 3) використання шкал для оцінки ймовірності матеріалізації ризику [4].

Виходячи з цього, тактика кримінальної розвідки за логікою РОП, визначає спосіб реагування на кримінальну загрозу та вміння визначати напрям і характер дій у певній ситуації та раціонально здійснювати їх з огляду на їх особливості і поставлені завдання. Отже, впровадження ризик-орієнтованого підходу дозволяє підвищити ефективність діяльності органів досудового розслідування, забезпечити раціональне використання ресурсів та дотримання принципу пропорційності втручання у права людини. Для імплементації РОП, зокрема в діяльність Національного антикорупційного бюро України, необхідно запровадити належне нормативне забезпечення та розвивати аналітичну складову кримінальної юстиції.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
2. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. №1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
3. Holovkin B. M., Semenyshyn M., Tavolzhanskyi O. V., Lysodyed O. V., Smetanina N. V. Fight against Corruption-Related Crimes in Wartime in Ukraine. *International Annals of Criminology*. 2023. Vol. 61, Iss. 3–4. P. 384–409. URL: [Fight against Corruption-Related Crimes in Wartime in Ukraine | International Annals of Criminology | Cambridge Core](#)
4. Некрасов В., Катамадзе Г. Ризик-орієнтований підхід (РОП) в діяльності органів правопорядку. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України // Кримінальний аналіз у діяльності Національної поліції України: монографія / за заг. ред. Користіна О. Є. – Київ: «ВАІТЕ», 2024. – С. 311–341. URL: https://vaite.kiev.ua/doi/ilp/INTELLIGENCE-LED_POLICING_sfs.pdf

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, кафедри кримінально-правової політики – Сметаніна Н.В.

Пономар Є.А.

аспірантка 2 курсу

кафедри кримінально – правової політики

НЮУ ім.Ярослава Мудрого

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну задля збереження свого життя українці почали масово виїжджати закордон або ж переміщуватися в межах країни. Більшість людей, які шукали порятунку, перебували в стані розгубленості та безпорадності, що робило їх вразливими до маніпуляцій і шахрайства. Відтак кількість злочинів - торгівлі людьми почала стрімко рости.

О. Кушнір зазначає, що задля розробки дієвої системи протидії даному злочину, треба розглядати торгівлю людьми як багатовимірне явище, що порушує права людини та набуває різних форм [1].

Взаємодію суб'єктів у боротьбі з торгівлею людьми можна поділити на декілька рівнів: міжнародний (на рівні різних держав), міжвідомча взаємодія (на рівні різних органів та установ України) та внутрішньовідомча (на рівні різних підрозділів та служб одного відомства) [2].

Оскільки, торгівля людьми визнана злочином, який має здебільшого міжнародний характер, то розробка методів боротьби та превентивних дій потребує залучення не тільки національних інституцій, але й міжнародного співробітництва.

З огляду на це, основними напрямками взаємодії країн проти злочину - торгівлі людьми є: удосконалення нормативно – правової бази співробітництва щодо боротьби з торгівлею людьми, розробка та здійснення узгоджених заходів для виконання положень конвенцій ООН та інших міжнародних договорів, щодо запобігання торгівлею людьми, удосконалення механізмів взаємодії правоохоронних органів, органів соціального забезпечення та працівників прикордонної служби для вжиття заходів протидії торгівлі людьми, розробка та удосконалення єдиної бази даних про транснаціональні злочинні групи, їхніх лідерів, юридичних та фізичних осіб, які колись були причетні до вчинення даного злочину, а також про зниклих осіб, які скоріш за все стали жертвами торгівлі людьми [3].

Ефективна протидія торгівлі людьми вимагає комплексного підходу на міжнародному, міжвідомчому та внутрішньовідомчому рівнях. Міжнародне співробітництво, удосконалення нормативно-правової бази та створення єдиної бази даних щодо злочинних груп та осіб, причетних до торгівлі людьми, є ключовими напрямками для боротьби з цим злочином. На національному рівні важливим кроком є затвердження 2 червня 2023 року Кабінетом Міністрів України Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Метою цієї державної програми було удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють цей злочин, а також захист вразливих груп населення та осіб які вже постраждали від торгівлі людьми та надання їм допомоги [4].

Проблемою сьогодення є те, що населення країни, зокрема біженці недостатньо обізнані про масштаби вчинення торгівлі людьми. Вирішенням цієї проблеми можуть бути інформаційні заходи, просвітницькі передачі, соціальна реклама, поширення тематичних банерів та листівок, опублікування роз'яснювальних дописів у соціальних мережах, зустрічі з представниками поліції в освітніх закладах на батьківських зборах та у виховні години [5].

Список використаних джерел:

1. Кушнір О. Підходи до розуміння торгівлі людьми. URL: <http://goal-int.org/pidxodi-yak-do-rozuminnya-torgivli-lyudmi/> (дата звернення 17.03.2026).
2. Степанюк Р. Л., Заяць Д. Д. Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів. Форум права. 2014. № 1. С. 460- 465. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_1_81 (дата звернення 17.03.2026).
3. Кірієнко Т.П. Торговля людьми та безпека людини: концептуальні засади забезпечення міжнародної співпраці держав. *Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції: Україна та світ: збірник тез Міжнародної науково – практичної конференції (9 червня 2023 року) / упор. Р.М. Андрушишин*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. С. 93 – 97.
4. Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. *Офіційний портал Верховної Ради Украї-*

ни. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2023-p#Text> (дата звернення 18.03.2026).

5. Брисковська О. М. Окремі аспекти з протидії торгівлі людьми. *Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції: Україна та світ: збірник тез Міжнародної науково – практичної конференції (9 червня 2023 року) / упор. Р.М. Андрусішин. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. С. 52 – 54.*

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ефективний захист національної державності в умовах воєнного стану та системна протидія тероризму неможливі без використання інституту конфіденційного співробітництва. Попри активну практику, його правове регулювання в Україні залишається фрагментарним: чинне законодавство не містить чіткого визначення поняття, а нормативні акти лише частково регламентують негласні форми діяльності. На основі аналізу відкритих джерел та судової практики можна виокремити такі ключові аспекти, що відповідають сучасним викликам безпеки:

Процесуальний та оперативно-тактичний: забезпечують механізм трансформації негласної допомоги у законні докази та дозволяють правоохоронцям виявляти латентні злочини, зокрема підготовку терористичних актів, на етапах, де пряме втручання неможливе через високу конспірацію.

Режимно-секретний та соціально-правовий: гарантують безпеку помічників через захист персональних даних та систему соціальних пільг. Збереження таємниці є фундаментом довіри між громадянином і державою, що критично для формування стабільної мережі агентів у справах щодо протидії тероризму.

Інформаційно-технологічний: у сучасних реаліях боротьба зі злочинністю зміщується у цифровий простір, що потребує залучення конфідентів до моніторингу закритих форумів та чатів злочинних організацій із використанням криптографічного захисту.

Одним із головних викликів є необхідність відходу від радянських стереотипів про «стукачів» на користь західної моделі, де допомога слідству сприймається як вияв патріотизму та громадянської відповідальності. Міжнародний досвід, зокрема досвід США та ЄС у захисті викривачів (*whistleblowers*), демонструє, що комплексна підтримка — від зміни ідентичності до фінансової винагороди — суттєво підвищує ефективність боротьби з терористичними осередками.

Для зміцнення національної безпеки державі необхідно створити окремий незалежний фонд для фінансової підтримки помічників та забезпечити реальні (а

не декларативні) механізми їх захисту. Лише за умови повної впевненості громадян у відсутності соціальної стигматизації та переслідувань можливе формування ефективної системи протидії сучасним загрозам державності.

Важливим аспектом удосконалення інституту конфіденційного співробітництва є приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини. Зокрема, практика Європейського суду з прав людини акцентує на необхідності дотримання балансу між інтересами державної безпеки та правами особи, включаючи право на справедливий суд і захист від провокації злочину. Це означає, що використання конфідентів має супроводжуватися чіткими процесуальними гарантіями та належним судовим контролем.

Окремої уваги потребує питання цифрової безпеки конфідентів. У сучасних умовах активного використання кіберпростору злочинними та терористичними групами, існує ризик викриття осіб через цифрові сліди. Тому держава повинна інвестувати у розвиток технологій анонімізації, захищених каналів зв'язку та кіберзахисту осіб, залучених до негласного співробітництва.

Також доцільно впровадити системну підготовку працівників правоохоронних органів щодо роботи з конфідентами, включаючи етичні стандарти, психологічні аспекти взаємодії та оцінку ризиків. Це сприятиме підвищенню ефективності співпраці та мінімізації можливих зловживань.

Крім того, важливим кроком є формування позитивного суспільного сприйняття конфіденційного співробітництва. Інформаційні кампанії та просвітницька діяльність можуть змінити стереотипи та підвищити рівень довіри громадян до правоохоронних органів, що є критично важливим у контексті протидії терористичним загрозам.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI.
2. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 22.03.1994 № 393/94-ВР.

3. Каряжа К., Миколенко О. Конфіденційне співробітництво в Україні: проблемні аспекти. 2023. С. 143–146.

4. Сергеева Д.Б. Негласне співробітництво у кримінальному процесі. 2016. № 4. С. 47–54.

Соломко Д.К.,

аспірант відділу аспірантури і докторантури.
Національна академія Служби безпеки України

***ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «КУБ АНАЛІТИКИ» (OLAP)
ДЛЯ ПРОАКТИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ОБ'ЄКТАМ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ***

Зростання гібридних загроз вимагає сучасних інструментів, здатних перетворювати розрізнені дані на чітку інформаційну систему. Надійним фундаментом для системного та проактивного захисту об'єктів критичної інфраструктури є технологія On-Line Analytical Processing (далі – OLAP). Ця концепція багатовимірного аналізу, відома як «Куб аналітики», була розроблена Едгаром Коддом ще у 1993 році [1] й до сьогодні залишається базовою для якісної обробки оперативної інформації.

Фундаментом цієї моделі є когнітивне моделювання простору загроз, що дозволяє відійти від лінійного сприйняття інформації про деструктивні інциденти. Замість механічного накопичення фактів, здійснюється їхня систематизація у межах тривимірної координатної системи, що забезпечує фіксацію кожної активності противника за трьома базовими параметрами:

- суб'єкт (Actor) – ідентифікація сторони, що діє;
- час (Time) – встановлення точної хронології події;
- простір (Location) визначення географічної або системної локалізації.

Для забезпечення функціональної стійкості енергетичних систем класична тривимірна матриця трансформується у багатовимірну архітектуру – гіперкуб даних. Таке розширення аналітичної моделі здійснюється шляхом впровадження додаткових осей, що дозволяють деталізувати подію за конкретними векторами: тип загрози; тактико-технічні характеристики засобів ураження; ідентифікований ресурс (об'єкт впливу); канали комунікації; джерела походження інформації.

Багатовимірне структурування дозволяє консолидувати відомості про атаки на об'єкти Об'єднаної енергетичної системи (далі – ОЕС) в єдину базу, що створює належне підґрунтя для перехресного аналізу, глибокої верифікації гіпотез та виявлення прихованих закономірностей у діях ворога. Застосування алгоритмів

OLAP оптимізує обробку фрагментарних даних, що забезпечує перехід від пасивної фіксації збитків до проактивного моделювання подальших кроків противника.

Практична імплементація архітектури OLAP у контррозвідувальне забезпечення об'єктів критичної інфраструктури розкривається через систему специфічних операційних принципів, де фундаментальним алгоритмом виступає перехресний аналіз багатовимірних масивів.

Застосування крос-кореляційного підходу на перетині осей гіперкуба забезпечує виявлення «гарячих точок» – аномальних кластерів, які ідентифікуються через раптове зростання інтенсивності інцидентів, просторову концентрацію деструктивних проявів або систематичну повторюваність встановлених акторів.

Гнучкість методології забезпечується застосуванням принципу масштабування (drill-down / roll-up). Це дозволяє динамічно змінювати рівень деталізації аналізу: від макрорівневого оцінювання стійкості всієї ОЕС до мікрорівневої діагностики загроз конкретним об'єктам – підстанціям чи лініям електропередачі. Такий підхід забезпечує швидкий перехід між стратегічним оглядом ситуації та детальним вивченням окремих інцидентів без втрати цілісності даних.

Для виявлення прихованих закономірностей принципи зв'язків та часової динаміки трансформують аналітичну матрицю у фундамент для багат шарового мережевого моделювання. Такий підхід дозволяє реконструювати логістичні маршрути противника, ідентифікувати приховані центри управління та здійснювати наскрізне відстеження загрози на кожному етапі її розвитку: від таємної підготовки до активної фази та ліквідації наслідків.

Навіть за умов високої невизначеності та неповноти даних, коли аналітичний куб заповнений лише фрагментарно, потенціал моделі реалізується через механізм висунення та суворої перевірки гіпотез. У цьому контексті гіперкуб виступає інструментом для тестування ймовірних припущень – зокрема, щодо синхронізованого впливу на об'єкти енергогенерації, що дозволяє мінімізувати ризики суб'єктивних помилок і формувати доказову базу для проактивного реагування навіть за критичного дефіциту фактичного матеріалу.

Практичне застосування моделі гіперкуба у контррозвідувальній діяльності базується на створенні двовимірних зрізів – асоціативних матриць та кореляцій-

них таблиць. Це дозволяє чітко фіксувати точки перетину між основними вимірами: суб'єктами (акторами), координатами часу й простору, типами засобів ураження та конкретними об'єктами інфраструктури. У результаті виявляються приховані зв'язки всередині ворожих мереж, які неможливо відстежити за допомогою звичайної лінійної обробки даних [2, с. 32-34].

Ефективність систематизації даних прямо залежить від рівня автоматизації, що забезпечується використанням спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема платформи i2 Analyst's Notebook. Алгоритмічна побудова схем зв'язків та мережеских графів дозволяє візуалізувати складні закономірності у синхронізації ворожих дій.

Аналіз параметрів частоти та інтенсивності ударів по лініях видачі потужності атомних електростанцій у поєднанні з одночасними атаками на західні перетини ОЕС виявляє стратегічний задум противника. Такий підхід дозволяє ідентифікувати спроби створення керованого розколу енергомережі та провокування штучного дефіциту генерації.

Екстраполяція виявлених закономірностей на майбутні періоди формує базис для предиктивного моделювання та прогнозування зміни тактичних пріоритетів ворога. Виявлення через матричні перетини тенденції до зниження інтенсивності застосування ударних БпЛА в окремих регіонах слугує надійним індикатором акумулювання ресурсу для підготовки масованого ракетного удару по суміжних магістральних вузлах. Згенерований аналітичний продукт стає фундаментальним підґрунтям для прийняття управлінських рішень щодо превентивного перерозподілу ешелонованих систем протиповітряної оборони та точкового посилення контррозвідального режиму на цільових об'єктах з метою своєчасного виявлення ворожої агентури й коригувальників вогню.

Інтеграція архітектури багатовимірного аналізу OLAP у систему контррозвідального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури дозволяє повною мірою реалізувати принципи системності та проактивності в діяльності СБУ. Використання цього інструментарію забезпечує перехід від простої фіксації розрізнених даних до формування системних знань, необхідних для превентивної нейтралізації гібридних загроз.

Сформований аналітичний продукт стає доказовою базою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що дозволяє прицільно спрямовувати контррозвідувальні заходи та оптимізувати захист ОЕС. Алгоритмізація аналізу на основі моделі OLAP сприяє оперативному блокуванню ворожих намірів і виступає фундаментальним чинником забезпечення енергетичної та загальнонаціональної стійкості держави в умовах постійного зростання деструктивних впливів.

Список використаних джерел:

1. Codd E. F., Codd S. B., Salley C. T. Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate. San Jose : Codd & Associates, 1993. 26 p. URL: <https://scispace.com/pdf/providing-olap-to-user-analysts-an-it-mandate-1klqncel3i.pdf> (дата звернення: 26.03.2026).

2. Користін О.Є. Основи аналітичної розвідки в системі державної безпеки : навчальний посібник / О.Є. Користін, О.С. Кирилюк. – Київ: Національна академія Служби безпеки України, 2023. – 144 с.

Стручаєв М.Ф.,

аспірант кафедри кримінально-правової політики,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна

ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЕНИМ ІНСАЙДЕРАМИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Відповідно до п. 1 Стратегії кібербезпеки України - забезпечення кібербезпеки є одним із пріоритетів у системі національної безпеки України. Водночас, реалізація даного пріоритету напряму пов'язана з протидією кіберзагрозам, які в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій, мають різні джерела походження та поділяються, зокрема, на внутрішні на зовнішні.

Якщо зовнішні кіберзагрози зазвичай зустрічаються частіше, отримують широкий резонанс у ЗМІ, і стратегій щодо їх подолання як на державному, так і на приватному рівнях більше, то внутрішні загрози зазвичай залишаються на другому плані, хоча на практиці можуть бути куди більш небезпечними та дороговартісними за своїми наслідками.

Згідно з даними аналітичного звіту компанії IBM «Cost of a Data Breach Report 2025», саме інциденти, ініційовані інсайдерами, тобто зсередини, є найдорожчими за середньою вартістю усунення наслідків витоку даних, що вочевидь свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку (у 2025 р. середня вартість інсайдерської атаки для установ, організацій, компаній становила – 4.92 млн. дол.) [1, с. 7]. Додатково, за даними компанії Verizon, зовнішні загрози в середньому призводять до витоку близько 200 мільйонів записів, тоді як інциденти за участю внутрішніх порушників можуть охоплювати понад 1 мільярд записів, що демонструє значно більший масштаб потенційних наслідків інсайдерської діяльності [2].

Під внутрішніми загрозами, або інсайдерськими загрозами слід розуміти ті ризики кібербезпеці, що походять від авторизованих користувачів інформаційних систем, тобто працівників, підрядників або ділових партнерів, які, маючи легітимний доступ, умисно або необережно зловживають ним, або ж стають жертвами компрометації своїх облікових записів. Тобто, ключовим в контексті внутрішніх кіберзагроз є саме специфічний суб'єкт, якого прийнято називати – інсайдер.

Загалом, поняття інсайдер не є уніфікованим. Наприклад, Офіс головного інспектора Міністерства юстиції США визначає інсайдера як будь-яку особу, яка має санкціонований доступ до будь-якого ресурсу Уряду США, включаючи персонал, приміщення, інформацію, обладнання, мережі або системи. Це охоплює всіх працівників, колишніх працівників, підрядників або ділових партнерів [3]. Водночас, в рамках даної роботи, інсайдер, враховуючи всі його специфічні характеристики, що випливають з наведених тверджень, фактично являє собою спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення передбаченого ст. 362 ККУ та є особою, яка маючи, зумовлене певними юридичними підставами, право доступу до комп'ютерної інформації чи носіїв такої інформації, здійснює певні несанкціоновані дії з нею.

Враховуючи викладене, зокрема масштаб проблеми та той факт, що інсайдерські загрози поєднують високий рівень доступу до інформаційних ресурсів із значним потенціалом завдання шкоди, питання їх запобігання набуває особливої актуальності. Доцільним в цьому контексті є звернення до міжнародного та зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинам, вчиненим інсайдерами, з метою визначення ефективних підходів до їх виявлення, мінімізації, попередження та можливості їх впровадження у вітчизняну практику.

Для забезпечення цілісного аналізу та систематизації міжнародних практик, вважаємо, що доцільно розглядати інструменти запобігання інсайдерським кіберзлочинам за трьома основними стратегічними напрямками: організаційно-правові, технічні та психолого-поведінковим.

На думку експертів Національного центру контррозвідки та безпеки США (NCSC) - сучасна стратегія запобігання внутрішнім кіберзагрозам вимагає відмови від суто технічного підходу на користь моделі, орієнтовної перш за все саме на людську поведінку та належну організацію. Так, директива NCSC «Insider Threat Mitigation for U.S. Critical Infrastructure Entities» акцентує на тому, що інсайдерські ризики є передусім «людською проблемою», яка потребує «людського рішення». Також, директива містить такі інструменти, які ми вважаємо найбільш ефективними для запобігання кіберзлочинам, які вчиняються інсайдерами:

- призначення в держ. органах, приватних компаніях відповідальної особи

вищої ланки (Senior Official) для забезпечення підзвітності щодо внутрішніх загроз;

- створення міждисциплінарних аналітичних центрів для інтеграції даних HR, IT та служб безпеки;
- ідентифікація та пріоритетний захист найбільш критичних об'єктів (Crown Jewels);
- впровадження систем моніторингу активності користувачів (UAM);
- регулярне проведення настільних вправ та симуляцій «червоних команд» для виявлення прихованих вразливостей у системі захисту.

NCSC, також зазначає, що ефективність цих підходів підтверджується досвідом США, де організації державного та приватного секторів, впровадивши посаду спеціального керівника вищої ланки з прямим доступом до голови установи та створивши профільний офіс, досягли високого рівня стабільності та запобігання потенційним кіберзлочинам [4, с. 1-17].

На наш погляд, для України, в умовах постійних кіберзагроз з боку держави агресора, адаптація такої моделі єдиного відповідального та перехід до міждисциплінарного аналізу поведінки користувачів є критично важливими для трансформації реактивних заходів протидії у проактивну систему запобігання кіберзлочинам, передбачених зокрема ст. 362 ККУ, забезпечуючи не лише

технічне блокування витоків, а й раннє виявлення заходів вербування чи внутрішньої радикалізації, деформації персоналу.

В контексті міжнародного досвіду запобігання кіберзлочинам, вчиненим інсайдерами, фундаментальне значення мають напрацювання Програми CERT Інституту програмної інженерії Університету Карнегі-Меллона та проєкту MERIT (Management and Education of the Risk of Insider Threat), що виникли в результаті спільного дослідження зі Секретною службою США у 2002 році та як наслідок почали створюватися в низці світових держав як команди реагування на кіберзлочини [5, с. 176]. Зокрема в рамках програми було підготовлено посібник «The CERT Guide to Insider Threats», у якому сформовано багаторівневий інструментарій протидії інсайдерським кіберзлочинам, який наразі використовується світовою спільнотою для мінімізації внутрішніх ризиків. Аналіз досліджень проведе-

них в рамках первинної програми CERT дозволяє виокремити основні інструменти запобігання кіберзлочинам, що вчиняються інсайдерами (Табл. 1.1).

Табл. 1.1. Інструментарій протидії та запобігання інсайдерським загрозам (CERT/MERIT)

[6]

Категорія	Конкретні інструменти та технології	Призначення та функціональні можливості
1. Технічні (Моніторинг та виявлення)	SIEM / Log Management	Централізований збір та кореляція логів (Windows Event Logs, Syslog) для виявлення аномалій та підозрілих активностей
	Traffic Analysis (Snort, sFlow)	Глибинний аналіз мережевого потоку для фіксації витоку даних або несанкціонованого доступу
	DLP (Data Loss Prevention)	Автоматичне блокування або сповіщення про спроби копіювання конфіденційної інформації на зовнішні носії
	EDR (Endpoint Detection and Response)	Контроль дій на робочих станціях, моніторинг підозрілих процесів та несанкціонованої зміни прав доступу
2. Аналітичні (Моделювання MERIT)	Causal Loop Diagrams	Візуалізація зв'язків між організаційними, технічними та поведінковими факторами ризику
	System Dynamics Simulation	Прогнозування сценаріїв розвитку інцидентів для визначення точок найбільш ефективного втручання
	Behavioral Precursor Analysis	Алгоритми виявлення ознак підготовки до інсайдерських дій (аномальні запити, доступ у неробочий час)
3. Організаційно-процедурні	IAM (Identity and Access Management)	Реалізація принципу мінімальних привілеїв (PoLP) та розподілу обов'язків (Separation of Duties)
	On-Boarding / Off-boarding	Спеціалізовані регламенти щодо доступу для працівників при прийнятті та звільненні
	Psychological Support Programs	Зниження рівня незадоволеності працівників як чинника потенційної інсайдерської загрози

Водночас експерти CERT наголошують, що окреслені технічні засоби (на-

приклад, SIEM-системи, аналіз трафіку Snort або SiLK) є ефективними лише тоді, коли вони налаштовані на виявлення поведінкових прекурсорів, в цьому контексті актуальності набувають також UAM (Моніторинг активності) та UBA (Аналітика поведінки) [7, 8].

Враховуючи викладене, можемо дійти обґрунтованого висновку, що задля ефективного запобігання та протидії кіберзлочинам, що вчиняються інсайдерами, необхідними є інтегровані та комплексні заходи, що поєднують у собі моніторинг технічних подій із виявленням поведінкових прекурсорів ризику та належну організаційно-правову основу їх реалізації, включаючи чітке регламентування доступу до інформаційних ресурсів, розподіл повноважень, підвищення рівня обізнаності персоналу та впровадження механізмів міждисциплінарної взаємодії.

Список використаних джерел:

1. Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap. *IBM; Ponemon Institute*. 2025. 60 с. URL: <https://www.ibm.com/reports/data-breach>
2. Insider Threat Report: Executive Summary. Verizon. 2019. 7 с. URL: <https://www.verizon.com/business/resources/reports/insider-threat-report/>
3. U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General. *Definitions*. URL: <https://oig.justice.gov/hotline/definitions>
4. Insider Threat Mitigation for U.S. Critical Infrastructure Entities: Guidelines from an Intelligence Perspective. *National Counterintelligence and Security Center (NCSC)*. Washington, D.C., 2021. 17 с. URL: https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/nittf/20240926_Insider-Threat-Mitigation-for-US-Critical-Infrastructure.pdf
5. Шевченко С., Жданова Ю., Складанний П., Бойко С. Інсайтери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*. 2022. № 3 (15). С. 175–185. DOI: 10.28925/2663-4023.2022.15.175185.
6. Cappelli D. M. et al. Management and Education of the Risk of Insider Threat (MERIT): System Dynamics Modeling of Computer System Sabotage. Pittsburgh, PA: *CERT Program, Software Engineering Institute; CyLab at Carnegie Mellon University*, 2006. 34 с. URL:

https://www.sei.cmu.edu/library/file_redirect/2008_019_001_52338.pdf

7. Cappelli D., Moore A., Trzeciak R. *The CERT Guide to Insider Threats: How to Prevent, Detect, and Respond to Information Technology Crimes (Theft, Sabotage, Fraud)*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012. 432 c.

8. Alsowail R. A., Al-Shehari T. Techniques and countermeasures for preventing insider threats. *PeerJ Computer Science*. 2022. Vol. 8. Art. e938. DOI: 10.7717/peerj-cs.938.

Наукове видання

**«Ризик-орієнтований підхід
у боротьбі зі злочинністю»**

Збірник матеріалів

Всеукраїнської науково-практичної конференції

(м. Харків, 27 березня 2026 р.)

Відповідальний за випуск О. В. Таволжанський
Коректор С. С. Сальчук
Комп'ютерна верстка і дизайн І. В. Москалюк

Підписано до поширення
через мережу Інтернет 12.01.2026 р.
Формат 60x84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. 10,36. Обл.-вид. арк. 10,25 Зам. № 1201/1

Оригінал-макет виготовлено видавництвом «Юрайт»
(Свідоцтво про внесення до державного реєстру
суб'єктів видавничої діяльності:
серія ДК № 4236 від 22.12.2011 р.)